

目 录

第一章 三元平衡

三元平衡的基本概述 005

三元平衡状态 008

电磁波与三元平衡状态 011

第二章 电磁波及其衍生系统

电子波 020

混沌三元平衡系统 025

三元平衡系统的趋同效应 034

静电感应 035

量子力学与量子间的作用力 040

量子力学中的一些奇特现象 042

电磁波偏振现象的真正原理 050

通过三元平衡系统理论分析强相互作用力形成的原理 053

第三章 混沌磁场

复合磁场与混沌磁场	056
运动与磁场	063
行星自转与火星磁场	072
天体之间的运动与磁场	075
行星自转形成的基本原理	082
地球的运转与地球磁场	088
关于地球磁场倒转现象的分析	092
地球冰河期与气候变暖现象背后的原理	097
月球的形成与史前大洪水	103
天体自转形成的磁场与潮汐锁定现象	114
引力波	118
惯性的本质	122
三元平衡系统惯性与牛顿第一定律	126
三元平衡系统的内阻现象	129
水星近日点进动与行星运行的基本规律	132
磁场的力学特性	140

第四章 电场和时间

电场与光速不变	143
电场的时间效应	145
“三元平衡系统”与“迈克尔逊-莫雷实验”	154

验证单向光速是否相同以及“测量以太”的实验装置	159
相对论中“光速不变”的悖论与牛顿水桶实验	165
电磁波与黑洞现象	188
物理能量的三大基本属性	193
等效作用力与原子核放射性衰变及深度拆解“四大基本力”	196
关于时空的猜想	204

第五章 反物质对称与平行宇宙论

反物质	204
电磁场三元平衡对称	211
太阳与黑洞	214
恒星的形成和死亡	219
行星磁场对行星环境影响的分析	223
恒星坍缩现象	229
反物质对称与平行宇宙	233
暗物质	237
暗能量与宇宙膨胀	242
电磁波传播特征与哈勃红移的本质	245

第六章 能量做功公式与三元平衡公式

三元平衡系统内部的能量循环以及“能量做功公式” 250

能量做功公式的物理意义 262

“能量做功公式”中的能量 266

三元平衡定律公式 271

总结 276

第一章 三元平衡

三元平衡的基本概述：

我们想象这样的一个场景，在一间屋子里有一张桌子，桌子上面放着一本书，这时书受到的重力与桌子对它的反作用力，二者之间处于一种宏观上的稳定平衡状态。

我们假设，某一瞬间，桌子突然凭空消失。这时原本放在桌子上的书，由于突然间失去了桌子对它的重力形成的反作用力，原本的重力与桌子对它的反作用力之间的平衡状态一下子就被打破，使得书本瞬间变成一种非平衡的状态。这时书本就会从高处落到地上，当落到地上之后，这本书这时便重新获得新的稳定平衡状态，即重新获得书的重力与一个地面对它的反作用力的新稳定平衡状态。

从原来的平衡状态到新的平衡状态的整个过程中，书本先是获得了势能，然后势能转换成为动能，最后撞击地面后动能消失。在这整个书本下落过程中，书本是由一个宏观上的非平衡状态，变成另一个新的宏观上的平衡状态，这个由非平衡状态变为平衡状态的过程中，发生了能量的变化和转移。

由非平衡状态变为平衡状态的过程中，发生的能量的变化和转移的现象，其实就是一种三元平衡的现象，而这个三元平衡的过程，其实就是某种意义上的三元平衡状态的过程。

所以说，三元平衡状态，是宇宙万物之间遵循的三个最基本的状态，即非平衡、平衡、非平衡趋于平衡（能量转移或能量变化）。这三个基本状态，同样也是自然界中一切系统，可能存在的三个基本状

态。

图 1-1，书的重力与桌子反作用力形成的宏观上的平衡状态。

图 1-2，处于下落非平衡状态的书本。

图 1-3, 书的重力与地面的反作用力形成新的宏观上的平衡状态。

三元平衡的基本理论：

用一句话总结三元平衡就是：在一个系统之内，两个非平衡状态趋于平衡状态的过程，就是三元平衡的过程。

“静态三元平衡系统”、“静态三元平衡状态”，则是两个非平衡共同构成的静态平衡系统。例如，放在桌子上的书本。

用于解释三元平衡状态的物理定律，叫做三元平衡定律，三元平衡定律是宇宙万物（系统）之间遵循的基本定律。

例如，宏观世界的物理现象，物体运动、水的波动、单摆摆动等。甚至还包括微观世界的物理现象，例如，电磁波、基本粒子、电子等，以及量子之间的关系，同样是遵循三元平衡定律而运转。

三元平衡状态：

三元平衡状态，包括宏观三元平衡状态和微观三元平衡状态。宏观的三元平衡状态，其实是一种复杂的三元平衡状态。它是由无数个微观系统共同作用，而呈现出的整体物理现象或物理状态。宏观的三元平衡状态，包括静态三元平衡状态和动态三元平衡状态两种。

例如上面那种，书放在桌子上的平衡状态，就是宏观上的静态三元平衡状态，而水波、单摆就是一种动态的三元平衡状态。

其实所有由物质构成的三元平衡状态，都是包含有微观动态的三元平衡状态。包括宏观上静止不动的书本，构成书本物质的分子、原子、质子、电子等，都是以一种微观动态三元平衡状态的形式存在。各种波动、粒子等，也都是三元平衡状态下形成的系统。

宏观世界的三元平衡状态一：

我们还是根据书本下落的例子，在这里我们想象这样一种极端的假设情况。书本下落，直接掉进一条贯穿地球的巨大隧道里面。由于在地球引力的作用，这时书本产生的势能是以地心的位置作为参考系，书本由地球引力而产生的势能转换成为动能。书本向地心运动时，势能减小动能增大，直到穿过地心之后，变为动能减小势能增大，如此往复运动。

因为这种假设的极端情况，是忽略了所有其他外部因素的，所以在这种假设的极端情况下，书本将会一直往复运动下去。其实这就是，

假设的一种宏观动态的三元平衡状态的简单模型。

图 1-4，在动能与势能之间来回转换的动态三元平衡模型。

宏观世界的三元平衡状态二：

水的波动是自然界中最常见的宏观动态三元平衡状态，也是自然界中最基本的三元平衡状态模型。

假如，水面上漂浮着一块木头，当水面平静的时候，木头的重力和水对木头的浮力是一对平衡力。当水面形成水波时，木头的重力和

水对木头的浮力，就会出现动态的平衡状态。

当木头位于波峰时，向下的重力大于向上的浮力，重力与浮力处于一种非平衡状态。当木头位于波谷时，向下的重力小于向上的浮力，重力与浮力同样处于一种非平衡状态。木头和水波在这两种非平衡状态之间来回往复的运动，就是水波呈现出的宏观动态三元平衡状态。

图 1-5，两个非平衡状态，在平衡轴之间来回往复变化而形成的波形图，这种波形图既是水波波形图，其实也是三元平衡关系图。

宏观世界的三元平衡状态之三：

单摆的周期性的摆动也是一种常见的三元平衡状态。在传统的物理学中，人们经常将单摆的周期性的摆动，用一种特殊的波形图来表示。而单摆的周期性摆动其实是一种宏观世界的三元平衡的运动状态，这种波形图其实更准确的来说是一种三元平衡关系图。

图 1-6，单摆的三元平衡关系图，表示单摆运动的三元平衡关系。

电磁波与三元平衡状态：

电磁波作为一种波，自然也同样遵循三元平衡定律。电磁波是由互相垂直的电场与磁场，在空间中相互转换发射的震荡粒子波。电磁波类似于波动，但传递过程中并无形态意义上的波动，而是沿电场方向传递的（后续章节中有相关理论的详细论述），是电场和磁场以类似于能量相互转换的形式，而形成的震荡，通过周期性震荡而形成的“类波粒子”（真实状态为，电场与磁场呈周期性转换的微观系统）。

电流会产生垂直于它的磁场，导体切割磁场也会形成电流。也就是说流动的电子，会产生一个与它垂直的磁场。导体切割磁场时，也

就是变化的磁场，会使导体形成电流。而导体形成的电流，则是在变化的磁场力的作用下，形成的电子流动。

也就是说，变化的磁场会在导体内部形成与它垂直的电流。在导体内部，电子流动的状态决定了电场的状态。而同时电场的状态，也同样会影响电场所呈现出来的磁场状态。也就是，变化的电场也会形成与它垂直的磁场。这种相互影响与共存的关系，这就是电场和磁场相互作用的关系。

图 1-7，电流产生和它垂直方向的磁场。

图 1-8，导体切割磁场产生电流的电磁感应现象。

由于变化的电场会形成与它垂直的磁场，同样变化的磁场也会形成与它垂直的电场。根据电磁场的这种关系，可以推出电磁波的波动形态模型。即电磁波在一个波动频率中，电场由强变弱再由弱变强，呈周期性变化，变化电场周围会形成一个围绕它的磁场。当电场由强变弱时，围绕它的磁场则由弱变强，当电场由弱变强时，围绕它的磁场则由强变弱。

在电磁波的三元平衡中，电场和磁场分别为两个非平衡因素，在电磁波中，电场和磁场的这两种能量，类似于水波中存在的两种势能。

在水波中相当于波峰处，由于重力产生向下的势能，以及波谷处由于浮力产生向上的势能。而变化状态的电场和变化状态的磁场，在电磁波中的这种能量，类似于水波中存在的这两种动能。

电场转化为磁场的过程和磁场转换为电场的过程，就是变化的磁场和变化的电场（能量转移或转换的过程），类似于水波中变化的动能（势能转移或转换的过程）。即在水波中相当于由波峰到波谷的向下的动能，和波谷到波峰向上的动能，动能大小与势能大小呈此消彼长的关系。

电磁波的这两个非平衡因素，也类似于掉进水中的木头形成的水波，木头的重力和水对木头产生的浮力之间的关系。这两种力在波峰或波谷处的非平衡状态，形成了两种势能，这两种势能就是两种非平衡因素，而两种非平衡因素的大小，通过动能相互转换，最后就形成了水波。

图 1-9，水波在波峰与波谷时形成的两个非平衡状态示意图。这种图就是三元平衡关系图，在机械波中三元平衡关系图，接近于一般的波形图。

在电磁波中，电场和磁场，实际上相当于两种不同形态的能量。而形成水波的木头，在处于波峰位置时，重力大于浮力，相当于有一个重力带来的向下的势能。当处于波谷位置时，浮力大于重力，相当于有一个浮力带来的向上的势能。而波动的过程中的运动和动能有关，就是非平衡状态趋向于平衡的过程。

水波其实就是两种势能在动能的作用下，的相互转换而形成的波。而电磁波则是由电场和磁场，两种不同状态的能量相互动态转换而形成的周期性变化状态。因为这种周期性变化的传播状态，类似于宏观世界的波动，所以将电场与磁场的这种相互动态转换而形成的周期性变化的传播状态，称为电磁波。

在电磁波中的电场和磁场，就是一对以波动形式周期性相互转换的非平衡状态，这种以波的形式周期性相互转换的状态，就是非平衡趋于平衡的状态。所以电磁波其实就是电场与磁场的三元平衡状态，这是一种最基础的三元平衡状态，同样也是最基础的三元平衡系统。而一般意义上的波（横波、纵波）也是一种三元平衡状态，所以两者之间会有很多相似的地方。

如果从三元平衡系统的角度，来看待传统物理理论中各种波的话，各种波之间其实也有一定的区别。例如，地震形成的波，虽然包含横波和纵波，但是地震横波和水波（横波）这样相对简单的“三元平衡系统”相比。从其微观系统的全局来说，地震波是地壳所受到的应力变化，导致的能量周期性震荡传递的现象。

地震波其实一种通过物质（介质）的震荡，而向外传递的周期性震荡。还有如，声波这样的纵波，也是通过物质（介质）传递的一种周期性震荡。从系统的全局来说，无论水波、声波还是地震波，其实都是一种“三元平衡系统”产生的三元平衡现象。

但是又由于电磁波并非是一般理解的波，即电磁波并非一般意义上的横波，也不是一般意义上的纵波。因为一般意义上，无论横波还是纵波都是一种机械波，机械波都是两种非平衡作用力形成的能量（包括势能和动能），交替转换形成的波。而这种通过非平衡作用力形成的波，往往都需要通过介质才能传递。而形成电磁波的两个非平衡因素，都与作用力形成的能量不同，而是电场和磁场本身，所以电

磁波是通过电磁辐射传播的波，不需要通过某种介质来传递。

电磁波的波动形态模型图，如图 1-10 所示：

图 1-10，电磁波的波动形态模型图，电场和磁场交替增强或减弱，二者的波动关系是一种相互转化的关系，变化互为因果。电磁波以粒子（微观系统）的形态传播，但是这种粒子又呈现周期性变化，磁场和电场周期性转换，使得电磁波呈现出波粒二象性。

电磁波的传播方向和传递速度只和电场有关，和磁场的方向无关，而磁场可以影响电磁波的传播方向。

关于电磁波的传递方向和传递速度的问题，将会在本书后面的内容里详细论述。以及通过这方面的结论去解释自然界的一些自然现象，再通过一系列的自然现象和实验，反过来去论证电磁波的传递方向和传递速度与磁场无关。关于磁场在电磁波中起到的作用，会在本书后面内容里通过三元平衡定律详细论证。

那么电磁波的波形示意图又应该怎样去表示呢？传统科学家对电磁波的解释，并没有从电场和磁场能量的转换关系入手。

因为世界上所有的波，都是两种能量的转换形成的波动。例如，在水波中，处于波峰时是向下的势能，波谷时是向上的势能。由波峰到波谷时是向下的动能，由波谷到波峰时是向上的动能。水波其实就是两种势能，在动能作用下相互转换形成的波动。形成波的基本条件就是两种能量（非平衡）相互之间趋于整体平衡的动态转换，就是说世界上所有的波，都必须遵循三元平衡定律。

传统的电磁波的波形示意图，明显没有从三元平衡定律的角度出发。加上对电磁波传递方向以及认知上的谬误，导致了他们认为，波动方向等同于运动方向，或者波动的叠加方向等同于运动方向。其实这样的情况只存在于机械波中，因为电磁波并非机械波，所以按照机械波的惯性思维，去理解电磁波的传递方向必然会出现错误。

机械波是一种通过势能、动能、震动等产生的和力学有关的波，

所以波动方向等同于运动方向。而电磁波则是一种电场和磁场的强弱周期性转换而形成的“类波”（微观粒子系统），所以这种“类波”并不是一种有形波。

也就是说电磁波的波动，其实只是强弱之间的周期性的波动变化，这种强弱上的周期性的波动变化，其实并不存在方向的问题。所以电磁波的传递方向，不能用机械波中，波的叠加去表示。电磁波只有电场的传递方向，电场的方向就是电磁波传播的方向。

图 1-11，传统电磁波波形示意图，图中电磁波的传播方向是电场与磁场的叠加方向。

因为电磁波在传递过程中，电场和磁场周期性变化的波动中不存在能量损耗。所以在半个周期中，波动的示意图的形状为半圆形。表示在一个周期中，电场和磁场会完全相互转换，这种转换是没有能量损耗的，所以用电磁波波动关系示意图表示，这种电磁波波动关系图与有形波可用来表示频率的波形图不同。

电场和磁场波动关系示意图，如图 1-12：

图 1-12，电磁波能量波动关系示意图，其实也是三元平衡关系图。这种图只表示电场与磁场的转化关系，因为在电磁波中的波动，只是电场和磁场的能量周期性转换。电磁波并不是有形的机械波，所以电磁波波动关系示意图和有形的机械波的波形图是完全不同的两个概念。它只表示电磁波中电场和磁场能量的大小和转换关系，并不能用来表示电磁波传播方向，以及电场和磁场的方向关系，平衡轴与电磁波传播方向无关。电磁波波动关系示意图，也不能用来表示频率大小。

第二章 电磁波及其衍生系统

电子波：

通过三元平衡定律对电磁波一系列的讲解，知道电磁波是电场和磁场相互转换传播的非有形波。在对电磁波的讲解中，电磁波的传播路径、方向、速度等都只和电场有直接的关系，磁场只是存在间接影响的关系。磁场是伴随电磁波中，电场存在的一种类似于某种“势能”的东西。

那么磁场在电磁波中，除了和电场相互转换之外，还有其他什么作用吗？其实当然还有其他作用，就是电磁波中的磁场，会与其他电磁波中的磁场之间相互感应，最终形成相互之间的磁场力。这种磁场力在满足一定的条件下，会改变电磁波的运行轨迹，使电磁波形成更加复杂的电子波。

我们假设，当两个频率相同的电磁波（光子），两者之间呈一定角度的夹角会合，当在会合的某一点时，两个电磁波同时由电场完全转换为磁场的一瞬间，由于在磁场力的作用下，两个电磁波的传播方向发生了改变。

方向改变后，两个电磁波很快磁场急速衰减，而电场同时急剧增强，电场增强后的两个电磁波随着改变后的方向传播。当传播到一定距离之后，两个电磁波中的电场再次衰减而变成磁场，再次由于磁场力的作用下，两个电磁波的传播方向就会再次发生改变。如此往复循环，就会形成一种“特殊的电磁波”，而这种“特殊电磁波”可能就是电子波，或者是“普通电磁波”与电子波之间的一种状态，而电子

波就是电子。

在这个“特殊电磁波”中，其实包含了三个“三元平衡系统”，这三个三元平衡系统中的其中两个“子级系统”，其实就是这两个电磁波，另一个则是由两个电磁波形成的更高等级的“三元平衡系统”“特殊电磁波”（父级系统）。形成这个“特殊电磁波”的两个非平衡因素其实就是，其内部的两个电磁波。

图 2-1，两个电磁波在磁场力的作用下，形成“特殊电磁波系统”的过程示意图。

光子双缝干涉实验，不但可以证明光子（电磁波）是一种波，而且还可以反过来证明，两个电磁波相互间产生的磁场力，可以产生相互干扰的作用，电磁波相互间的磁场力作用，就形成了电磁波的干涉结果。

图 2-2，光子（电磁波）双缝干涉实验，可以反向证明电磁波之间相互作用的磁场力对电磁波传播方向的影响。

图 2-3，光子（电磁波）单缝干涉实验，同样可以反过来证明电磁波间相互作用的磁场力，会对电磁波传播方向产生影响。

在第一章中，在讲解关于三元平衡的内容时，我们运用了大量对波的讲解，来阐释三元平衡定律，“波”其实就是一种动态三元平衡状态。而两个电磁波形成的“特殊电磁波”，则是由两个三元平衡系

统，形成的更加复杂一点的三元平衡系统。

两个电磁波形成的“特殊电磁波”是一种相对复杂的系统，而这种“特殊电磁波”系统与“特殊电磁波”系统之间，完全还存在进一步相互作用的可能，因此这种“特殊电磁波”极有可能是“普通电磁波”与电子波的某种中间状态。也就是说，电子波极有可能多个“特殊电磁波”相互作用形成的某种系统。

例如，多个“特殊电磁波”在彼此磁场形成的磁场力的作用下，必然可以形成一个同样具有传播性的“更加复杂电磁波系统”。而“更加复杂电磁波系统”极有可能就是电子。这种“更加复杂电磁波系统”形成的三元平衡状态，由于还保留着一部分电磁波的特性，所以同样也可以看成是一种特殊电磁波。

图 2-4，电子的双缝干涉实验，这个实验证明了电子也是以类似于波的形式存在。同样可以反过来证明，电子与电子之间的力，也和电磁波与电磁波之间的力一样，都是来源于磁场力。

电子波其实就是电子，电子是以电子波的形式存在，因此自然界中不存在绝对静止的电子。电子会始终不停的运动，要么在原子内部不停的运动，要么在宇宙空间中高速传播，因为电子其实就是电磁波的一种更加复杂的形态。电磁波的传播，是一种相对于绝对静止宇宙空间（绝对静止参考系）的“绝对运动”。不同于传统物理学中，物体的位移运动（物体惯性运动）的相对运动概念，所以电磁波的传播速度（光速）是恒定不变的。

注：从这里开始，在本书中某些地方会将光的传播速度（电磁波的传播速度）称之为“绝对速度”。“绝对速度”的概念接近“光速”的概念，所以“绝对速度”的大小，差不多就是光速的大小，速度约为 299792458 m/s 。

但是“绝对速度”又不同于传统物理学中的光速概念，“绝对速度”是指电磁波中电场的本身速度，不仅仅是一个速度大小值，更是一个相对于绝对静止宇宙的绝对速度的概念。“绝对静止的宇宙”是出于对三元平衡系统的阐释，而专门设定的一个概念。

理论上“绝对速度”可能还会略大于 299792458 m/s 的光速，这是因为电磁波（光）在传递的过程中存在“微观尺度”的相互间的干扰作用，因此使得电磁波（光）在“微观尺度”的传播中并非绝对直线传播，而是以一种“微观尺度”的波形路径传播。

混沌三元平衡系统：

电子波是两个电磁波（三元平衡系统）相互影响形成的新三元平衡系统，这种三元平衡系统虽然比电磁波这种三元平衡系统更加复杂。但在这个三元平衡系统里，电磁波是它的基本构成要素，而且仍然保留着电磁波中波的特性，所以人们往往将它看成是一种接近电磁波的波。

既然电磁波可以形成电子这种宇宙中的基本粒子，那么能不能形成更加复杂粒子呢？答案是肯定的。但是生成其他更加复杂粒子的具体情况，可能会和电磁波的频率有一定的关系。

也就是说，一个由若干电磁波系统之间相互作用形成的更复杂的系统，其系统的运行状态，以及系统的稳定与否，甚至最终所能形成系统的复杂程度等，都一定会受到参与其内部的电磁波频率的影响。

例如，两个电磁波在彼此磁场形成的磁场力的作用下，会形成一种相互纠缠的“特殊电磁波系统”，而这种相互纠缠的“特殊电磁波系统”中的两个电磁波，会存在一个波动夹角，而波动夹角大小就会受到电磁波频率的影响。

图 2-5，由两个电磁波形成的一种“特殊电磁波系统”，及其波动夹角示意图。

虽然我们不知道这个波动夹角是多少，但是我们可以对一些特殊的角度进行假设。用这种假设的特殊角度，去推导基本粒子形成的大致过程。这些特殊角度就是 90° 和 60° 等。

6个互为90度夹角分别从一点向6个方向传播的电磁波

在6个互为90度的夹角下，电磁波在磁场力的作用下，运动轨迹会发生改变，出现来回运动的现象。这种六个电磁波来回的运动，会形成一个更复杂的三元平衡系统。

图 2-6，假设形成“特殊电磁波”的波动夹角为 90° 度时，可能出现的一种新的三元平衡系统。这是形成过程的图解，需要注意的是，在微观的粒子世界中，并不会存在这种具体的电磁波来回运动的状态，甚至在“相对不够复杂的电磁波系统”中不可能存在这种整体上被拘束而不向外传播的系统。假设这种具体状态的目的，是在于方便阐释其中的原理。

假设形成“特殊电磁波”的夹角为 90° 时，6个互为 90° 夹角的电磁波，会形成一个来回震荡运动的新三元平衡系统（这只是一种理想化的假设情况），也就是三个“特殊电磁波”形成的新三元平衡系统。这种新三元平衡系统，其实就是某种粒子。

其实形成新三元平衡系统，除了假设的这种电磁场来回震荡运动

以外。最大的可能性是电子在某一空间内，进行其他形式更加复杂而看似无序的运动，最终形成一个新三元平衡系统（基本粒子）。

这是一种大系统之中套着无数个小系统（子系统），而形成的某种复杂的三元平衡系统。因为这种三元平衡系统过于混沌复杂，目前很难对形成过程进行详细的阐释。所以才在对混沌三元平衡系统的讲解中，假设了一种最简单和最理想的情况（形成“特殊电磁波”的夹角为 90° 时，6 个互为 90° 夹角的电磁波），其实这种假设“形成特殊电磁波的夹角是一个固定值”（即内部所以电磁波频率完全固定）的情况是绝不可能存在的。

假设这种情况的目的，是在于告诉大家，电子可以形成更加复杂的混沌三元平衡系统的结论，而这个混沌三元平衡系统复杂程度和“内部电磁波频率”有一定的关系。

图 2-7，若干电子或电磁波在某一空间内，遵循三元平衡定律进行复杂而看似无序的运动，最终形成的新混沌三元平衡系统。这个新的混沌三元平衡系统，可以是粒子（包括夸克、强子、中子、质子、分子等粒子），也可以是物质或生命体。

为了将多个小三元平衡系统，形成的大三元平衡系统的复杂性，讲得更加直观，在这里我们会用到单摆和混沌摆来做对比来讲解。

单摆的摆动，其实也是一种宏观力学的三元平衡现象，在传统物理学中，单摆的摆动频率可以用波形图表示，其实这种所谓的波形图，更准确的来说应该是一种三元平衡关系图。

图 2-8，用三元平衡关系图来表示单摆运动的三元平衡关系。

如果将两个单摆结构合在一起，变成一个更加复杂的混沌摆。混沌摆就是单摆下面连着另一个单摆结构，类似于三元平衡系统中套着另一个三元平衡系统（子系统），两个三元平衡系统相互影响的结构。

单摆摆动轨迹

混沌摆摆动轨迹

图 2-9，单摆和混沌摆摆动轨迹示意图。

对于多个三元平衡系统，组成的混沌三元平衡系统的复杂性与不确定性，通过单摆和混沌摆的对比，可以有更加直观的理解。

其实不止是基本粒子，世界上的一切物体，也都是一个巨大而混沌的三元平衡系统。而构成这个巨大而混沌的三元平衡系统，全部都是电磁波遵循三元平衡定律而形成的，也就是说物理世界上的一切宏观可见的事物，其实全部是由电磁波构成的。只不过它们是一级三元平衡系统，套着下一级三元平衡系统。上一级套着下一级，同一级之间也相互影响的混沌复杂系统。

当若干电子在某一空间内遵循三元平衡定律，进行着复杂而看似

无序的运动，最终形成的新三元平衡系统（粒子）。这个最终形成的新三元平衡系统（粒子），可能会因为构成其内部电磁波频率的原因等，以及每一级系统之间，也需要遵循三元平衡，使得形成的新三元平衡系统（粒子），当电子的数量为某个整数时，不是一个特别稳定的系统。也就是说形成的这个新混沌三元平衡系统（粒子）中的电子数量，可能会存在一定的变化。

比如说， $n-0.5$ 个电子在一起，可以形成一个新的三元平衡系统（粒子）最稳定的状态。这时电子的数量就会在 $n-0.5$ 上下变化，而在这个粒子（三元平衡系统）中电子的数量就会变成 n 或者 $n-1$ 。也就是说，这个粒子会出现多 0.5 个电子或缺失 0.5 个电子的两种情况，这个粒子（三元平衡系统）当多 0.5 个电子时，就会带 0.5 个负电荷，缺少 0.5 个电子时，就会带 0.5 个正电荷。

我们想象一下，当 $n-0.5$ 个电子在一起，可以形成一个稳定的三元平衡系统（粒子），那么这个粒子（三元平衡系统）最后是由 n 个电子组成呢？还是 $n-1$ 个组成？我想两种可能应该各有 50% 的可能性，这就会使粒子（三元平衡系统）形成带 0.5 个负电荷和 0.5 个正电荷的两种情况。

我们再继续设想，如果形成一个稳定三元平衡系统（粒子）需要的电子是 $n-1/3$ ，因为在粒子（三元平衡系统）中电子只能以整数的形式出现。所以实际在粒子（三元平衡系统）中的电子数量会是 n 或者 $n-1$ ，当电子数量为 n 时粒子就会带 $1/3$ 个负电荷，当电子数量为 $n-1$ 时粒子就会带 $2/3$ 个正电荷。

我们接着继续设想，当 $m-2/3$ 个电子在一起，同样也可以形成一个类似于 $n-1/3$ 个电子形成的稳定三元平衡系统（粒子），那么就会出现 m 或 $m-1$ 个电子形成的三元平衡系统（粒子），同样会出现带 $2/3$ 个负电荷或带 $1/3$ 个正电荷的两种情况。同理以此类推，可能就会有更多的类似情况出现，其实这种粒子可能就是夸克粒子。

夸克粒子（混沌三元平衡系统）存在多种稳定的平衡状态，其实也是复杂的混沌三元平衡系统的最主要的特点之一。

像这样多种稳定的平衡状态，其实可以通过假设，形成电子波的波动夹角为固定值 90° 时，6 个互为 90° 夹角的电磁波形成来回震荡运动的稳定的新三元平衡系统。同理，形成电子波的夹角同样为 90° ，12 个互为 60° 夹角的电磁波同样也可能会形成来回震荡运动的稳定的新三元平衡系统。

所以说，混沌三元平衡系统，其实都具有多种稳定的平衡状态，这种多种稳定的平衡状态和系统的整体复杂度有关，系统越复杂，可能存在的稳定状态也就越多。

粒子（三元平衡系统）都是由电子形成的，但是有的时候带电，有的时候却又不带电。说到这里时，大家一定会有一个巨大的问号浮现在脑海里，这个问号就是，既然这个基本粒子是由电子构成的，为什么当缺少 0.5 个电子时会带 0.5 个正电，而不是带 $n-0.5$ 个负电？其实这个问题就是接下来要重点回答的问题。

通过前面的讲解，电磁波在三元平衡的作用下形成电子，电子或电磁波又可以在三元平衡的作用下，形成更加复杂的粒子。那么就是

说一切的基本粒子，都是电子或电磁波在三元平衡的作用下，形成的更加复杂的三元平衡系统（粒子）。

但是这个更加复杂的三元平衡系统（粒子），有时候为什么却并不带负电呢？这个问题其实也不是特别难解释。要解释为什么同样是电子形成的粒子，为什么有时候却并不带电？就需要说明电子会对其他事物产生怎样的作用。

电子是以电子波的形式存在，它会和其他粒子（三元平衡系统）产生新的三元平衡。也就是说，原先的粒子（三元平衡系统）受到了电子的冲击，而做出了相应的反映。例如，人体（巨大的三元平衡系统）受到了电子的冲击会有触电的感觉，导体（同样是三元平衡系统）受到了电子的冲击会有发热、电流传输的效果。

然而由电子或电磁波形成的复杂的三元平衡系统（粒子），由于它本身就是一个稳定的系统，所以粒子（三元平衡系统）并不会重新变成电子与人体（巨大的三元平衡系统）产生新的三元平衡作用（电子冲击的触电感觉）。

由于电子只在固定的空间运动（粒子内部）又与外部的其他系统不存在电子流动，所以三元平衡系统（粒子）对它之外的系统并不存在电的作用。粒子（三元平衡系统）对外部的系统（粒子）只存在整体力的撞击，而不是释放电子而产生的冲击（电流），除非在这个同一个三元平衡系统（粒子）内部，才会有电子的作用。

这就如同宇宙（超级三元平衡系统）是一个自然的永动机，但是人们为什么制造不出永动机？那是因为永动只存在于一个完全闭合

的三元平衡系统的内部。当对外做功时，闭合的三元平衡系统就被打破了，被打破的三元平衡系统就会与外界环境相互作用，由此而组成一个新的系统。而在这一过程中，对原系统来说，就是一种能量溢出现象。

电子在粒子（三元平衡系统）内部的运动，一般情况下不存在电子（能量）的溢出，所以由电子构成的三元平衡系统（粒子）一般情况下都不会显现出与内部电子数量相对应的电量。除非这个三元平衡系统（粒子）完全瓦解变成能量之后，才可能显现出与内部电子数量相对应的电量。

而传统物理学中确定粒子是否带电，主要是看粒子对电子是否存在吸引或排斥，吸引或排斥的力就是“电场力”，存在“电场力”就说明粒子带电。

而在三元平衡理论体系之下，则是看这个三元平衡系统（粒子）是否达到稳定状态。当缺失一个电子时，系统会吸引一个电子，以达到系统（粒子）的最稳定状态。

多一个电子时，系统电子多出的越多就越不稳定，三元平衡状态其实也是一种回归稳定的状态。所以在三元平衡的作用下，系统就会排斥多余的电子，使系统重新回到最稳定的状态。

这个道理就好比一辆公交车，当里面还有空间时，外面需要乘车的乘客就会主动的进入公交车里乘车。但是当公交车被乘客完全挤满或者超员的时候，当还有乘客来继续挤公交车时，来挤公交车的乘客就会被已经在公交车里的乘客所排斥。

三元平衡系统的趋同效应:

在电磁波形成电子的过程中,也就是由原先最简单的三元平衡系统,形成更复杂的三元平衡系统的过程。然而在这个过程中需要一定的条件,就是两个电磁波在磁场力的作用下,改变传播的轨迹,使传播的轨迹变成缠绕式波动。但是两个电磁波未必能完全满足我们设想的这种条件,甚至在绝大多数情况之下都不可能满足这种条件。

那么当不满足假设的条件时,是不是就意味着两个电磁波不能形成电子?其实这个答案是不一定的,这是因为三元平衡系统还存在趋同效应。就是说两个不能完全满足于我们设想条件的电磁波,因为相互间的磁场力的影响,会慢慢地趋于同化。就是最后会变成相同频率大小,且频率同步的两个电磁波,以达到完全满足于我们假设的条件,形成一个最稳定的三元平衡系统。

其实在宏观的世界中,这种三元平衡系统的趋同效应无处不在。例如,当频率相同,但频率不同步的震动,发生共振现象,这种现象其实也是三元平衡系统的趋同效应的一种表现。当然也包括不同频率大小的某些震动,当相互之间产生影响时,不止频率大小会趋于一致,也会慢慢的趋于同步。

由两个电磁波系统相互作用形成的特殊电磁波系统

图 2-10，假设中两个频率大小和完全同步的两个电磁波，形成“特殊电磁波”过程的示意图。

当无数的电子聚集在一起时，由于电子与电子之间的磁场力的影响之下（传统物理学称为电磁力或电场力，电磁力其实是一种特殊的复合磁场力，在接下来的内容“静电感应”中会有详细的解释），最后都会变成频率具有一定相关性的电子波（电子），达到形成新的混沌三元平衡系统（基本粒子）的所有条件，这就是三元平衡系统的趋同效应。

三元平衡系统存在趋同效应，也就说明当三元平衡系统没有到达最稳定的状态时（如，缺少一个电子时），三元平衡依然存在。而这个三元平衡系统，会从外界获取一个电子加入到这个系统中，以达到系统最稳定状态的过程，就是这个系统趋同效应的过程。

静电感应：

通过对上面内容的讲解，我们知道一切基本粒子都是由电子或电

磁波构成的，一切物体也都是由基本粒子所构成。也就是说一切物体都是由电子或电磁波构成，而电子也是由电磁波构成的，也就等于说一切物体都是由电磁波构成的。

构成物体的电磁波中的磁场，其实是一切物理作用力的根本来源，两个电子中的电磁波构成的电子之间的吸引或排斥，其实也都是在磁场力的作用下形成的。

传统物理学中将这种力叫电场力（电磁力），而在三元平衡系统的理论体系中，则是将这种力叫做复合磁场力，而这种力的本质其实也就是复合磁场力。

在三元平衡系统中，磁场力对外产生作用力，可以分为两种情况。一种是三元平衡系统本身对外部电子的吸引或排斥，如果是吸引的话，就是说三元平衡系统没有达到最稳定的状态，需要通过三元平衡系统（粒子）内对应的电子中的磁场力，来吸引一个电子加入到这个三元平衡系统（粒子）中，使这个三元平衡系统（粒子）达到更加稳定的三元平衡状态。

我们将三元平衡系统中，复合磁场对外产生的作用力，称为“复合磁场力”，“复合磁场力”就是两个以上磁场力共同作用产生的磁场合力。

复合磁场力的排斥现象，就是说在三元平衡系统（粒子）中的电子数已经超过了最稳定状态时的电子数量。例如，粒子（三元平衡系统）多出 $1/3$ 个电子，但是如果从三元平衡系统（粒子）中去掉一个电子，就会变成缺少 $2/3$ 个电子，会形成更不稳定的状态。但是粒子

（三元平衡系统）中的电子的数量又必须以整数的形式出现，所以这个粒子（三元平衡系统）就会出现多 $1/3$ 个电子的状态。这时三元平衡系统（粒子）多出的电子，就会排斥更多的电子加入到三元平衡系统（粒子）中来。

这就好比一辆载满乘客的公交车，当里面还有空间时，外面需要乘车的乘客就会进入公交车里乘车。但是当公交车被乘客完全挤满的时候，甚至还有一个乘客只有 $2/3$ 的身体挤了进去，只是勉强可以乘坐。这时当还有乘客来继续挤公交车使，来挤公交车的乘客就会被已经在公交车里的乘客共同排斥。

在这个比喻中，乘客挤公交车的动作，就好比磁场力中的吸引力。已经在公交车里的乘客排斥的行为，就好比磁场力中的排斥力。磁场力比喻成一个乘客的排斥，那么复合磁场力就相当于这个公交车里的所有乘客的共同排斥。

因为在传统的物理学中，人们将这种复合磁场力当成了电场力，将这种排斥或吸引，看成是电子同性相斥异性相吸的电场力（电磁力）。其实这个世界上并不存在粒子和电子的正与负关系（关于反物质中的正电子，我们会在第五章中讲解），只存在三元平衡系统（粒子）达到稳定状态时，缺少或者多余电子的情况，这就是粒子（三元平衡系统）有时候会带正电，有时候会带负电，还有的时候不带电的根本原因。

其实我们在第一章的内容中就已经说到，在电磁波中，电磁波的传播速度、传播方向只与电场有直接关系，和磁场无直接的关系，磁

场只是伴随电场而共同存在的力学场。电场只有传播性，并不是力学场，所以宇宙中根本就不存在真正意义上的“电场力”，电场力只不过是一种特殊的复合磁场力，所以静电感应中的静电场，其实也同样只是一种特殊的复合磁场。

在三元平衡系统中，磁场力对外产生作用力分为两种情况，当中的第二种情况叫“混沌磁场”，“混沌磁场”在这里先不急讲，我们会放在第三章，用一章的内容专门来讲解三元平衡理论中的“混沌磁场”。

在静电感应的实验中，当丝绸和玻璃棒摩擦之后，玻璃棒会带正电，然后用带正电的玻璃棒靠近不带电的碎削时，玻璃棒会对碎削产生吸引力。

电磁波形成电子，电子形成夸克，夸克形成质子，这些粒子还会进一步形成更复杂的原子、分子等，最后形成玻璃棒，这一系列的变化中，其实都是上一个三元平衡系统套着下一个三元平衡系统，最终形成的极其复杂的三元平衡系统。

这里我们用三元平衡理论，来解释这种自然界中最常见的现象。我们想象，玻璃棒作为一个极其复杂的三元平衡系统，当形成这个复杂的三元平衡系统中，原本的独立“（原子结构）系统”（三元平衡系统），如果当最稳定状态时的电子数量不是一个整数，但是因为在同一个系统内，电子的数量只能以整数的形式存在。

例如假设，当构成玻璃棒的单个“（原子结构）系统”的电子数量为 $n+0.2$ 时为最稳定的状态，正常情况构成玻璃棒的单个“（原子

结构)系统”的电子数量为 n 。当 5 个“(原子结构)系统”结合在一起时(通过系统间共享电子的方式结合在一起),整体的电子数量就是 $5n$,但是最稳定状态的电子数量为 $5n+1$,这时就会从外界吸引一个电子加入到新的三元平衡中来(系统与系统间的结合),使得 5 个玻璃“(原子结构)系统”结合的形成物不带电。

玻璃棒则是由更多的“(原子结构)系统”组成,当玻璃棒和丝绸摩擦时,玻璃棒中玻璃“(原子结构)系统”之间的共享电子,由于在摩擦力的作用下,突然缺失了一部分电子,使得构成玻璃棒的“(原子结构)系统”间的整体稳定性减弱(三元平衡系统稳定性变弱),这时就需要吸引外部的电子来补充缺失的这部分电子,使构成玻璃的“(原子结构)系统”之间的稳定性回归到最稳定的状态。

如果玻璃棒丢失了一个电子时,当靠近有多余电子或不带电的物体时,就会在特殊复合磁场力(电场力)的作用之下,产生对其他物体的吸附作用。

如果是不带电的物体和缺少 1 个电子的玻璃棒结合时,不带电物体中的某一个电子就会与缺少 1 个电子的玻璃棒变成共享电子,使得整体变成各自缺少 0.5 个电子,这时玻璃棒中玻璃分子之间的三元平衡状态的整体稳定性,就会变得稍微更加稳定一点。

当塑胶棒摩擦头皮的时候,例如,当塑胶棒中单个“(原子结构)系统”的电子数量为 $m-0.2$ 为最稳定的状态,正常情况构成塑胶棒的“(原子结构)系统”的电子数量为 m 。当 5 个“(原子结构)系统”结合在一起时(通过系统间共享电子的方式结合在一起),整体的电

子数量为 $5m$ ，但是最稳定状态的电子数量为 $5m-1$ 个电子，这时新的三元平衡系统（系统与系统间的结合）就会对外释放一个电子，使得 5 个“（原子结构）系统”结合的形成物不带电。接下来和玻璃棒摩擦丝绸的情况类似，唯一不同的地方，只不过是在摩擦力的作用下获得了电子。

这其实才是静电感应现象中，为什么带静电物体会吸引不带电物体，而带电的插座或电池的两级（带电物）却不会吸引不带电物体的最根本原因。

静电感应现象，其实就是复杂的三元平衡系统的趋于稳定的平衡现象，电场力其实就是复合磁场力的一种。在电磁波形成电子的讲解中，就解释了磁场力是通过怎样的作用去形成电子的。而电子与电子之间结合成的更复杂的粒子（三元平衡系统），也是主要通过磁场力的作用形成的。

这也就证明了电子之间产生的力，完全是通过内部电磁场中的磁场力形成的，所以电场力就是一种特殊的复合磁场力。

同样也可以用来证明，静电场并非是一种真正的电场，而是一种特殊的磁场。其实静电场和电磁波中的电场有着本质上的区别（关于这一点，我们通过第四章对电场进行专门的讲解之后，大家就会有更加深刻的认识）。

量子力学与量子间的作用力：

前面说了静电场并非真正的电场，电场力其实也只是磁场力的一

种形式。在这里再一次的强调这些，其实只想说明这样一个事实，宇宙间的一切作用力，无一例外全都是磁场力在三元平衡状态下产生的结果。只不过随着三元平衡状态的复杂程度的增加，导致一些作用力看上去很难和磁场力联系起来而已。

这当中包括，物体之间产生的各种作用力，例如，惯性力、人体通过肌肉收缩运动产生的力。还包括各种不同复杂程度不同状态的三元平衡系统，呈现出来的各种不同状态的作用力。例如，强相互作用力、弱相互作用力、引力、电磁力。

说宇宙间的所有的作用力，都是磁场力的作用结果。是为了告诉大家，量子力学中量子间的作用力，其实也都是磁场力，而这种由磁场力（包括复合磁场力）形成的量子间的作用力，相比较于混沌磁场作用形成的宏观世界的作用力，其实要简单很多。

只不过传统物理学在对量子力学的研究中，理解量子力的角度始终是从引力（重力）、电场力（复合磁场力）等，宏观世界中极其复杂的磁场力（混沌磁场力和复合磁场力）入手。甚至在传统物理学中，关于某些作用力的形成，其实还有很多不能解释的地方（例如，对引力的错误理解），像这样用一知半解的东西，去解释未知的事物，就如同是盲人摸象，必然会出现一些谬误。

例如，在爱因斯坦的“广义相对论”中，人们发现光速是恒定不变的（本书会在第四章中，用三元平衡定律来理解光速不变），但爱因斯坦不知道光速为什么是恒定不变，最后用这种一知半解的东西，去解释未知的事物（时间），必然就会出现谬误。

要研究量子力学，就必然需要回归到作用力产生的最原始状态，产生作用力的最原始状态，就是电磁波中的磁场力。真正的电场不会产生直接的作用力，它只会参与影响作用力的结果，最后可能使某种作用力呈现出排斥的效果。所以说世界上其实根本就没有真正意义上的电场力，电场力是复合磁场力表现出来的一种作用力状态。

电场只与传播有关，而这种传播又不同于宏观世界的物体相对运动式的传播，物体运动式的传播和作用力有关。物体的运动，其实只是磁场力对物体（电磁场混沌三元平衡系统）中的电场混沌状态方向的整体性的改变结果而已，是物体中混沌状态的电场方向呈现出的一定规律性的整体变化的状态。

量子力学中的一些奇特现象：

在进行光子双缝干涉实验中，光子通过双缝时，光子发生了干涉现象。但奇怪的是当一次只发射一个粒子，结果依然如此，这种情况让人十分费解，仿佛一个粒子被一分为二，是自己发生了干涉吗？这个现象后来被认为是量子力学中的叠加太原理。

这是传统物理学中，对光子双缝干涉实验中的这种特殊现象的描述。在这个描述中，有一句极为关键的话，就是“一次只发射一个粒子”。

我想说的是，什么是“一颗粒子”？如果用三元平的系统理论来看的话，每一种粒子都是由很多个“微观三元平衡系统”（电磁波）形成的复杂“三元平衡系统”。宇宙中每一个粒子其实都是某种状态

的“三元平衡系统”，而每一个“三元平衡系统”又不可能存在绝对的独立状态。

所以到底怎样才能确保做到“一次只发射一个粒子”？以现在的理论认知以及技术手段，到底能否真正做到“一次只发射一个粒子”？如果不能做到，就说明发射的可能是多个“微观系统”（电磁波系统）。多个“微观系统”（电磁波系统）也可以组成一个不稳定的三元平衡系统，而粒子则是“复杂三元平衡系统”（由多个子系统相互作用形成的更复杂系统）呈现出来的一种状态。

当多个“微观系统”（电磁波系统）组成的不稳定的三元平衡系统，一旦被发射出去以后，由于实验过程中粒子的环境变化（未发射的环境到发射之后的环境），可能使得不稳定的三元平衡系统，重新变成彼此相对独立的小系统。

在量子力学中，人们对“量子”这一概念的定义是“一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把最小单位称为量子”。而一般人口中的“量子”，其实并非是严格意义中的“不可分割的最小物理量”。

例如，在上述光子这个双缝干涉实验中，人们会将发射的光子看做作是一个“量子”。然而光子作为一种电磁波系统，本身就有可能是两个（或多个）单一电磁波在内部磁场的作用下，形成的某种“相对复杂的系统”。

而这种“相对复杂系统”是“单一电磁波系统”与“电子波系统”的中间状态，也就是介于“单一电磁波系统”与“电子”之间的一种

状态，只有这种“微观粒子系统”进一步与“电磁波系统”相互作用，到达一定的复杂的程度时，才会呈现出电子的状态。不过这种“微观粒子系统”能否与“电磁波系统”进一步相互作用，以及其自身的稳定性，都与构成其自身的内部电磁波的频率有关。

所以这里的“量子”作为一种“微观粒子系统”，事实上绝对不可能存在任何一个完全独立的微观“粒子系统”，“微观粒子系统”必然会存在“系统叠加现象”，多个系统叠加在一起，它们之间必然会相互影响、相互作用。

绝对独立的微观系统只存在于理论中。例如，量子力学中的“能量子”的概念，在现实世界中其实并不存在“不可分割的最小能量单位”。这种“不可分割的最小能量单位”是一种概念上的分割，而不是一种事实上的分割。现实世界中不存在绝对独立的系统（包括“微观粒子系统”），其实就是系统具有的“不可绝对分割”的特征。

如果是多个“微观系统”聚集在一定的空间范围内，被当成一个粒子被发射了出去。那么根据电磁波中磁场力相互作用的原理，电磁波在传播的过程中，在磁场力的作用下，传播方向就会发生微小的改变，这种传播方向的微小改变，就会导致干涉条纹的出现。

图 2-11，“一个粒子”通过双缝之后，同样出现了干涉条纹。

为了观察粒子行进的轨迹，于是产生了经典的量子擦除实验，通过精密设备获取粒子路径信息。但在观测的过程中，干涉条纹图样就会消失，只留下明显的两道杠。在这个试验中，用粒子手段去探测光子，它就会表现出粒子性，不去探测，它就会表现出波动性。世界是客观存在的，不应该因为出现观察者而出现不同的结果，但在这个实验中因为出现观察者，而影响到物理世界。

本章通过三元平衡理论，对光子（电磁波）做了大量的解释，知道光子（电磁波系统）其实就是一种基础的三元平衡系统。但在这个量子擦除实验中，需要对光子进行观测，但什么是观测？观察对光子来说又意味着什么？

我们知道在宏观的世界中，一个人对另一个人进行观察（观测包含测量和观察）时，是用眼睛去观察对方的，眼睛通过接收被观察者反射的可见光来观察对方的体貌、行为等等。

对光子的观测，就说明一定会利用类似方法进行观测。在三元平衡状态中，有一种普遍存在于每一个三元平衡系统中的效应，叫“三元平衡的能量溢出效应”。

“三元平衡的能量溢出效应”是说，每一个三元平衡系统都是一个动态的平衡系统（永动），能量会在在三元平衡系统内部生生不息的循环。当有其他能量加入到这个三元平衡系统中之后，原本的稳定状态会发生一定的改变，要回到原来的稳定状态，就一定会有相应的能量溢出。这种“三元平衡的能量溢出效应”在越复杂的三元平衡系统中表现的越明显。

三元平衡系统的能量溢出现象，其实是系统内部能量向系统外部的传递过程，也就是一个系统对另一个系统的“能量做功”。也是两个系统之间的能量传递，或者说是由两个小系统共同组成的大系统内部的能量传递。

例如，阳光照射有色物体（三元平衡系统）时，部分光被物体吸收，只有少部分被反射了出去，被吸收的部分进入三元平衡系统（物体）中，然后三元平衡系统（物体）通过释放部分热能溢出相应的能量。

“三元平衡的能量溢出效应”在电磁波这种最基本的三元平衡系统中的表现，则会通过电磁波的干涉现象表现出来。

电磁波在和其他电磁波相互间磁场力的作用下，可以看成是一种外部能量的加入，电磁波的传播方向随即发生改变，则可以看成是能量的溢出效果。这就好比，在宇宙中两个通过惯性运动的天体，在运

动的过程中发生了轻微的刮碰，因为轻微的刮碰而发生了运行轨迹的改变。

因为在对光子的观测中，就必然会有其他电磁波加入到对光子行进路径的观测，而这种加入进来的电磁波，则遍布于实验的整个过程的每一处空间内。而光子本身就是一种电磁波（但不一定是“单一电磁波”），当光子穿过密布电磁波的空间时，我们想想会发生什么呢？

应该会发生光子和其他用于观测光子电磁波的干扰。因为用于观测光子的电磁波并不是单一而有规律的，所以这种光子和电磁波的相互干扰也是随机而频繁的，所以光子通过双缝之后也会变成貌似没有干涉状态。

对行进过程中的光子随机而又频繁的干扰，就如同“熵”一般，形成一种貌似无干涉的状态。所以干涉条纹消失，这就是当出现观察者出现时，而出现不同的结果的原因。

其实对“微观粒子系统”的观测行为，就一定会给“微观粒子系统”增加一个额外的观测环境，环境的变化必然会导致“微观粒子系统”状态的变化。这就是量子力学中，微观粒子测不准原理的根本原因。

在这个试验中，被发射的粒子（微观粒子系统）实际上是一种“多系统叠加”的一种复杂系统。被发射出去的一瞬间，相互叠加的多个系统之间，就会在彼此之间磁场力的作用下相互影响、相互作用，最后形成一个类似干涉的条纹。

当加入观测之后，观测环境（增加的环境系统）就会与粒子（微

观粒子系统)产生额外随机相互影响、相互作用,所以最后类似干涉的条纹消失。

其实电磁波(光)在传播的过程中,每一个电磁波(光)之间都存在相互间的影响(干扰)。恒星发出的光在传播过的程中,每一个光子之间都会通过磁场力相互干扰(影响)。

只不过这种干扰(影响)对一个光子(电磁波)来说,是来自于它四周(上、下、左、右)距离最近的光子(电磁波),每一个光子(电磁波)都是如此。

但是当可见光(电磁波系统)通过一个很小的缝隙之后,变成一束非常细的光线的时候,光线边缘处的光子(电磁波)原先受到四周(上、下、左、右)距离最近的光子干扰(影响),就会变成只受两个方向的干扰(影响),于是这种干扰(影响)就会形成光子的“衍射现象”。而光子的双缝干涉条纹,其实主要是两个光子单缝衍射条纹的叠加条纹。所以说,光子其实并不存在象水波那样的真正意义上的“双缝干涉现象”。

图 2-12，光线通过缝隙之后，形成的一束光线，以及当中的电磁波之间相互干扰（影响）原理示意图，最终会形成单缝衍射条纹现象。

另一种现象就是量子纠缠现象，纠缠其实也是一种三元平衡状，是两个三元平衡系统（量子）在一起形成的一个新的三元平衡系统。只不过新形成的这个系统，可能并不是一个稳定的状态，最后在某种情况下重新变成两个独立的三元平衡系统（量子）。

两个量子因为在纠缠（三元平衡状态）的过程中就是三元平衡状态，在三元平衡系统的趋同效应的作用下，所以两个量子（三元平衡系统）会表现出某些关联性。因此当分开的两个量子相隔万里之外，只要知道其中一个量子的状态，就可以知道另一个量子的状态。

其实这个量子纠缠的信息传递，并非是瞬间传递的。而是依靠量子的运动传递，只不过通过关联量子知道万里之外的量子的状态，这其实只是一种意识活动，而并非是信息传递。

电磁波偏振现象的真正原理

通过对第一章内容的讲解，我们对三元平衡定律已经有了一个初步认识。通过三元平衡定律对电磁波的讲解，知道电磁波是电场和磁场周期性相互转换形成的“非有形波”。这种“非有形波”，实际上是一种呈周期性变化的粒子形成的“类波”现象。更准确的来说，电磁波其实并不是真正意义上的波，而是一种物理状态呈周期性变化的“三元平衡系统”，所以电磁波具有波粒二象性。

可见光作为一种电磁波，而可见光的偏振现象，同样也是电磁波研究领域里，一个不可回避的自然现象。传统电磁波理论根据：“偏振是指横波的振动矢量(垂直于波的传播方向)偏于某些方向的现象”，所以认为电磁波是一种横波，然而横波事实上却是一种有形波。

其实人们之所以会认为电磁波是一种横波，主要还是因为对机械波的惯性认知，人们对机械波的惯性认知，直接影响到了对电磁波的认识。

图 2-13，传统理论中对电磁波偏振现象解释的示意图。

但是通过三元平衡定律建立起来的电磁波的波动形态模型图，知道电场和磁场之间能量大小呈周期性的转换，是形成电磁波的最根本要素。由于电磁波并不是一种真正意义上的波，所以仅仅用简单的波动，去理解电磁波的偏振现象，其实并不是十分的准确。

那么电磁波的偏振现象到底和波动有关吗？答案是和电磁波所在的系统（更高系统）波动有关，和电磁波中的电场和磁场之间能量大小呈周期性转换的特性无关。

我们可以这样来理解，由于每一个电磁波都是一个电场和磁场呈周期性转换的粒子。所以如果一束电磁波在传递的过程中，当电磁波由电场转换为磁场之后，距离较近的两个电磁波之间，就会形成一个相互间作用的磁场力的吸引，这种磁场力的吸引会改变相应电磁波的传播轨迹。

由于每一个电磁波都会表现出电场和磁场周期性转换的行为，所以最终的结果就是，在一束较为密集的可见光中，每一个电磁波的真实传播轨迹，都会呈现曲线传播的现象。电磁波的这种呈现曲线传播的现象，就是电磁波所在的系统（更高系统）的一种形态上的波动现象。光的衍射现象，其实也是这个原理。

图 2-14，可见光通过缝隙之后形成衍射的原理示意图。

在一束可见光当中，每一个电磁波的真实传播轨迹，都会呈现曲线传播的现象。而可见光在空间传播时，由于空间是三维立体的，所以在这束可将光当中，每一个不同的电磁波，就会呈现出各种不同角度曲线的传播。

图 2-15，可见光在通过偏振镜的过程中，每一个电磁波不同的曲线传播路径，一部分会被不同角度的偏振镜屏蔽，而形成不同波动角度的偏振光。

通过三元平衡系统理论分析强相互作用力形成的原理：

强相互作用是核子（质子或中子）之间的核力，它是使核子结合成原子核的相互作用的力。

在《混沌三元平衡系统》这一节的内容中，我们通过混沌三元平衡系统的理论模型，提供了一种对夸克的理论解释。利用混沌三元平衡系统的理论，我们推导出夸克形成的原理。那么夸克与夸克之间形成的质子或中子的强相互作用力，又是怎么回事呢？

如果用三元平衡系统理论看待夸克的话，夸克内部其实就是由无数个运动且磁场呈周期性变化的电磁波组成。所以这里可以通过一个这样的小实验，来为大家提供一种思路，来探索强相互作用力形成的原理。这个实验就是利用磁铁，排列成某种形状（系统），磁铁所产生的磁场中的一部分，就会被屏蔽在这个系统（磁铁排列成的系统）的内部。

由30颗钕磁铁排列而形成系统，系统中一些部分的磁场被屏蔽而出现减弱，一些地方被增强。

在系统中磁场增强和减弱区域的示意图，以及在增强区域的磁感线的状态。

图 2-16，由 30 颗钕磁铁排列成一个三角形系统的实验。在实验中，这个三角形系统有些部分的磁场会被屏蔽，而出现磁场力减弱的现象，有些地方则出现了磁场增强的现象。但是从整体上来说，30 颗钕磁铁，作为大系统（三角形系统）下的 30 个小系统，共同产生的大部分磁场，其实都会被屏蔽在这个大系统的内部，而屏蔽掉的这部分磁力，就会变成促使大系统整体稳定的作用力。

根据钕磁铁排列形成系统的实验，可以推测出由电磁波形成的夸克粒子（混沌三元平衡系统），完全也有可能出现类似的情况。也就是，夸克粒子的不同位置对外产生磁场力的“增强或屏蔽”的现象。

其实在电磁波形成的所有的三元平衡系统中，维系其系统稳定的所有的作用力，其实都是来源于电磁波中的磁场形成的磁场力。所以每一种物理系统，要想维系其系统的稳定，就必然会屏蔽部分对系统以外的作用力，而被屏蔽的这部分磁场产生的作用力，事实上是用于维系其系统内部稳定的作用上。

所以由电磁波形成的混沌三元平衡系统，为了维系系统的稳定性，必然会屏蔽大量磁场产生的对系统以外的作用力。但是局限于系统中的电磁波运动或排列结构的因素，所以完全有可能使得在这个系统中，出现对系统外的作用力增强的某个区域。

如果我们想象一下，由电磁波形成的“混沌三元平衡系统”夸克粒子中，也有三处对系统外产生的磁场力增强的点，由于电磁波在夸克粒子的内部并非是一种静态的粒子，那么这三处对系统外产生的磁

场力增强的点，就会始终保持一种变化的状态。

夸克粒子间的这种磁场力增强的点，由于是一种变化的状态，那么就会呈现出时而吸引，或者时而排斥的两种完全不同的作用力。

所以最后完全有可能会在这两种不同的增强磁场作用力的作用下，在夸克与夸克结合的中间位置，形成一种特殊的系统（胶子），通过这种特殊的系统（胶子），来连接与调和夸克与夸克之间磁场增强位置变化的作用力而对彼此产生的影响。

第三章 混沌磁场

复合磁场与混沌磁场：

除了电磁波之间单一的磁场会产生磁场力之外，在上一章的《静电感应》中，我们介绍了在三元平衡系统中的磁场力对外产生的作用力，大致可以分为两种类型，一种叫“复合磁场力”，另一种叫“混沌磁场力”。

“复合磁场”就是指两个以上的磁场相互作用形成的复合磁场，“复合磁场力”同样是指两个以上的磁场力形成的合力，这种合力就叫做复合磁场力。

复合磁场力虽然是一种复杂的磁场力，但是关于它的具体作用方式，还是可以通过一定的规律去探寻，这种规律甚至可以直接用语言去大概的描述。自然界中最常见的复合磁场力就是“电场力”，最常见的复合磁场就是“静电场”。

那么“混沌磁场力”又是怎样的一种磁场力呢？形成混沌磁场力的前提，首先需要有相应的混沌磁场。那么什么又是混沌磁场呢？

混沌磁场其实就是无数个磁场经过混沌叠加，最后形成的混沌状态的复杂磁场。而这种叠加既是无数磁场的叠加，也可能是看似混乱且无序的叠加。

通过前两章对三元平衡系统的讲解，我们知道宇宙中的一切物体，归根结底都是由电磁波形成的一个巨大而混沌的三元平衡系统。这其中自然也包括宇宙中的恒星、行星、卫星等等。

因为电磁波形成的电子，可以组成更加复杂的基本粒子，电子和

这些基本粒子相互结合，可以形成质子、中子、原子、分子等粒子。这些粒子再通过一系列的组合就形成了物质。所以说物质归根结底，是由电磁波遵循三元平衡定律，所形成的巨大而混沌的三元平衡系统。电磁波在物质的内部的运动方式，则是以复杂叠加且混沌的运动状态。

物体中两个相反方向运动的电磁波

图 3-1，物体中磁场无数叠加形成的混沌电磁场中，两个相反方向运动的电磁波的磁场叠加状态的示意图。

电磁波的混沌无限叠加，就表示在同一时间内，会有无数的电磁波会在各个位置向各个方向运动，它们之间相互影响、相互作用。

图 3-1，是一种假设的情况。就是假设，无数的电磁波当中的两

个相反方向的电磁波的情况（这种情况会在物体的微观内部的各个位置和各个方向一直存在）。

如果我们假设，这两个电磁波是一种静止的状态，而且它们的位置也完全叠加在一起。它们的所有条件都是一模一样，只是方向相反。这时它们的磁场会是一种什么状态呢？会完全叠加在一起，但方向会完全相反，方向完全相反就会相互抵消，它们形成的复合磁场就会等效于没有磁场。

但是如果什么条件都和上面一致，唯一不同的是两个电磁波的位置并不是完全重叠在一起，而是存在一定的距离（微观世界的真实状态，同样是不可能完全叠加在一起的）。

那么这时，它们的磁场会是一种什么情况呢？会部分叠加在一起，因为两个电磁波的位置并不是完全重叠。同样也会有大部分被抵消，这是因为方向相反的缘故。但是又不会被完全抵消，这是因为两个电磁波的位置没有完全重叠在一起。如图 3-1 所示；

在宏观世界中，就如同两个在一条直线上相反方向的作用力，当这两个大小相同，方向完全相反的作用力，同时作用在同一物体上时，这两个作用力就会相互抵消。但是如果这两个相反方向的作用力，并没有完全在一条直线上，两个作用力就不能完全被抵消。

两个在一条直线上方向相反的作用力
相互抵消

两个不在一条直线上方向相反的作用力
会使物体的位置方向发生改变

图 3-2，两个不在一条直线上的作用力，会使物体的位置方向发生改变。

两个不在一条直线上的作用力，会使物体的位置方向发生改变。同理，两个位置没有完全重叠在一起的电磁波，也将会产生某种特殊的效果。

因为磁场力是某一空间内的作用力，而这种作用力距离越近就越明显，这就会使得同样大小的磁场力，磁场力整体的吸引效果，会大于整体的排斥效果。

我们如何来理解这个结论呢？这就好比一个人向空中一次性抛出去很多磁铁，磁铁在空中会因为它的磁场力的排斥效果，将其他磁铁排斥到很远的地方呢？还是会因为吸引效果，将磁铁吸引到一起呢？当然这些磁铁都会因为磁场产生的吸引力而聚在一起。

所以同理，两个位置没有完全重叠在一起电磁波产生的磁场，会形成一个整体吸引效果，大于整体排斥效果的现象。

多对方向相反的电磁波叠 加在一起形成的混沌磁场

图 3-3，多对方向相反的电磁波叠加在一起，形成的混沌磁场。

图 3-6 是最简化的混沌磁场示意图，混沌磁场是从各个位置，各个方向无限混沌叠加的磁场。当磁场被这种无限叠加的时候，无限叠加的磁场整体上会出现，吸引效果大于排斥效果的现象。

而这种吸引效果大于排斥效果的现象，其实就是混沌磁场力现象，而混沌磁场力其实也就是物体之间的万有引力，所以引力场其实就是混沌磁场。

一切物体都是由电磁场在三元平衡定律下，形成的复杂系统。形成电子这个系统的主要作用力，是最简单的磁场力。形成粒子这类系统的主要作用力，主要是复合磁场力（包括，电场力、强相互作用力

等)。而宇宙中形成天体运转的这个系统的主要作用力，则是混沌磁场力（引力）。

在这里，我们其实也可以进一步通过“微观系统的运行状态”（如微观粒子自旋等），来理解两个“混沌物理系统”之间整体吸引大于状态排斥这一现象。

我们已知当两股电流流过两根导线时，电流同向流动时相互吸引，电流异向是相互排斥。在三元平衡定律的相关理论推导中，我们已知微观粒子是一种由电子或电磁波在彼此间磁场力的作用下形成的某种“复杂的微观系统”，而“微观粒子自旋”则是通过内部电子、电磁波的运动形成。

粒子（电磁波系统）自旋方向以及由此所产生的磁场方向关系示意图

图 3-4，粒子自旋的方向以及由此所产生的磁场关系示意图。

所以我们可以将“微观粒子自旋”，简单的理解成一种电子和电磁波的圆周运动。然而两个内部电子、电磁波呈圆周运动的微观系统，它们之间所呈现出来的整体磁场，到底是以吸引为主还是以排除为主呢？

图 3-5, 假设甲和乙两个微观系统内部电子和电磁波成圆周运动, 其中 $ca=1$ 、 $ab=1$ 、 $bd=1$ 、 $cb=2$ 、 $ad=2$ 、 $cd=3$ 。根据同向相吸异向排斥的原理, 可以知到甲和乙两个微观系统, 由于自身磁场力的作用, 其自旋方向必然相反。

也就是 ab 两点之间由于距离最近, 如果相互排斥的话, 就会换成与之想互吸引的两个点。也就是, 在无外力的干扰下, 两个微观系统间距离最近的两个点必然吸引。

那么根据磁场与距离的平方成反比, 以及同向相吸异向排斥的原理, 可以知道 a 与 b 之间会形成 1 的吸引力, c 与 d 之间会形成 $1/9$ 的吸引力, c 与 b 之间和 d 与 d 之间则可以形成 2 个 $1/4$ 的排斥力。

通过简单的计算 $1+1/9 > 1/4+1/4$, 即 在无其他外力的干预下, 两个微观系统之间的吸引作用必然大于排斥作用。

如果我们将若干具有自旋的粒子看成一个整体的话, 那么这些粒子的排列关系必然会受到自身自旋产生的磁场的影响。

图 3-6，受粒子自旋产生磁场的因素，物质内部粒子的排列必然会受到其自旋磁场的影响。

如同所示，在三维空间中粒子的排列会比图中复杂很多。但是无论这些粒子如何排列，只要遵循其自旋同向相吸逆向相斥的基本规律，那么就必然呈现出物质之间整体吸引大于整体排斥的现象。

因此宇宙中的每一个天体都是由无数个微观系统组合在一起形成的巨大系统，所以宇宙中的天体（整体）之间都必然存在相互间引力的吸引，而天体间引力的大小也与距离的平方呈反比。

运动与磁场：

虽然通过三元平衡理论的推导，得出了混沌磁场就是引力场的结论，那么如何能够证明其结论的正确性与否呢？我们其实可以按照三元平衡理论推导出来的这个结论，将物体想象成是一个由无数个电磁波在一定空间的范围内的叠加状态。

我们想象一下，当物体运动的时候，无数个电磁波叠加产生的混沌磁场，会发生什么样的变化？

物体存在绝对运动时，对于绝对空间而言，绝对运动的物体内部的电磁场会发生相应的改变，物体内部的电磁场发生相对改变，就会导致混沌磁场的相对改变，使物体呈现出类似于电子运动时产生的磁场状态。

图 3-7，物体相对于绝对静止的宇宙空间运动时，物体内的电磁波仍然需要最大程度的按照原有轨迹运动，以保证系统的原有三元平衡状态的整个过程。但是相对于运动的物体本身而言，物体内部的磁场会就会呈现出规律性的增强或减弱。物体内部电磁波变慢，即电磁波在这个方向停留的时间增多，停留的时间增多就会导致磁场增强的效果，反之亦然。

在上一章中我们谈到过，磁场力只具有对电场传播方向的改变作用。而电磁波的传播速度，在这里称之为“绝对速度”，绝对速度就是在绝对静止的空间中，一种绝对恒定不变的速度，这种绝对速度是以绝对静止的空间为参考的速度。

而宏观世界里的运动，大多都只是一种物体间相对的位移运动。这种相对的位移运动，其实就是通过作用力来改变混沌电场传播方向的一种结果。因为这种磁场力改变电场传播方向是一种叠加的改变，

所以形成了宏观世界的物体运动。所以说，宏观世界物体运动的根本原理，用传统物理学定律其实是很难发现的。

为了更加形象的解释这个推论，我们可以想象这样的一个假设的场景。我们将一群人中的每一个人，想象成一个个形成物体的最基础三元平衡系统电磁波，而每一个人象电磁波一样永远必须保持着一个固定的绝对速度运动。

我们假设这个永远固定的绝对速度为 10 米每秒，而两个人之间只要保持相隔一定的固定距离（在电磁波形成的系统中，这是因为磁场和电场呈周期性转换形成的一种，既通过磁场力相互吸引，又通过绝对运动相互远离的排斥状态），就会形成一个稳定状态。

我们继续想象一下，如果这个固定距离我们假设为 1 米，那么这两个人会有多少种运动方式？

大家是不是会发现，至少会有这样几种运动方式。第一种是两个人在一定的空间范围内永远彼此保持 1 米远的距离，这种情况就是彼此之间相互以 10 米每秒的速度围绕着旋转，这种状态对两个人共同形成的这个系统来说，其实就是整体运动速度为 0 的静止状态。第二种情况是两个人永远彼此保持 1 米远的距离，以 10 米每秒的速度同步直线运动。而第三种情况就比较复杂，就是两人形成的这个系统，整体运动的速度在 0 到 10 米每秒之间。

但是如果，这两个人组成的这个系统，只能永远彼此保持 1 米远的距离相互旋转呢？而我们将保持 1 米远的距离相互旋转的这种状态，看成是系统稳定性的一个指标。也就是说越接近最标准的保持在

10 米每秒的相互旋转，则系统就会更加稳定。

那么当由这两个人共同形成的系统，整体上出现出一种运动状态的时候，是不是会发现，当其中一人旋转到与系统整体行进速度相同的方向的时候，就会在这个方向移动更多的时间呢？这是因为系统整体呈现出来的运动状态，会相对的抵消人的一部分固定速度。

其实这就是物体的移动，会导致物体状态呈现出磁场状态的基本原理，也是物体运动速度为什么不能到达光速的最根本原因。

因为光（电磁波）速恒定不变，就是说这种绝对速度是恒定不变。当物体发生相对于绝对静止空间的位移运动时，物体内部的电磁波的绝对速度的大小，不会因为外部的相对运动而发生改变。

物体内部的电磁波运动，相对于物体本身来说，仍然会按照物体静止时在物体内部的运动轨迹运动。要使物体内部电磁波的运动，仍然能够保持物体静止时在物体内部的运动状态，物体内部电磁波的相对于绝对静止空间的运动状态，就必须对物体本身来说做出相对应的改变，以抵消物体运动时对物体内部电磁波运动的状态相对于物体本身的改变。

实际的结果就是，物体（系统）内部的电磁波运动的速度，相对于物体（系统）本身而言发生了一定的改变。这种改变只是相对于移动物体（系统）本身而言，就是物体内部电磁波相对于物体（系统）本身，呈现出的速度变大或者变小的现象。

物体内部电磁波速度变大，相对于物体本身而言，物体内部磁场

在这个方向停留的时间就会减少，最后的结果是相当于磁场减弱。物体内部电磁波速度的变小，相对于物体本身而言，物体内部磁场在这个方向停留的时间就会增多，最后的结果是相当于磁场增强。

而这种物体内部电磁波运动的改变，只是相对于运动物体本身而言。所以相对于绝对静止的空间，其内部磁场就会出现一定的规律性变化，这种规律性的变化就是磁场增强或减弱的变化。

当两个物体以相同的速度和向相同的方向运动的时候。两个物体内部的电磁场对这两个物体来说，仍然需要按照构成物体的三元平衡系统的轨迹运动，所以这两个物体内部微观电磁波会发生相应的改变，以抵消运动对它们系统内部产生的影响。

所以这时两个物体都会产生相应的磁场，这两个相应的磁场会出现相互的磁场感应，最后产生出一种磁场力，这种磁场力会产生两者之间一定的吸附作用。

所以可以得出这样的结论，由于物体本身拥有混沌磁场，当物体相对于绝对静止的空间运动时，都会产生一个规律性磁场。这个结论也就是说，行星自转和公转都会产生一个相对应的磁场。

图 3-8，旋转运动的物体和直线运动的物体产生的磁场示意图。

磁铁之所以能产生磁场，原因可能在于磁铁内部原子中的电子，整体规律的围绕原子核同向圆周运动。这种运动其实也就是一种相对于绝对静止空间的整体规律性运动，当磁铁内部原子圆周运动的电子产生的磁场叠加在一起之后，就形成了磁铁的磁场。

磁铁的磁场只有和另一个相似状态的磁场（另一个磁铁的磁场）作用时才会产生对应的磁场力。而物体相对于绝对静止空间的运动所产生的磁场，也只有和另一个具有同样状态磁场的物体产生的磁场，相互作用时才能产生磁场力，所以说一般的磁场力其实是两个具有相似状态磁场的物体之间磁场相互感应的结果。

两个具有相似状态磁场，就是混沌磁场与混沌磁场、复合磁场与复合磁场、磁场与磁场等。而混沌磁场与磁场之间的作用，则表现出混沌磁场力的作用（引力作用）。也就是说，四大基本力其实是磁力呈现出来的四种状态，是不同磁场状态呈现出来的不同作用力。而两

种不同的磁场状态之间，作用力呈现出来的状态大小，则会显现出弱的一种作用力。

其实我们用三元平衡定律，就可以理解自然界中四大基本力的作用机制。通过对“三元平衡系统”的讲解，我们已经知道，电磁波是电场与磁场呈周期性相互转换的微观系统，所以电磁波与其他电磁波之间必然可以在磁场力的作用下相互影响，形成一种更加复杂的系统。当这个系统复杂到一定程度的时候，就形成了某些基本粒子。

如果我们将这些基本粒子，理解成“某种在一定空间范围内有无数电磁波组成的复杂系统”的话，那么在这个系统的内部，电磁波与电磁波之间必然会存在无时无刻的相互作用，而这种相互作用则是通过电磁波的磁场形成的磁力来完成。

因此在这个基本粒子系统的内部，整体上必然会呈现出某种复杂的变化规律，而这种复杂变化的规律，必然包含“基本粒子系统”的某个局部“磁力”（作用力）强弱的变化（以及粒子呈现出的自旋状态等），而这种“磁力”（作用力）强弱（增强或减弱）的变化，最后就会形成“强力”与“弱力”两种状态。

基本作用力特性比較表（以兩質子相距約 $2 \times 10^{-15} \text{m}$ 時的力，取強力為 1 來作比較）

作用力	強力	電磁力	弱力	重力
示意圖				
作用範圍 (公尺)	10^{-15}	無限制	10^{-18}	無限制
相對強度	1	10^{-2}	10^{-6}	10^{-38}

图 3-9，四大基本作用力特性比较。在四大基本作用力中，强力、弱力、电磁力中包含的“电场力”，属于复合磁场力。重力（引力）属于混沌磁场力。电磁力中包含的磁力，属于单一或呈规律性的磁场力。

而磁场力呈现出来的状态大小的程度，则还取决于两个具有相似磁场状态物体中，相似状态磁场较小的物体的磁场状态。例如，磁铁和旋转运动的物体之间产生的磁场力，主要是取决于旋转物体产生的磁场大小的状态，而物体的旋转相对于电磁波、电子的运动则是一种极低速的运动，所以普通大小的物体旋转所产生的磁场几乎可以忽略不计。

而引力作为一种混沌磁场力，同样也是相互感应的结果，即混沌磁场与混沌磁场之间的相互感应，才会形成了引力（混沌磁场力）作用。

物体与绝对静止的宇宙空间的相对运动产生这种磁场的原因，用一段更直接的话来表示就是：

物体内部电磁波的运动速度，是一种相对于绝对静止空间的绝对速度，绝对速度的大小不会受到物体的运动干扰。当物体自西向东移动时，物体内部同方向的电磁波的绝对速度不变。

而对于相对应的物体本身而言，就相当于这个方向上的电磁波速度变慢了。所以电磁波在这个方向停留的时间就会相对的增加，于是就出现了磁场相对增强的效果。

反映到宏观世界的结果就是，相对于绝对静止空间运动的物体，会产生相对应的磁场效果，这个磁场只是对相对于绝对静止空间的运动物体而言。

反映到现实的宇宙中就是，相对于绝对静止空间运动的物体会产生相应的磁场。更准确来说是，物体相对于绝对静止空间的运动，会使物体呈现出（有规律）磁场的状态。

地球的自转以及地球上相对于绝对静止空间运动的洋流，包括地壳中相对于绝对静止空间运动的液态熔岩。这些运动都最终会以一种混沌叠加的方式，形成一个整体上跟随着地球自转而产生的复杂旋转运动。这些相对于绝对静止空间的运动，就是形成地球磁场的最根本的原因。

所以我们可以根据这个理论猜测：

在地球上用指南针测量磁场时，由于指南针的磁针本身带有磁场。指南针磁针的这个磁场的状态，相当于是某个物体高速旋转时产生的这种磁场状态。指南针作为测量地球磁场的工具时，当指南针快

速移动时。

这种快速移动会和指南针的磁针内部电子运动方向叠加，这就相当于这个高速旋转物体（指南针指针的内部电子）的轨迹发生改变。指南针磁针的这种快速移动，会导致指南针磁针的磁极出现一定的偏转。就是说高速移动的指南针（地球自转就是一种运动），在测量地球磁场的时候，可能会出现微弱的偏差。

这种偏转方向和指南针移动的方向有关，偏转大小和指南针的移动的方向和速度大小有关。由于磁针内部电子定向移动速度非常快，所以通过指南针的快速移动，对指南针磁针磁极偏转的影响自然也非常微弱，甚至可以忽略不计。

行星自转与火星磁场：

在《运动与磁场》这一章节中，我们通过三元平衡系统理论推导出，物体是由电磁波在三元平衡定律的作用下，形成的混沌三元平衡系统，而混沌三元平衡系统自然就具有混沌磁场。

行星作为一个混沌三元平衡系统，行星的引力其实就是混沌磁场力。而行星相对于绝对静止空间的运动，就会产生一个对应的磁场。而行星的自转，就是这样一个相对于绝对静止空间的运动，所以说行星自转会产生磁场。

但是在太阳系的八大行星中的火星，却是一个比较特殊的存在。因为通过现有的研究发现，火星的自转周期和地球的自转周期很接近，但是火星好像并没有类似于地球的磁场。

其实这个问题，也是困扰了我很长时间的一个问题，因为通过混沌三元平衡系统理论看来，快速自转的火星不应该没有磁场。这种现实情况明显和理论推导的结论不符，所以通过三元平衡定律在对这个问题进行研究时，其实也走了一些弯路。直到了解到火星曾经遭遇过一场巨大天体的撞击之后，这个疑问才有了一个合理的解释。

现在对火星的研究认为，火星在很久以前是一个有着很强磁场的天体。大约在 40 亿年前，一颗直径大约为 1600 千米的小行星和火星发生了一次撞击，撞击位置位于现在火星的北半球上。剧烈的碰撞使火星出现地形上的南北半球明显的区别，也即是北半球光滑平坦，而南半球崎岖不平。

南半球表层岩石存在高强度磁异常，认为这是曾经覆盖整个星球的磁场残留。而北半球却没有这种磁异常，这意味着火星上曾经发生过改变磁场的事件，于是提出了火星磁场的消失与小行星的撞击有关。

近年的探测证实，火星没有一个全球性偶极磁场，却存在众多的局域性的偶极磁场。因此，火星是具有众多局域磁场组成的多极磁场的行星。

这几段对火星研究的描述，能说明什么问题呢？第一，通过火星磁化的地壳，说明火星在撞击之前存在磁场。第二，磁化的地壳本身就会产生磁场，而火星整体上几乎没有整体性的磁场。

就说明火星自转产生的磁场可能和一种或多种神秘的磁场发生

了叠加，叠加之后产生了整体磁场的削弱或抵消，而削弱或抵消火星自转产生的这个磁场，极有可能就是磁化的地壳本身产生的磁场。而磁化的地壳的磁场分布，必然是一种不均匀的分布状态，也就会出现众多局域性的偶极磁场。

我们想象这样一个火星被撞击之前的场景，火星在太阳系中快速自转，自转产生的巨大的火星磁场，会影响火星地壳中磁性物质的磁极分布方向。这些磁性物质在火星形成的早期形成，这些磁性物质的分布排列会受到周围磁场的影响，而火星自转产生的磁场则是火星主要磁场来源之一。当这些具有磁性的物质在地壳中形成岩石被固化之后，就会形成无数个天然磁场。

突如其来的小行星撞击，导致火星南北极发生颠倒，并且自转方向也发生了改变。火星自转方向发生改变，就会导致火星自转产生的磁场的方向发生改变。但是火星地壳中的磁性物质的磁极分布方向，却不会因此而发生改变。这时这些分布在火星地壳中的磁性物质所产生的磁场，就会和火星自转产生的磁场方向相反，无数个局域性的偶极磁场和火星自转磁场叠加之后，就会形成火星磁场整体上的削弱或抵消。

在地球上，指南针对地球磁场测量的结果，其实是对某个区域内磁场叠加之后的磁场状态的测量结果，并不是对单一磁场测量的结果。所以就会导致测量出的地球磁场的南北极，与地理南北极不一致的原因。而地球的整体磁场，也只不过是地球这个局域范围之内各种磁场叠加的结果。

而火星磁场也是同样的道理，测量火星磁场的结果，其实都是对火星这一区域内，来自各个地方的磁场叠加之后的测量。所以如果火星上存在无数个局域性的偶极磁场，那么就会导致测量出火星多极磁场的结果，而火星局域范围之内的整体磁场就会被削弱或抵消。

天体之间的运动与磁场：

在前面的内容中，讲到物体相对于绝对静止空间的运动，会导致混沌磁场出现规律性的变化，混沌磁场规律性的变化就会产生出一种规律性的磁场。这就是由运动导致的混沌磁场，呈现出相对规律性的结果，产生这种规律性的磁场的内在原理，其实和电子运动产生磁场的根本原理完全相同。

宇宙中各个天体的运动，同样也会产生对应的规律性磁场。天体相对于绝对静止空间的运动产生的这种规律性磁场，其实又会反过来改变天体的运动结果。

在太阳系中，行星在太阳的引力的作用下，每一颗行星都围绕着太阳公转。而每一颗行星的公转，都会产生一个对应的规律性磁场。而每一颗行星之间的规律性磁场，又会对其他行星产生一定的相互影响，最终慢慢的会使所有行星运动产生的磁场朝同一个方向叠加。

我们如果假设，行星以极快的速度公转。行星围绕太阳公转，就会形成像原子中的电子围绕原子核旋转一样的磁场状态。

图 3-10，行星围绕太阳公转时形成的对应磁场。

行星围绕太阳公转形成的这种磁场，也和圆环形状的磁铁产生的磁场非常接近。我们想象一下，如果太阳系中的行星的公转轨道不在一个平面上，或者运转的方向不一致时，会产生什么样的变化？

当行星轨道不在同一平面时，产生的这种磁场会相互影响，慢慢的会使行星的公转轨道趋近于同一平面的轨道上。

图 3-11，行星轨道趋于同一平面轨道示意图。

当太阳系中的行星围绕太阳公转的轨道，不在同一平面或者运转方向不一致时，行星公转产生的磁场所形成的磁场力，就会变成天体之间相互作用的牵引力。在这种磁场形成的牵引力的作用下，行星围绕太阳公转的轨道就会慢慢的趋近于同一平面。

其实这种现象就是三元平衡定律中的趋同效应，我们可以将太阳系看成是一个巨大的三元平衡系统。我们假设，当一颗游离于太阳系之外的天体，突然进入到太阳系这个三元平衡系统中，成为太阳系中的一颗新的行星时。

这颗行星围绕太阳公转的初始轨道和方向，一定和这颗行星加入太阳系时的运动方向有关，也就是说这颗行星围绕太阳公转的初始轨道方向是随机的。

由于围绕太阳公转会产生一个磁场，所以这颗行星公转产生的磁场，就会和太阳系整体的磁场形成磁场力。在这个磁场力的作用下，这颗行星的公转轨道慢慢地也会和其他行星一样，处于同一平面上。

根据这个原理，反过来其实同样可以根据三元平衡系统的趋同效应，推断出太阳系中部分小行星出现的时间先后顺序，以及推断出这部分小行星出现的大致时间。

图 3-12，太阳系中各行星围绕太阳公转的轨道。

在太阳系中还有一个特殊的现象，就是小行星带。一般的天文学认为小行星带是在太阳系形成初期，由于某种原因，在火星与木星之间的这个空挡地带未能积聚形成一颗大行星，结果留下了大批的小行星。

但是如果通过三元平衡定律，再结合“物体相对于绝对静止的空间的运动产生磁场”的结论，其实解开小行星带之谜，也许并不是一件很难的事情。

同一平面轨道的三颗行星，公转产生的相对磁场的叠加示意图。在叠加磁场的某处一定会出现一个最强磁场区域，而这个区域呈现环形分布，这个环形分布的区域就是小行星带。

图 3-13，多颗行星公转产生的相对磁场的叠加示意图。当然还包括图中没有被表现出来的，太阳相对于绝对静止空间的自转产生的磁场，各种磁场叠加形成太阳系的叠加磁场力，最后这种磁场力会慢慢地影响小行星的分布。

当处于同一平面轨道公转的多颗行星产生的磁场，以及和太阳相对绝对静止空间的自转产生的磁场形成磁场叠加时。在叠加磁场的某处，一定会出现一个呈现环状分布的磁场特殊区域，在这个区域之内的附近区域会存在一个相对较强的磁场效果。

由于小行星的质量比较小，当它围绕太阳公转时，太阳对它的引力和公转产生的离心力，相比于大行星来说要小的多。但是行星围绕太阳公转，以及太阳自转都会产生磁场，这些磁场所产生的磁场力。对小行星而言并不会像引力和离心力那样，随着自身质量减小而呈现出直线递减的趋势。

这种行星围绕太阳公转和太阳自转产生的磁场，所产生的磁场力，虽然也会随着小行星的质量减小而减小，但是这种递减的趋势并不是呈现直线递减的趋势。对小行星而言，这种磁场力形成的牵引作用会更加明显。

举个现实中常见的例子，一块小磁铁，对一个 1000g 重的铁块的吸引力，并不等于 1000 倍小磁铁对 1g 重的铁块的吸引力。这种行星围绕太阳公转和太阳自转产生的磁场，叠加之后产生的磁场中心区域，对大行星的吸引力，就好比是一块小磁铁对 1000g 重的铁块产生的吸引力，这种吸引力对巨大的行星来说是微乎其微的。

但是这个磁场特殊区域对小行星的影响作用，就好比一块小磁铁对 1g 重的铁块产生的吸引力，这种吸引力对于小行星来说无疑是一个巨大的作用力。所以随着时间的推移，太阳系中某一区域内质量最小的小行星，会慢慢的向太阳系的叠加磁场的特殊区域靠近。

当这些最小的小行星聚集到这一区域时，就形成了太阳系中的小行星带。这种小行星带的形成过程，其实也是三元平衡定律的趋同效应的具体体现。

图 3-14，太阳系中的小行星带。

图 3-15，土星环的形成原理和小行星带的形成原理类似。卫星（宇宙尘埃）围绕木星运转以及木星自转运动会产生相对磁场力，使得形成土星环。形成星环的前提条件是，天体的质量需要足够大（八大行星中，只有木星、土星、天王星、海王星有行星环），当天体的引力足够大时，还需要相对自转产生足够强的磁场。所以只有当天体引力（混沌磁场）足够大，相对自转足够快，产生足够的相对自转磁场时，其自转所产生的磁场力就可以影响宇宙尘埃的分布，最后这些宇宙尘埃就会呈现出一定规律的分布，这种规律性的分布就是行星环。

当行星公转方向和恒星自转方向相同时，它们相对于绝对静止的宇宙空间的相对运动形成的磁场，产生的微弱磁场力，会产生系统中相互间稳定的作用。反之，当行星公转方向和恒星自转方向相反时，

则会形成系统中相互间的排斥作用。这种状态下形成的磁场，会对行星在太阳系中运行的稳定性产生一定的影响。所以在太阳系中，不止行星的公转方向大致相同，而且行星的公转方向和太阳的自转方向也相同。

所以可以猜想，当一颗运动方向和太阳自转方向相反的行星进入太阳系的时候，除了会受到太阳对它产生的引力之外，还会受到运动产生的磁场力的排斥作用，甚至还包括受到其他行星公转产生的磁场力的影响。使得这颗行星在太阳系中处于一种不稳定状态，所以这颗进入太阳系的行星，最终要么公转轨道慢慢地发生改变，要么慢慢地从太阳系中逃离出去。

行星自转形成的基本原理：

地球的自转方向，其实和地球的公转方向有关。而行星产生自转的原因，则与行星围绕太阳公转的偏心率以及公转有关。

我们想象一下，如果一个偏心率非常大的行星围绕太阳公转的话，当行星到达近日点之前，行星公转的速度也会逐渐增大。等到达近日点之后速度达到最大值，而处于在近日点行星的公转轨道曲率也会变成最大。

我们假设，在这一系列的过程中，一颗质量均匀的行星，最开始不存在相对于太阳的自转（但是存在相对于绝对静止空间的自转），而仅仅只是一面朝向太阳（类似于潮汐锁定的状态）的话。

当行星公转到近日点时，面向太阳的这一面依然会朝向太阳，依

然保持与太阳无相对自转，那么行星相对绝对静止空间的自转速度，就会随着公转轨道的曲率的增大而增大。而物体的惯性是相对于绝对静止空间运动而产生的（相关理论见后面《三元平衡系统惯性与牛顿第一定律》），所以当行星经过近日点的轨道之后，就会由于相对于绝对静止空间自转产生的惯性的原因，依然保持相对于绝对静止空间的自转速度。

这样的话，行星就会在通过近日点以后，形成一个相对于太阳的自转。而行星每一次经过近日点之后，都会产生相对于太阳的自转加速，直到这种对行星自转加速作用与“三元平衡系统的内阻”（相关理论见后面《三元平衡系统的内阻现象》）达到平衡为止。

将行星公转轨道，看做是行星的三个部分的轨道，分别是朝向太阳一侧、质心、背向太阳一侧的轨道

图 3-16，我们假设，有一个质量绝对均匀且以绝对正圆形公转轨道围绕太阳公转的行星（1 图）。如果我们将这样的行星看成三个部分，分别是面向太阳一侧、质心、背向太阳一侧，然后分别画出这三个部分的公转轨道（1 图）。

如果我们再进一步，将这三个部分看成是以相同公转周期围绕太阳公转的三个天体的话。那么问题就出来了，由于原本这个行星公转的公转周期，就是质心围绕太阳的公转周期，那么面向太阳一侧（这

里看做是一个天体)的公转周期,就会小于维持面向太阳一侧的稳定周期,那么面向太阳一侧就会被太阳拉的更近。

反之,背向太阳一侧(这里也看做是一个天体),的公转周期,就会大于维持背向太阳一侧的稳定周期,那么背向太阳一侧就会逃的更远。

这一系列的假设,是想说明一个现象。那就是,一个质量绝对均匀且以绝对正圆形公转轨道围绕太阳公转的行星,面向太阳一侧会受到更大的引力,而背向太阳一侧受到的引力相对较小。由于行星公转的轨道是一个绝对的正圆形,那么即便这个行星的质量绝对均匀(这种假设是为了避免潮汐锁定),也依然会导致这个行星的一面永远朝向太阳,但这却并非是潮汐锁定造成的。

但是如果这个行星公转轨道是一个椭圆形的话(2图),由于天体质量绝对均匀(这种假设是为了避免潮汐锁定),那么情况就会发生根本性的变化。当行星每一次经过近日点的时候,都会获得一定的自转。

这就好比在日常生活中,一个人拿着一个装满水的杯子,让杯子做逆时针圆周运动,一段时间之后水杯中的水就会逆时针旋转起来。也就是,人用手让水杯围绕某个点做逆时针公转,水杯中的水就会逆时针旋转(自转),而绝对不会出现顺时针旋转(公转方向与自转方向不同的情况)。

这其中的原理就是,通过人的手让水杯逆时针公转的时候不可能让水杯做绝对圆形公转,所以水杯中的水就会在不平稳的惯性作用下

开始旋转（自转），而旋转（自转）的方向由水杯的旋转（公转）方向决定。

任何人其实都可以通过亲自试验来验证这个结论，也就是逆时针旋转（公转）杯子，不可能让杯子中的水顺时针旋转（自转）。如果这一实验结论成了的话，那么就可以证明行星的自转方向，主要是由自身的公转方向决定（除此之外，还有天体撞击等次要因素）。

其实行星获得自转的整个过程中，行星所获得的自转方向与公转方向相同，而行星自转的动能，则是来自于公转动能在系统内部的转换。

这个现象也是“三元平衡系统能量溢出效应”，能量从一个大系统（太阳系）向其他小系统（行星系统）的溢出现象，也是“能量在大系统内部的传递现象”。这也是行星自转方向，和公转方向一致的原因之一。

在这里需要强调的是，在太阳系中，行星自转周期是相对于太阳而言，由于行星本身有公转的原因，所以这种自转周期并不等同于行星的绝对自转周期（相对于绝对静止宇宙空间的自转周期）。

在太阳系的八大行星中金星比较特殊，但是金星的绝对自转方向其实也和公转方向一致，除去公转对金星相对于太阳的自转的影响，初步计算金星的绝对自转周期大约是 2300 天左右。

根据某些机构对金星的研究发现，金星相对于太阳的自转在变慢。这就说明金星的绝对自转速度正在变快，其实这就正好可以验证

行星围绕太阳公转的椭圆形轨道以及公转本身，是行星形成自转的根本原因的结论。

在太阳系中，八大行星的公转方向都一致，而自转方向除了金星和天王星比较特殊以外，其余的六颗行星自转方向和公转方向都一致。

但是这个过程需要一个非常漫长的时间才能形成，而小行星撞击等，随机事件的发生，则可能会对这个过程产生不确定的影响。

如果行星的自转方向和恒星的自转方向相反，所产生的磁场作用力，就会形成相互间的吸引力。反之，当行星自转方向和恒星自转方向相同时，所产生的作用力，则会形成相互间的排斥力。行星自转与其他行星自转所产生的相互间的磁场力也同样如此。

行星的公转方向和太阳自转方向一致，则会产生相互间的吸引力，反之则会产生排斥力。而行星的公转方向，又决定了其自转的方向。

所以行星的自转和公转的关系是，恒星的自转方向决定着行星的公转方向。行星的公转决定着行星自转的产生，以及自转的角度和方向。而行星的自转和太阳自转产生的磁场力，又会影响行星自转的角度的变化，而这种对行星自转角度的改变作用，又和行星公转对行星产生自转角度的作用相反。

图 3-17，地球和太阳自转以及地球公转产生的磁场示意图。

由于地球公转速度为 29.783km/s ，这也是地球整体的运动速度。而地球在赤道的自转速度大约为 $0.465.2\text{km/s}$ ，所以地球自转产生的整体速度，应该大约为 0.147km/s 。

根据上面的理论推论，地球公转对地球自转角度影响的作用力，可能比太阳自转对地球自转角度产生改变作用大的多。所以如果地球不受到其他天体对自转角度影响的话，自然形成的地球自转和公转的夹角，从理论上来说应该会非常的小。

当然这种其他天体与地球同方向自转，对地球自转角度的影响除了太阳以外，还有来自其他行星对地球的影响。总之，在太阳系中同方向自转的天体与天体之间，会产生一种相互的排斥作用，这种排斥作用最终会影响天体的自转角度，距离越近影响越大。这也就是在太阳系的八大行星中，尤其是彼此相邻的行星之间，各自的自转角度都

会存在一定差异的原因。

其实象这类由运动产生磁场的例子，在浩瀚的宇宙中随处可见。这些相对于绝对静止空间运动产生的磁场，在太阳系中形成相对的磁场力，最后形成了行星公转轨道呈现出一定的规律性，也同样直接导致了小行星带的出现。那么在宇宙这个更大的系统中，还会有哪些和这种运动导致的规律性磁场有关的现象呢？

图 3-18，星系中的天体的运行也出现一定的规律性，这种规律性就是，星系中的大部分天体似乎也处于相接近的一个平面中。

地球的运转与地球磁场：

在讨论物体相对于绝对静止空间运动产生磁场中，证明了运动会导致物体混沌磁场（万有引力）出现一定规律的变化。也就是说自然界中物体相对于绝对静止空间的运动，会导致引力（混沌磁场）形成相对规律性的磁场。

地球的地磁场，就是这种由混沌磁场产生的相对规律性的磁场。当地球围绕太阳公转，在加上自身自转的原因，海水就会形成一种流动的趋势。但因为有陆地的阻挡，所以海水的流动，并不能呈现出明显的规律性流动。但是这种流动会产生很多个不稳定的变化磁场，而这些变化的磁场最后会形成叠加的不稳定磁场。

图 3-19，地球洋流示意图。

地球的自转，也都是相对于绝对静止空间的运动，所以这种运动也会形成一个磁场。地球内部的液态熔岩的流动，也同样是相对于绝对静止空间的运动，所以同样也会形成一个磁场。然而这两个磁场的方向并不可能完全重合，因此会出现叠加之后的磁场和地球的地理南北极不重合的情况（这是次要因素）。

图 3-20，地球内部构造示意图。

而月球围绕地球公转，也是一种相对于绝对静止空间的运动，所以也会形成一个对应的磁场。由于月球轨道也并非圆形轨道，而且月球的轨道（白道面）和地球围赤道面存在一个变化的夹角。所以这个由月球产生的磁场，会与地球自转产生的磁场存在巨大的不重合之处。再加上椭圆形的轨道，当月球位于近地点或远地点时，月球运动产生的磁场对地球磁场的影响也会略有不同。

图 3-21，月球围绕地球的公转轨道和地球围绕太阳的公转轨道。

在太阳系中的其他天体，也都存在对地球磁场的影响作用。太阳系中的其他天体运动产生的磁场，也会对地球磁场产生叠加的影响，但是这种影响可能是非常微弱的。

上面列举出的这些可能导致和影响地球磁场的几种情况，分别是洋流产生的不稳定变化磁场、地球自转和地球内部熔岩产生的相对稳定的磁场、月球公转产生的存在微弱变化的磁场、以及太阳系中其他天体的相对微弱的磁场，由这几种磁场叠加在一起，最后就形成了地球整体的磁场。

因为地球的公转，也是导致液态熔岩产生运动的主要原因之一，而液态熔岩运动会产生相应的磁场。而地球围绕太阳的公转，也会产生相应的磁场，这种磁场与地球的自转等运动形成的磁场的叠加，是

导致地球磁场和地球的地理南北极不重合的情况主要原因。

而地球自转产生的磁场，则是地球磁场产生的主要因素，所以这个磁场会差不多完全和地球地理南北极重合（地球的磁极改变，与地球在宇宙中的整体运动状态有关）。然而地球自转产生的磁场的方向和地球自转方向有关，地球内部液态熔岩产生的磁场的方向，主要和地球内部液态熔岩的运动状态有关。

由于地球的自转方向和公转方向存在一定的夹角，所以地球的这两个主要的磁场之间，可能也会存在一定的夹角。两个方向不同的磁场叠加，也就是地球磁场的南北极和地球的地理南北极不一致的原因之一。

洋流产生的不规律磁场，会受到洋流的变化而产生变化，而洋流的变化又和多个因素有关，这些影响洋流的因素一旦发生变化，由洋流所产生的不规律磁场，也会发生相应的改变。当这种洋流产生的不规律磁场和地球的其他磁场叠加相互影响时，就会出现地球整体磁场的磁极位置的变化的现象（非主要因素）。

关于地球磁场倒转现象的分析：

地磁倒转是指地球磁极在地质时期中的交替现象。

地磁倒转即地磁场倒转，亦称地磁反转。指地球磁场的方向发生的 180° 改变，也就是地磁两极的极性发生的倒转现象。古地磁研究的成果证实，地球磁场的极性曾经多次倒转过。

地磁场倒转的现象最初是在岩石剩余磁性测量中发现的。在解释

这种现象时有人提出，岩石磁化方向与现代地磁场方向相反，这可能是由于岩石形成时的地磁场方向与现代的地磁场方向相反的缘故。因为这种看法在当时还不能予以证实肯定。所以，曾被称为地磁场倒转假说。

近年来，根据古地磁的研究，不仅证实了地磁两极的极性确曾发生过多次数倒转。而且，根据电磁流体力学的假说及其它地球物理过程的推测，证明发生地磁场倒转现象是完全可能的。在天文观测中也曾多次发现不少星体的磁场经常发生周期性的极性倒转现象。地磁场倒转现象的发现和证实，对探索地球磁场成因极为重要。

上面这些内容，是有关科学家关于地球磁场倒转现象的一些研究。但是根据三元平衡定律推导出来的结论，天体相对于绝对静止的空间运动会产生相应的磁场，地球的自转就是这种相对于绝对静止的空间运动，所以必然会产生一个与运动方向垂直的磁场。

通过这个理论分析，可以大致得出这样的结论，地球由自转产生的磁场绝对不可能发生反转的现象。但是为什么一些科学家通过对岩石剩余磁性测量之后，会发现岩石磁化方向与现代地磁场方向相反的这种现象呢？

其实这种现象并不是地球磁极反转之后形成的，而是地球磁极偏移之后形成的。为什么说是地球磁极偏移造成的呢？有什么理论依据吗？

其根本理论就是，“物体相对于绝对静止空间的运动，必然会产生和运动方向垂直的磁场状态”，也就是说地球的自转，其实会与地

球在宇宙空间中的运动状态，形成运动状态的叠加，不同的运动状态会导致地球磁极不同程度的偏转现象。

地球的南北磁极两点之间的链接线，在这里我们暂时将其称之为“南北磁极轴线”，“南北磁极轴线”其实会始终垂直于“地球自转运动方向与地球在宇宙空间中整体运动”的叠加方向。

也就是说，如果将地球的自转，看做是物体围绕中心点的圆周运动，那么再增加一个垂直于自转方向向上的运动的话，“地球自转运动方向与地球在宇宙空间中整体运动”的叠加方向，就会形成一个呈螺旋形向上的运动状态。而“南北磁极轴线”会始终与“地球自转运动方向与地球在宇宙空间中整体运动的叠加方向”垂直，即“与螺旋上升曲线形成的平面中心点垂直”，反映到地球实际的磁场状态就是“地球南北磁极点也会随着地球自转而跟着转动”。

地球相对于绝对静止空间自转产生的磁场示意图（无其他速度叠加）

地球相对于绝对静止空间自转产生的磁场示意图（有其他速度叠加）

图 3-22，地球相对于绝对静止空间自转与其他速度叠加之后，产生的磁极偏转变化的示意图。地球最终呈现出的磁场，主要受地球

的自转和地球在宇宙中的其他运动状态的叠加影响，所以当地球磁极越接近地理南北极的时候，地球的整体磁场就可能会出现相应的强度变化。地球磁场强度的这种变化现象，并非是一般科学家预测的“地球磁极倒转的前兆”，而是地球在宇宙中绝对运动方向与地球自转平面（赤道面）的角度变化所导致的。

地球在赤道的位置，由地球自转而产生的运动速度的大小，约为 0.465km/s，所以地球自转产生的整体速度，应该大约为 0.147km/s。

我们假设，如果地球在宇宙中，还存在一个相对于绝对静止空间的其他方向的运动，而这个运动的方向与地球自转的方向垂直。当这个运动速度的大小和地球自转产生的整体速度大小相等时，也就是大约为 0.147km/s 速度的时候，那么就会导致地球的磁场发生 45° 左右的偏转。如果这个速度达到 0.3km/s 左右的时候，则地球的磁极就会发生 60° 左右的偏转。

地球在太阳系内围绕太阳公转，而太阳系则围绕银河系中心公转。然而银河系与其它星系之间，又存在引力以及运动产生的磁场力的复杂影响，所以银河系的整体运动状态是一种相对复杂的运动状态。我们假设的这种“地球在宇宙中还存在一个相对于绝对静止空间的其他方向的运动”，就是这种复杂运动的叠加状态。

也就是说，地球在宇宙空间中的这种相对于绝对静止空间的速度，当与地球的自转方向平行的时候，地球磁极就会与地球的地理南北极重合。当地球的自转的方向，与地球相对于绝对静止宇宙空间的

运动不平行的时候，就会发生地球磁极与地球地理南北极不一致的现象（这里不包括一些其他次要的因素）。

所以从理论上来说，这种磁极偏转的最大值，可以无限的接近 90° 。也就是地球磁极的位置，甚至可以出现在接近赤道的任何位置上，但是绝对不可能出现地球磁极反转（南北极对调）的现象。除非如火星那样，出现极低概率的天体撞击事件，导致地球的自转方向发生改变。

由于地球磁极的具体位置，会受到地球在宇宙空间中的整体运动方向改变的影响，而出现地球磁极位置的逐渐变化。所以随着时间的推移，就会出现同一位置的岩石磁化方向，在不同时期呈现出不同的状态。而太阳自转产生的磁场，也同样会出现类似这样的现象。太阳的磁极偏转，也会对太阳系的整体运行产生一定的影响。

而在太阳系中，各大行星公转轨道呈现出椭圆形的现象，其实也与行星在宇宙空间中的运动状态有关。当行星在宇宙空间中的整体运动与行星公转方向平行叠加时，就会导致行星在围绕太阳公转的过程中，出现相对于绝对静止空间速度的叠加现象。

所以我们可以这样假设，行星的这种和公转方向平行的叠加速度大小，与行星公转速度相等。那么就会出现行星在公转的过程中，当公转方向和叠加速度的方向相同的时候，行星相对于绝对静止空间的速度，就会等于2倍公转速度，当公转方向和叠加速度方向相反的时候，行星相对于绝对静止空间的速度等于0。

当行星相对于绝对静止空间的速度，等于2倍公转速度的时候，

就会产生磁场的增强，这种增强的磁场会与太阳自转产生的磁场，以及太阳相对于绝对静止空间运动产生的磁场，形成更大的相互间的吸引力，所以这时行星与太阳整体的吸引力就会增大（这时除了引力，还存在一个 2 倍原先磁场产生的作用力）。

当行星相对于绝对静止空间的速度等于 0 的时候，相对于绝对静止空间运动产生的磁场就会消失，因此就不能与太阳自转产生的磁场形成作用力，所以这时行星与太阳整体的吸引力就会减小（这时只存在引力，不存在磁场产生的作用力）。

地球冰河期与气候变暖现象背后的原理：

在上一节最后的内容中，我们通过理论推导，得出太阳系中行星公转轨道呈现出椭圆形的原因，是因为行星在宇宙中整体的绝对运动，在公转平面方向上的速度叠加所导致的。

而地球围绕太阳公转的轨道，就是这样一种椭圆形的轨道，而椭圆形的公转轨道，就必然会导致地球在围绕太阳公转过程中“近日点”与“远日点”的出现。

图 3-23，假设地球整体绝对运动在地球公转平面中叠加的速度大小，等于地球公转速度的大小。地球在围绕太阳公转的过程中，会出现太阳与地球二者之间产生整体作用力的变化。

这种行星与太阳之间整体作用力的变化，是出现近日点与远日点的主要原因之一，另一个主要原因就是受太阳系其他行星的干扰。但是还会由于行星近日点进动的原因，也会对近日点和远日点的具体位置产生相应的改变。

其实地球在宇宙中整体的绝对运动，在公转平面方向上的速度叠加之后，除了会导致地球公转轨道的变化之外，其实还会影响地球围绕太阳的公转速度，以及地球围绕太阳公转的半径变化。

根据上面的假设，我们接着进一步假设。地球整体绝对运动在地球公转平面所叠加的速度大小，等于地球公转速度大小的 2 倍（假设

值)。那么无论如何，地球在围绕太阳公转的过程中，都会不同程度的受到运动产生的磁场力吸引。

也就是，当地球整体运动方向与公转方向同向叠加的时候，就会额外受到运动产生的磁场力增大的影响（太阳以 2 倍地球公转速度运动，地球以 3 倍公转速度运动，以及太阳自转），当地球在宇宙中整体运动方向与公转方向逆向叠加的时候，也会额外受到运动产生磁场力减小的影响（太阳以 2 倍地球公转速度运动，地球以 1 倍公转速度运动，以及太阳自转）。

也就是说，无论如何地球受到太阳的吸引力大小，都要大于太阳对地球引力的大小，所以这种情况极有可能会导致地球公转半径的减小，以及公转速度的变大、公转周期变短，从而导致地球整体温度的上升。

其实地球在宇宙中整体绝对运动的方向，在绝大多数的时候并不是与地球公转平面垂直或平行的关系，而是处于二者之间的某个状态，这也就使得地球在宇宙中整体绝对运动的方向，会向地球公转平面垂直与平行两个方向叠加。

图 3-24，地球在宇宙中整体绝对运动方向，与地球公转轨道平面在垂直和平行方向上的叠加原理示意图。

其实地球在宇宙中整体的绝对运动速度的大小，一般情况下应该是一个较为稳定的速度。也就是说，地球在宇宙中整体绝对运动对地球公转平面方向叠加的速度大小的变化，主要是取决于地球在宇宙中整体绝对运动方向与地球公转平面夹角的变化而变化。

地球在宇宙中整体绝对运动方向与地球公转平面夹角小的时候，就会与地球公转平面平行方向速度叠加增大，与地球公转平面垂直方向叠加减小，反之亦然。

然而地球在宇宙中整体绝对运动方向与地球公转平面（黄道面）垂直方向叠加的大小，又会直接影响地球磁极在地理南北极的偏转程

度。

也就是说，在地球赤道面（与黄道面存在约 23° 夹角）垂直方向（地球自转轴）叠加的速度越大。也就是，地球在宇宙中整体绝对运动方向与地球赤道面平行方向夹角越大。与地球自转轴方向夹角越小，地球磁极偏转角度也会越大（这里暂时假设排除，洋流等对磁极影响的次要因素）。

总结这一系列的推论。就是说，地球的磁极与地球地理南北极越远，就说明地球在宇宙中整体绝对运动方向与地球赤道面垂直（地球自转轴）方向的运动叠加越大，与地球自转轴方向的夹角越小。也就是，与地球赤道面平行方向的运动叠加越小，与地球赤道面的夹角越大。

图 3-25，地球在宇宙中整体绝对运动方向，与地球公转黄道面在垂直和平行方向上的叠加示意图。以及与地球自转赤道面垂直和平行方向上的叠加关系，对地球磁极变化影响的关系示意图。图中“地球在宇宙中整体运动方向箭头”表示运动方向，其长短可以表示运动

速度的大小。此图整体上表示的是，地球运动状态的“三维立体空间状态坐标”。

然而地球的赤道面与黄道面之间，存在一个约 23° 的夹角。地球在宇宙中整体绝对运动方向与地球黄道面垂直方向的运动叠加越大，也就是地球黄道面垂直线的夹角越小，就会与地球黄道面平行方向的运动叠加越小。

这样的话，地球的磁极就会存在比较大的偏转，但是地球与太阳之间的作用力（引力+运动产生的磁场力）却不一定减小。这是因为，地球与太阳同在一个系统内，而太阳与地球之间作用力中的“运动产生的磁场力”的这一部分，则主要是取决于太阳系的整体运动速度的大小，太阳系的整体运动速度越大，太阳与地球之间“运动产生的磁场力”就越大。

地球在宇宙中绝对运动的速度和方向，会对地球磁极产生对应的影响。而太阳系在宇宙中的绝对运动的速度和方向，则会对地球的公转轨道产生一定的影响。也就是，太阳系在宇宙中的绝对运动的速度越大，地球与太阳之间的作用力（引力+运动产生的磁场力）就会越大。这种变化会慢慢的使地球公转轨道半径减小，地球公转周期变短，就会整体上逐渐使地球气候变热，反之亦然。

不过这种对地球公转轨道产生的变化，所导致的对地球气候的改变情况，会经历一个非常漫长的时间过程。这也就是地球在漫长的历史中，会经历气候环境周期性变化的根本原因。

地球的磁极状态（包括磁极位置的变化）以及地球公转轨道的状态，其实是地球在宇宙中整体绝对运动状态导致的结果。地球在“宇宙中的运动状态”，决定了地球磁极的变化状态，这种变化是同步发生的变化。地球在“宇宙中的运动状态”，同样也会慢慢的改变地球在太阳系中公转的状态，但是这种影响会存在一个相当长时间的滞后性。

所以人们其实可以根据“地球的磁极状态的变化，以及地球公转轨道的状态”，反向推导出地球在宇宙中整体绝对运动的状态，以及作为预测未来地球整体环境变化（大气候周期）的部分理论依据。

月球的形成与史前大洪水：

通过使用三元平衡定律来分析现实世界中的一些自然现象，也许会得出很多不一样的科学结论。前面通过三元平衡定律对地球磁场的形成，以及地球磁场的一些特征，进行了逐一的分析和推论。那么可不可以通过三元平衡定律，来对月球的起源和形成进行一些分析与推论呢？

其实三元平衡定律对推论天体的形成，不一定适用于所有的天体，不过对于像月球这样一个存在三元平衡系统趋同效应的天体来说，还是比较的适用。

当外部能量加入到三元平衡系统时，三元平衡系统的平衡关系就会被打破。这时就会有两种情况发生，第一种情况就是，这个三元平衡系统对外释放相等的能量，使三元平衡系统重新回到原来的那种稳

定的状态，这种情况叫做三元平衡系统的能量溢出效应。第二种情况是，这个三元平衡系统寻找另一个新的稳定的平衡状态，来容纳这部分新加入的能量，但这是一个需要一定时间的过程，这种情况叫做三元平衡系统的趋同效应。

但是在复杂而混沌的三元平衡系统中，当外部能量加入时，其实这两种效应都会同时发生。就是当外部能量加入时，这个三元平衡系统会对外释放一部分能量。而另一部分多出的能量，会通过系统寻找另一个新的稳定的平衡状态，来容纳这部分能量。

假如月球突然加入到地球的轨道的话，这两种效应其实会同时出现，三元平衡系统的能量溢出效应，是相对较短时间内出现并消失的。而三元平衡系统的趋同效应，则可能会在相当长的时间里存在。

根据月球围绕地球的公转轨道与地球自转方向形成的平面（赤道线）存在比较大的夹角的特征。可以推测地球与月球等卫星共同组成的这个系统，其实并没有到达最终的稳定状态。也就是说还存在三元平衡定律的趋同效应，月球的公转轨道还处于趋同的过程中。

因为月球相对地球的公转，会产生一个对应的磁场，而地球的自转，也会产生对应的磁场。由于月球围绕地球的公转轨道与地球自转方向形成的平面（赤道面），还存在一个很大的且呈一定周期性变动的夹角。这就说明这两个磁场之间，存在一个很大的且呈一定周期性变动夹角。而这两个磁场之间形成的磁场力，就会促使这种情况发生改变，最终使这个夹角接近于零度。

地球是太阳系这个三元平衡系统的一部分，正常情况下，地球的

自转和公转也同样不应该存在如此大的夹角。地球的公转会逐渐形成地球的自转，正常情况下地球的自转和公转轨之间的夹角，应该是一个比较小的夹角。

由于地球公转速度为 29.783km/s ，这也是地球整体的运动速度。而地球的自转速度大约为 $0.465.2\text{km/s}$ ，所以地球自转产生的整体速度，应该大约为 0.147km/s 。也就是说，地球公转对地球自转角度影响的作用力，可能比太阳自转对地球自转角度产生改变作用力大很多。

所以如果地球不受到其他天体对自转角度影响的话（当然也包括距离地球较近的行星自转对地球自转角度的影响，这其中对地球影响最大的是木星），自然形成的地球自转和公转的夹角，理论上来说应该不会有这么大。

然而现实却并非如此，地球的自转和公转轨道之间存在一个比较大的夹角。那么这个夹角是如何形成的？这个比较大的夹角可能和外来的某个能量的突然加入有关。根据三元平衡定律的能量趋同效应可以推断，这个外来能量可能和月球的起源有关。

在世界各地的远古传说中，都有很多关于“大洪水”的故事记载。同时在更远的古代的故事中，虽然有大量关于太阳的神话故事，却几乎没有关于月亮的记载。而出现月亮的记载和神话故事，相比于太阳的记载却要晚的多，几乎都是在“天地分离”、“大洪水”之后，才有的关于月亮的记载和神话故事。

其实很早就有一些线索，可以隐隐约约的看到月亮的出现，可能

和史前“大洪水”存在某种关联性。如果利用三元平衡定律，以及能量外溢效应和趋同效应去分析。就如同开启了一个有趣的拼图游戏，散落的拼图碎片似乎记录着月球的过往历史，我们只要用三元平衡定律，将这些碎片化的信息拼接在一起，或许可以看到一个有趣的天体系统的演化故事。

我们先来一个假设，假设远古时代天上没有月亮，那么形成月球的可能情况会有几种呢？现在关于月球起源的假说，分别有“分裂说”、“同源说”、“撞击说”、“核爆炸说”、“俘获说”等。

科学界往往通过研究地球和月球岩石中氧同位素的组成，来对月球的起源进行研究。而这些用以研究的月球岩石样本，就是阿波罗任务在月球带回的 22 千克岩石样本。

据说，研究人员对月球和地球的岩石成分进行分析之后，发现两者之间有着十分惊人的相似性，于是就认定“撞击说”或“同源说”。

也有说，从月壳中提取的样品中的氧同位素，与来自地球的氧同位素不同。越是月壳深处的岩石，氧同位素与地球的差异越大，于是又否定了“撞击说”或“同源说”。

科学家对同一份月球岩石样本的研究，最后却得出了两个完全相反的结论，这是为什么呢？

这当中其实是一个科学理论和思维逻辑的问题，就是对月球岩石与地球岩石的氧同位素的研究，其实根本不能直接证明月球是如何起源的。因为即便同是地球上的两块岩石，难道氧同位素的成分和含量

就是一样的吗？你要是说，只是相似，并不完全一样。那么这个相似的界限又在哪里呢？

人们目前发现自然界中只有 3 种稳定的氧同位素，分别是氧 16、氧 17、氧 18 三种，相对丰富度分别为 99.756%、0.039%、0.205%。

然而氧元素作为一种复杂的“三元平衡系统”，所以必然只能以稳定的状态长久存在。也就是说，宇宙中的氧元素，必然都会以这 3 种稳定的状态存在。所以月球上的氧同位素，也必然要以这 3 种稳定的状态存在，而在不同地方的岩石中具体含量则可能会有所差异。

所以不能通过发现月球也含有氧 16、氧 17、氧 18 三种同位素的结论，就认为具有“十分的相似性”，而认定“撞击说”或“同源说”。也不能因为三种同位素成分比例不同，而否定“撞击说”或“同源说”。

这就好比，有两个人的手臂上都一颗痣。不能因为这两个人手臂上都有一颗痣，而得出这两个人一定是父子关系的结论。也不能因为这两个人手臂上的痣不是长在同一位置，就得出这两个人一定不是父子关系的结论。

在这里我们主要通过三元平衡定律来论证与推理“俘获说”。“俘获说”认为，月球曾经是一个独立的行星，这颗行星的公转轨道的某一个位置和地球公转轨道的某一个位置很接近，地球和月球在围绕太阳运转的过程中，在某个时间点两颗星球同时处在彼此最接近的轨道位置。这时地球与月球之间相互间的引力非常巨大，这种巨大的引力，

导致了两颗星球相互俘获了对方。由于地球的质量比月球大的多，所以月球成为地球的一颗巨大的卫星。

然而这种月球成为地球卫星的过程，正是一个稳定的三元平衡系统被打破的过程。被打破的三元平衡系统，会立马通过能量外溢效应和趋同效应，去建立一个新的稳定的三元平衡系统。

月球围绕地球公转的轨道所形成的白道面，与地球的赤道面和黄道面，其实存在一个很奇怪的现象，这就是白道面和赤道面之间，存在一个 $18^{\circ} 17'$ 到 $28^{\circ} 35'$ 之间呈周期性变化的夹角，白道面同样也和黄道面存在一个 $4^{\circ} 57'$ 到 $5^{\circ} 19'$ 之间呈周期性变化的夹角。

图 3-26，白道面、赤道面、黄道面之间的夹角，以及根据白道面周期性变化的特征，而绘制的月球公转轨道大致周期性变化的示意图。

为了能最好的表现月球公转轨道的变化规律，所以在绘制月球公转轨道大致周期性变化的示意图时，对月球轨道相对于地球上下的偏

移（摆动）进行了一定的夸张。真实的月球轨道一定存在相对于地球的上下偏移（摆动），正是这种偏移才可能导致白道面与赤道面、黄道面之间存在一个呈周期性变化的夹角。

我们之前在对三元平衡系统的讲解中，假设过一种“物体掉入一个直通地心贯穿地球的隧道之后，物体在地球引力的作用下来回运动”的简单三元平衡系统模型。

物体掉入贯穿地球的隧道之后
势能和动能相互转换而往复运动

月球公转轨道示意图

图 3-27，物体在势能与动能相互转换形成的周期性上下摆动，以及月球的公转轨道相对于地球的周期性上下摆动。

通过图 3-23，主要是想说明这样一个问题。这就是月球的公转轨道相对于地球的周期性上下摆动，与“一个物体掉入直通地心贯穿地球的隧道”之后，形成的势能与动能相互转换的周期性上下摆动极其相似。也就是说月球要想形成相对于地球的周期性上下摆动的公转轨道，必然也一定是月球由外部“掉入”地球系统之后才可能形成的公转轨道状态。

所以，根据这一现象，几乎可以排除关于月球起源的“分裂说”、

“同源说”、“撞击说”、“核爆炸说”等假说的可能性。排除了这几种假说之后，最后就只剩下“俘获说”一种关于月球起源的假说。

根据研究，月球正面和背面存在很大的差异，在月球的正面有一个月海，月海就是月球上的一处低洼地带，总面积大约占全月面积25%。在月球的背面则分布着大量的陨石坑，而在月球的正面则很少。这其实是一个非同寻常的现象，关于这个现象，其实正好可以用三元平衡定律给出猜想与解释。

当地球在俘获月球时，因为两个天体轨道的最近的地方实在太近，以至于地球与月球在最接近的地方，直接发生了“软性碰撞”。

“软性碰撞”就是说月球擦着地球的大气层上空掠过，月球接触地球大气层的一面的陨石撞击坑，因为和地球大气层的摩擦而被削掉，同时削出一片低洼地带“月海”。

关于月亮的记载和神话故事，几乎都是在“天地分离”、“大洪水”之后才有的。在中国古代神话故事中，则有一个“女娲补天”的故事，在女娲补天的故事中就有关于“大洪水”的记载。

故事内容大概如下：“相传远古时代，天塌地陷，世界陷入巨大灾难。女娲不忍生灵受灾，于是炼五色石补好天空，折神鳖之足撑四极，平洪水杀猛兽，通阴阳除逆气，万灵始得以安居。”

在这则故事中明显记载了大洪水，但是什么是五色石呢？五色石既然补在了天上，就是说当时的人们可能可以看到了天上的“五色石”。所以这个“五色石”很有可能就是这场灾难之后天上出现的月亮。

如果月球从地球大气层中擦过，由于地球大气层和月球的摩擦，导致月球岩石的爆炸和散落，一点会导致出现一片末日的景象，这种景象就如同天塌地陷。而月球因为与地球摩擦产生的短时间的高温，就有可能导致月球的一面在高温的影响下，再加上刚诞生而不稳定的月系统中月亮的快速自转（月亮的自转会随着时间的推移，慢慢的被潮汐锁定），出现一段时间内的极富变化的斑斓色彩。

月球与地球大气层的碰撞摩擦，以及月球可能原有的自转，会导致月球的更快旋转，快速的旋转和月球局部的高温，会在一定时间内形成一种周期性变化的颜色。这种周期性的颜色变化，可能就是神话故事中所说的“五色”。

根据“女娲补天”的神话故事记载的内容，可以断定所记载的事情可能发生在白天。因为如果是发生在夜晚的话，人们会很明显的看到一个不明天体（月亮）靠近地球时的全过程。

如果是发生在白天的话，人们则很难用肉眼发现正在靠近地球的月亮，除非在月球发生“软性碰撞”的一瞬间，巨大的月球会瞬间遮蔽天上的太阳，白天瞬间变成黑夜，而接着“软性碰撞”造成的岩石爆炸和散落的尘埃，就会形成一片末日景象。

发生在白天与夜晚有什么不同吗？发生在白天就说明这个“软性撞击”是发生在地球面向太阳的一侧，地球面向太阳的一侧俘获月球，就会导致月球初始围绕地球公转的方向和地球的自转方向相反。如果月球围绕地球公转方向和地球自转方向相反，二者形成的磁场就会形成一种相互排斥效果，这种排斥效果就会慢慢地改变月球的公转轨道

(包括对月球自转的改变)，慢慢地使月球的公转轨道平面和地球的自转平面重合。

图 3-28，猜想中的地球俘获月球的过程示意图。

当月球在地球公转轨道外侧围绕太阳公转时，由于地球距离太阳相对较近，所以月球原本的公转速度一定会略小于地球。当月球被地球的引力束缚住的时候，刚开始月球围绕太阳的公转速度会在地球引力牵引的作用下变慢，然后再变快，直到被地球俘获之后，形成一个围绕地球公转的极不稳定的初始公转轨道（随着时间的推移会逐渐变成稳定的状态）。

也就是说在地球这个大系统中，月球和地球都会受到各自公转、自转方向不同，而产生的磁场最终形成的作用力的影响，从而改变地球和月球的运行状态。如果“软撞击”发生在夜晚的话，就说明月球

围绕地球的初始公转方向和地球自转方向相同。这样的话，二者运动所产生的磁场，会是一种重叠的状态，二者之间的这种运动，是一种系统内稳定的运动状态。也就是说月球的这种运动状态，不会明显的改变地球的原本的运行状态，以及月球的初始运行状态。

关于大洪水的出现的原因，我们可以举这样一个例子。一辆装着一盆水的汽车，以绝对平稳匀速的速度行驶，因为没有颠簸震动、加速或减速，车上盆子中的水不会出现任何的波浪。但是这时一个人突然从某处跳到车上，一瞬间汽车会因为这个不速之客的到来，而发生速度上的改变，这时盆子中的水就会一下子浪的到处都是。

其实围绕太阳公转没有月球的地球，就好比那辆绝对平稳匀速行驶的汽车，车上的那盆水就好比地球上的海洋，而跳上车的不速之客就好比是月球。当月球一瞬间被地球俘获的时候，地球围绕太阳公转的轨道，以及短时间的公转速度也会发生一定的变化。

天体围绕太阳的运转速度本来就非常快，当地球和月球因为相互间的引力，形成相互间的牵引力时。地球平稳匀速的运行，就会变成一段时间内的加速或减速，这种地球突然获得的加速或者减速，就会导致海洋中的海水，在惯性的作用下形成滔天巨浪，最后形成史前大洪水。

正是因为月球围绕地球的轨道和地球自转存在很大的夹角（赤道面与白道面存在很大夹角），所以可以断定月亮形成的时间可能并不太长。因为月球围绕地球公转是一种相对于绝对静止空间的运动，会形成一个相应的磁场。而地球沿赤道方向自东向西的自转，也是一种

相对于绝对静止空间的运动，而两种运动都会形成一个相应的磁场。

正常的情况下，会随着时间的推移，慢慢的朝着同一个方向重合叠加（三元平衡系统的趋同效应），最后到达一个系统的最稳定的状态。正是因为现实情况中不但没有重合叠加，而且还存在很大的一个变化夹角，所以推断月亮的形成时间应该不会太长。

再加上地球的自转又与地球的公转轨道存在一定的夹角，也就是说当月球成为地球的卫星之时，由于月球的突然加入到以地球为中心的三元平衡系统时，将原本的稳定状态打破。这个原本稳定的状态，至少包括地球自转与地球公转轨道之间，只存在一个不大的夹角。

月亮形成过程中出现的大洪水和天塌地陷的灾难，就是三元平衡定律的能量溢出效应。原本月球携带的这部分能量，只是部分加入到以地球为中心的这个行星系统当中，但是多出的能量，却直接导致了另一个地球生态环境系统，做出了相应的改变，最后导致地球生物个体的死亡等。

这种从大系统的局部，然后逐渐向其他小系统扩散能量，最后影响小系统的平衡，使小系统发生相应的改变，就是三元平衡系统的能量外溢效应呈现出来的一种结果。

天体自转形成的磁场与潮汐锁定现象：

传统物理学对“月球的一面总是朝向地球”的锁定现象，称之为“潮汐锁定”现象。

图 3-29，传统物理学对“潮汐锁定”现象的解释。地球的引力对月球形成潮汐力，使得月球的引力平衡受到扭曲，形状在朝向地球的轴线方向上变得细长。由于月球面向地球隆起的一面受到的引力较大，就使得月球的这一面始终朝向地球。

但是通过用相关分析之后，其实会发现，用这样的理论来解释“潮汐锁定”现象，可能并不完全正确。这是因为，月球作为一个固体星球，如果最初存在一个快速自转的话，这种通过潮汐力使月球变得细长的这种情况，似乎很难发生。

除非只有月球本身就不是一个质量均匀的球体，而月球在自转的过程中，不同位置面向地球时，所受到地球的引力不一致，才有可能导致月球自转时产生动能损耗，直到相对于地球的自转动能消失，直到被潮汐锁定。

也就是说，潮汐锁定的前提是，天体的质量不均匀，而在公转的过程中通过月球近地点时，又不能获得足够的自转动能。也就是，通过这种方式获得的自转动能，会被潮汐锁定完全消耗或完全抵消。

除了地球的引力对月球形成潮汐力，会消耗月球自转的动能一之

外，还有什么其他的因素也会消耗月球自转的动能吗？

其实这就是，月球自转产生的磁场和地球自转产生的磁场，会形成一种破坏系统稳定的作用力。这种现象其中的原理，其实也是导致太阳系中八大行星，各自存在自转倾角的原因。

我们在之前的内容中讲到过，恒星的自转方向会影响行星的公转方向，行星的公转和公转偏心率又会产生行星的自转，以及自转方向。恒星的自转、行星的公转、行星的自转，其实都会产生各自的磁场，但是每一种磁场在整个系统中，所起到的作用却又不一样。

行星的自转形成的磁场，与恒星的自转形成的磁场，两个磁场之间会形成一种排斥作用。但是这种排斥作用，又与公转产生磁场形成的吸引作用相反。而行星的自转方向，主要取决于行星的公转方向。

所以距离恒星很近的行星，公转产生的吸引作用，就会抵消一部分自转产生的排斥作用。行星的公转方向决定了行星的自转方向，当两者作用产生的磁场之间，形成一种平衡的抵消关系之后，再加上太阳的引力对行星形成潮汐力的原因。慢慢的就会使这样的行星，自转周期逐渐地接近于它的公转周期，最后形成潮汐锁定。

只有当月球的自转周期，逐渐地接近于它的公转周期形成“自转锁定”的时候，“潮汐锁定”导致的月球一面隆起的现象才有可能发生。而月球一面隆起的“潮汐锁定”现象，又会使得地球对月球的锁定更加稳定。

这种现象在距离太阳很近且质量较小的水星上，就表现的比较明显。除了这种情况之外，冥王星和卡戎星之间的相互的潮汐锁定现象，

其原理也大致相同。

冥王星和卡戎星之间互绕运行，两个天体在互绕的过程中，会形成一个差不多重合的圆形轨道（两个互绕天体质量相等的话，就会形成重合的轨道）。而两个天体在这样一个差不多重合的轨道上做圆周运动，就会形成一个共同的磁场。

如果两个天体都存在自转的话，自转产生的磁场就会相互排斥力，这种相互间的排斥力，会破坏两个天体的相互间公转运动的稳定。最后的结果就是，两个天体自转产生的磁场力，会削弱一部分各自的自转。

冥王星和卡戎星之间形成的系统，由于两个天体互绕公转运动的缘故，由于这种运动不能形成相对的自转。而相对的自转又会破坏互绕公转运动的稳定，由于“潮汐锁定”的作用，所以就必然会形成冥王星和卡戎星之间互绕运行的锁定现象。

由于科学界将冥王星看做是一颗矮行星，而卡戎星是冥王星的卫星的缘故。所以一般都是以冥王星围绕太阳公转一周作为冥王星的公转周期，而卡戎星则是与冥王星互绕一周作为公转周期。所以冥王星围绕太阳公转一周需要 247.94 年，自转一周需要 6 天 9 小时。卡戎星与冥王星互绕公转一周需要 6 天 8 小时，自转一周也需要 6 天 8 小时。

图 3-30，冥王星和卡戎星互绕运行时，产生磁场的示意图。

引力波：

通过三元平衡定律对于引力的解释，知道引力是由混沌磁场形成的混沌磁场力。那么爱因斯坦基于广义相对论，预言的引力波又是怎么回事呢？

爱因斯坦认为天体巨大的引力，会导致时空的弯曲，而天体的运动必然会导致弯曲的时空产生涟漪，最后通过波的形式从辐射源向外传播，这就是爱因斯坦提出的引力波最主要的理论依据。

在这一系列的理论中，最根本的理论源头是时空弯曲，而引起时空弯曲的原因是天体的质量。也就是说引力波的理论，是建立在质量引起时空弯曲基础之上的。

所以要弄清引力波，就必须先要弄清时空弯曲到底是怎么回事。得出引力会导致时空弯曲的这个结论，最主要的依据来源是根据一个科学现象，这就是遥远的恒星的光线，在经过太阳时会产生偏折

的现象。

我们通过之前关于论证电磁波（光线）和引力（混沌磁场力）的一些内容中，已经证明了引力是由混沌磁场形成的混沌磁场力。宇宙万物也都是电磁波在磁场力的作用下，导致的传播轨迹发生变化，而最终形成的三元平衡系统。

在二元平行系统中，要想维持系统的稳定，每一级系统就必然会屏蔽一部分磁场力，以此作为维持本级系统稳定的作用力。而系统越复杂，被屏蔽在整体系统（大系统）内部的作用力就越多。最后的结果就是，不能被完全屏蔽在整体系统内部的极少作用力（混沌磁场产生的作用力），会以天体间引力的形式呈现出来，也就是整体系统对外部产生的作用力。

两个u形磁铁异极相吸形成的系统

图 3-31，两个 u 形磁铁异性相吸形成的系统对磁力的屏蔽实验。

根据三元平衡定律推导出来的结论，一切物质都是电磁波在二元平衡定律的作用下形成的“三元平衡系统”。而每一个电磁波中磁场存在一个呈周期性变化的磁场，由电磁波形成的每一级“三元平衡系统”，其实都会对电磁波所产生的磁场力形成一定的屏蔽效果，系统中被屏蔽的一部分磁场力，事实上是用以维持其系统的稳定作用。

这种现象其实就是“磁力在系统内的屏蔽效应”。我们可以通过，图 3-28 中“两个 u 形磁铁异性相吸形成的系统对磁力的屏蔽实验”来间接证明引力形成的基本原理。

两个 u 形磁铁异性相吸形成的系统，会将每一个 u 形磁铁两级处产生的磁场力的 90% 以上的屏蔽在系统内部。也就是说，这种系统会屏蔽掉 u 形磁铁两级处 90% 以上的磁力。

在这种情况下，当有其他磁铁靠近这个被屏蔽了 90% 以上磁力的磁铁系统两级时，最后所产生的磁力，也会远远小于磁铁两级正常产生的磁力。

这种情况就好像是，一个绝大部分磁力被系统屏蔽的系统（天体），与一个完全没有被屏蔽磁力的电磁波之间产生的作用力。也就是光线靠近大质量天体时，会受到的引力吸引（混沌磁场产生的作用力）。

而光线作为一种电磁波，所以引力（混沌磁场力）必然可以对光线（电磁波）传播的路径产生影响。也就是说光线经过太阳时产生的偏折，并不是由于时空弯曲而产生的，而是引力场（混沌磁场）对电磁波（光线）形成了某种特殊磁场状态下的作用力，在特殊磁场状态的作用下，形成了相互牵引的作用力，从而影响到了光线传播的路径。

我们通过三元平衡定律，论证了光线经过太阳时产生的偏折现象的原因。也就差不多否定了时空弯曲理论，同时也就间接的否定了天体的运动，会导致“弯曲”的时空产生涟漪，通过对外传播，最后形成的引力波的理论。

我们知道磁场的传递需要与电场形成周期性转换的波动，从而才能形成的电磁波传递。这里的电场不是传统物理学中的“电场”概念，传统物理学中的电场，有时候其实只是一种复合磁场。

引力作为一种混沌磁场力，混沌磁场力是混沌磁场与其他混沌磁场之间，形成的相互间的作用力。所以说，仅仅只存在混沌磁场力的话，其实并不具备类似于电磁波那样的传播性。

其实磁场力只不过是磁场的作用，在一定空间范围之内形成的作用力，所以引力（混沌磁场力）其实就是通过复杂混沌的磁场，在一定空间范围之内，形成的物体间相互吸引的作用力。

我们知道通过作用力产生的波动，往往需要介质才能传递。其实自然界中有一些机械波从本质上来说，本身就是通过引力间接形成的波动。例如，水波就是通过地球引力间接作用形成的机械波。

而混沌磁场（引力场）想要在宇宙中传递，就必须和对应的电场形成相关周期性的波动。而电场与磁场的周期性波动传播，其实就是电磁波传递，电磁波其实也是一种能量的传播。

如果将混沌磁场（引力场）看成是一种非平衡状态的话，那么与之对应的另一个非平衡状态，则应该是混沌电场。而混沌磁场与混沌电场共同形成的“三元平衡系统”，其实就是物质（天体）本身。

而天体的运动，也是一种在某个三元平衡系统内的运动，这种运动一般不会对系统之外做功。除非是这个三元平衡系统的外部，有其他能量进入，从而形成的三元平衡系统的能量外溢效应，只有在这样的情况之下，系统才会对外传播能量。

也就是说独立的稳定的天体系统（三元平衡系统），是绝对不可能对外辐射能量的（关于恒星这类系统对外辐射能量的问题，我会在《第五章 反物质对称与平行宇宙论》的内容中作出阐述），所以就从三元平衡定律的这个角度来说，完全就可以证明真正的引力波其实并不存在。

三元平衡系统中的运动，其实是一种永动状态，但是这种永动也只是仅限于系统内部的运动。例如，原子核与电子之间的运动，就是这种永动状态，这种永动不能对系统外做功。

三元平衡系统对外做功的情况，其实是一种能量溢出效应。能量守恒定律，其实也是基于三元平衡系统内的能量守恒。

一些关于声称测量到引力波的科学机构，他们所测量到的，极有可能仅仅是一种不稳定的引力场。

例如，两个巨大的天体相互围绕旋转，那么两个天体形成的巨大的引力场就会相互影响，而出现周期性的变化状态。当人们利用测试的仪器，测到来自这两个巨大天体的引力出现周期性的变化时，人们就容易将这种周期性的变化认定为是一种波，而把这种现象当成是引力波现象。

惯性的本质：

惯性是什么？惯性是如何产生的？这其实是一个一直困扰着传统物理学的问题。主要的原因在于，通过传统物理学对自然宇宙这个巨大系统，进行局部现象研究的这个角度，其实是很难发现惯性形成

的原因，以及物体具有的惯性的本质。

在传统物理学中，当不能对自然界中的某种普遍现象做出解释时，人们往往就会将这种普遍现象，看成是一种基本的科学原理。例如，引力、惯性等。最著名的就是，爱因斯坦其实并不清楚光速不变的原理是什么，但他最终还是以光速不变为理论，提出了《相对论》。

如果我们通过三元平衡定律去分析，物体惯性形成原因，我相信答案或许已经在大家的脑海里呼之欲出了。

为什么呢？这是因为在前面的“物体相对于绝对禁止宇宙空间的运动产生磁场”的内容中，已经讲到过，物体相对于绝对禁止宇宙空间的位移运动，其实是对物体内部电场既定传播方向改变的结果，而对电场传播方向的改变，往往需要通过作用力来完成的。

电磁波沿着电场方向传播，当两个电磁波在各自的磁场力的作用下改变传播方向，形成一对呈波浪形缠绕传播的电磁波。而这一对电磁波就形成了一个稳定的三元平衡系统，这个稳定的三元平衡系统是一种“特殊的电磁波系统”。

图 3-32，电磁波形成形成更加复杂的“电磁波系统”的过程，

就是磁场力对电磁波传播方向改变的过程。

通过电磁波形成“更加复杂系统”以及电子的过程，我们知道改变电场传播方向，是需要一种作用力的加入才能做到的。形成物体的最基本的“三元平衡系统”就是电磁波，在三元平衡定律的作用下，电磁波形成电子，电子形成基本粒子，这些粒子然后在形成质子、中子、分子等，最后形成物体。

所以说物体其实就是混沌状态的电磁波，电磁波在物体微观内部磁场力的作用下，以一种看似无序而极其复杂的混沌运动。

我们如果将这种看似无序而极其复杂的混沌运动，简化成为一种简单的运动，也许就很容易理解惯性产生的原因了。

假设，两个在物体内部来回运动的电磁波，物体静止和运动时的状态。

图 3-33，假设物体内部两个来回运动的电磁波，由于电磁波的“绝对运动”速度不变，所以当物体相对于绝对静止的空间运动时，相对于物体而言，物体运动的速度就会和电磁波的“绝对运动”叠加。

在这里我们将光速不变，理解为电磁波在宇宙空间里的绝对运动。这种绝对运动是以绝对静止的宇宙空间本身为参考系的，而这个运动速度又是一个固定值。这种运动完全不同于以物体为参考系的相对运动，所以在这里为了叙述方便，将电磁波的运动称之为“绝对运动”。

物体内部电磁波看似无序的混沌运动，我们将这种混沌的复杂运动假设成为一种简单规律的圆周运动。由于光速不变，物体运动时内部任然会保持圆周运动，这时电磁波的运动相对于静止的参照物就发生了变化。

图 3-34，假设物体内部电磁波呈现圆周运动，物体静止时和运动时，电磁波（电场）运行的轨迹。图中物体运动时电磁波的轨迹，是相对于静止的参照物而言，相对于运动的物体本身而言仍然是圆周运动。

我们继续将物体中看似无序的混沌运动的电磁波，简化成为一种假设的圆周运动（绝对运动）。当物体运动之后，相对于静止的参考物而言，可以明显的看出，电磁波的运动（绝对运动）轨迹发生了明

显的变化。

无论在什么情况下，电磁波速度相对于绝对静止的参照物而言都是固定不变的。当电磁波方向与物体运动方向一致时，物体内部的电磁波相对于这个运动的物体来说会变慢。当电磁波方向与物体运动方向相反时，物体内部的电磁波相对于这个运动的物体来说会变快。

物体内部电磁波的这种相对于运动物体本身的变快或变慢，事实上是，物体运动的速度和电磁波的“绝对运动”叠加的结果，但是电磁波在时空中的绝对运动却是永恒不变的。

这种物体内部电磁波相对的变快或变慢，只是相对于移动物体本身而言的。对于电磁波的绝对运动（电磁波运动轨迹）本身来说，实质上只是一种对电磁波运动状态的改变，是物体内部电磁波，相对于绝对静止空间的绝对运动方向轨迹发生的变化。如图 3-32 所示。

而电磁波的传播方向，就是电场的方向。我们知道在电磁波形成电子的过程中，电场方向的改变需要磁场力的作用。同理，物体中电场方向除了本身会受到内部磁场力的影响之外。

当物体开始运动时，就是对物体内部电场既定方向（绝对运动方向）的相对改变，所以同样也需要相应的作用力的加入才能完成。这种相应的改变物体内部电场（绝对运动）既定方向的磁场力产生的反作用力，就是物体的惯性力，物体的惯性就是通过惯性力来体现的一种物理特性。

三元平衡系统惯性与牛顿第一定律：

其实物体的惯性从某种意义上来说，也是一种三元平衡定律的能量溢出效应，通过对能量溢出效应的讲解，也可以从另一个全新的角度来理解物体的惯性。

静止的物体其实就是一个稳定的三元平衡系统，当一个作用力施加到静止的物体之上，使物体获得一个加速度。这就好比在物体这个稳定的三元平衡系统中，加入了外部的动能，物体的三元平衡系统的稳定状态随之就会发生改变，这时的三元平衡系统便会向外溢出相应的能量，这个外溢的能量就是惯性力。

在这个过程中，物体的三元平衡系统会不断的寻找新的最稳定状态。在物体内部的表现就是，物体内部电磁波运动，在绝对空间中发生的运行路径的改变。

我们通过对“物体相对于绝对静止空间运动，会导致形成物体的三元平衡系统的稳定性发生改变”的分析，而三元平衡系统的稳定性则会逐渐的趋于最稳定的状态，而绝对静止物体的内部系统，其实就是这种最稳定的状态。也就是说相对于绝对静止空间运动的物体，当完全不受到其他一切外力的时候，其实会慢慢的无限趋于绝对静止的状态。

换句话说就是，牛顿第一定律“任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态，直到外力迫使它改变运动状态为止。”其实并不正确。

牛顿第一定律中表述的，物体运动或静止其实是一种相对概念。而在三元平衡定律中，对三元平衡系统形成的物体的分析，往往都是物体相对于绝对静止空间的“绝对运动”或“绝对静止”。

在宇宙中运动的物体（小行星），会受到来自各个方向的各种引力（包括磁场）对它运动产生的影响。也就是说，其他天体对宇宙中运动的物体（小行星）的作用力其实会始终一直存在。

所以说，世界上根本没有“一个完全不受外力作用而匀速运动的物体，会在惯性的作用下一直保持匀速直线运动”的现象。事实上这个物体虽然会保持直线运动，但这种运动的速度会逐渐变慢，最后会无限接近于物体“绝对静止”（绝对速度为零）的状态。

牛顿第一定律中对物体的运动和静止状态，其实只是一个相对概念，也就是说这种概念其实并没有真正意义上的“静止”和“运动”之分，而是以某一个物体为参考系的相对静止或运动。

我们这里继续进行一个更加深入的假设，我们将一个物体的形状看成是一个中空的容器，将物体内部各个方向运动的电磁波，看成是一个个简单的小球，假设这些小球相对于绝对静止空间的“绝对速度”永远不变。

当这个“中空容器”（物体）静止的时候，内部的“小球”就会在这个“中空容器”内部来回撞击，且来回撞击的速度大小完全相等（小球相对于绝对静止空间的“绝对速度”永远不变）。只要这个“中空容器”内部来回撞击的小球数量足够多的话，那么这个“中空容器”会接近于绝对静止的状态。

当这个“中空容器”相对于绝对静止空间运动的时候，“中空容器”内部来回撞击的小球，最终撞击“中空容器”的速度，就会和“中空容器”运动速度叠加。小球的运动速度和“中空容器”的运动速度

叠加之后，就会出现小球速度相对于“中空容器”的速度增强和减弱两种状况，于是也会出现增强和减弱两种不同的撞击结果。增强和减弱两种不同的撞击结果，就会慢慢的促使“中空容器”运动速度的降低，慢慢地接近于绝对静止的状态。

图 3-35，假设，将物体看成是一个中空的容器，将物体内部各个方向运动的电磁波，看成是一个个简单的小球。

三元平衡系统的内阻现象：

在《三元平衡系统惯性与牛顿第一定律》中，我们最后得出这样一个结论：“一个完全不受外力作用而匀速运动的物体，会在惯性的作用下保持直线运动，但这种运动的速度会逐渐变慢，最后会无限接近于物体“绝对静止”（绝对速度为零）的状态。”

而这个现象，其实是三元平衡系统的内在阻力现象。三元平衡系统的内在阻力现象，其实就是三元平衡系统回归稳定状态的现象。这也就解释了在宇宙中物体移动的速度，为什么不可能达到光速的原因

了。

因为由于光速是电磁波相对于宇宙空间的“绝对运动速度”，所以光速是恒定不变的。如果当某个物体运动速度，达到光速（ 299792458m/s ）时，物体的内部就不会存在三元平衡状态了。也就是说，这时物体内部的电磁波，只能完全朝着物体运动的方向传播。如果这样的话，结果就会使这个物体的三元平衡系统解体，如同物质湮灭一般释放出大量能量，变成相互独立的电磁波。

而当物体移动的速度越快，当达到某个临界值时，就会使得物体的三元平衡系统的整体的稳定性被破坏。而物体的三元平衡系统的整体稳定性，是物体内部磁场力作用的结果，所以一旦物体移动速度到达这个临界值时，就很难继续加速了。原因至少包括以下两点。

第一，没有什么物体的移动速度，能够超过这个临界值，而成为物体加速的推动力。而且要想物体移动速度超过这个临界值，那么用于加速的作用力的大小，需要超过物体内部形成相应的三元平衡系统的磁场合力。而这个磁场合力其实就是三元平衡系统的内在阻力，而这个内在阻力可能是非常巨大的。

第二，如果用引力来为物体加速，一般天体（不包括超大质量黑洞的内部）产生的引力所产生的作用力，无论如何也不可能大过物体内部形成相应的三元平衡系统的磁场合力。所以通过引力加速，也同样不可能使物体移动的速度，超过这个物体速度的临界值的。

这也就是当物体运动的速度足够快的时候，或者无限接近光速的时候，形成物体的三元平衡系统会接近于极不稳定的解体状态，然而

形成物体的三元平衡系统又会尽一切可能的回归到最稳定的状态。

换句话说就是，宇宙中一切物理能量的运动速度，一旦达到光速之后，就只能以电磁波这唯一的单一形态存在。

三元平衡系统回归稳定状态的特点，就使得高速运动的物体，会存在一个阻止物体高速运动的反作用力，这个反作用力的大小会随着物体相对于绝对静止的宇宙运动的速度增加而增大。

在传统物理学中将这个反作用力变大的现象，也就是三元平衡系统的内在阻力现象。称为“物体高速运动导致的物体质量增大”，其实这是物体内部磁场合力形成的反作用力。但是这个反作用力变大并不是无限变大，而是与构成物体的三元平衡系统的稳定性有直接的关系。

三元平衡系统的内在阻力现象，会导致运动的物体逐渐趋于接近绝对静止的状态。也就是说宇宙中天体的运动会在“三元平衡系统的内在阻力现象”的作用下变慢，但是在实际对天体的观测中，却好像并没有发现这样的现象，而这又是为什么呢？

这是因为天体运行时，相互之间产生的引力和磁场力，其实都是促使天体运动加速的因素。天体在其所在的系统中，其本身就是一种三元平衡系统中的一部分，所以说系统内的各种作用力会促使整体系统稳定的运行下去。

当物体运动的速度越快的时候，形成的相应磁场也就越大，而天体公转的方向其实都和公转中心天体自转方向相同，所以两者之间必然形成磁场吸引力。同向运动导致磁场吸引力，也是维持天体稳定运

行的主要因素之一。

水星近日点进动与行星运行的基本规律：

行星近日点进动现象就是，天体轨道近日点幅角不断增加的现象。

图 3-36，行星近日点进动示意图。

我们在分析行星近日点与远日点出现的原因时，讲到过行星的公转轨道呈现出椭圆形的主要原因之一，其实是行星与太阳相对于绝对

静止宇宙空间的运动，形成了额外的磁场力作用的结果。而行星的近日点和远日点的具体位置，还会受到其他各种因素的干扰。

太阳和水星由于潮汐锁定现象比较明显，所以水星的近日点进动会显得更加明显。为什么说水星的近日点进动，会与潮汐锁定有关呢？

行星在公转的过程中，行星公转速度的变化（近日点与远日点公转速度变化）所导致的自转，会被太阳自转形成的磁场作用力抵消一部分。

然而潮汐锁定出现的根本原因，则是天体质量分布不均匀所导致的。也就是说，这类天体并不是一个质量均匀的球体，当这样的天体自转到质量大的一面朝向太阳的时候，太阳的引力就会阻碍其自转。这样的话，就会形成这各天体自转的大部分动能逐渐被太阳的引力所消耗。

然而行星的公转以及偏心率，则是形成行星自转的基本条件和主要原因。行星质量分布不均匀，则是自转减慢和潮汐锁定现象背后的原因。行星公转偏心率，也是反应行星在近日点与远日点的速度变化，最后在公转轨道上呈现出来的状态。

行星围绕太阳公转时，通过在近日点与远日点公转速度的变化，部分公转的动能，就会逐步转化为行星自转的动能。然而由于行星朝向太阳时的质量分布不均匀的缘故，而形成潮汐锁定，则会消耗行星自转的动能。

也就是说，水星与太阳形成的这种潮汐锁定现象，其实会间接的

消耗水星公转过程中的动能，逐渐的使水星的公转速度变慢。当水星的公转速度变慢以后，水星就会通过减小和太阳的距离，来获得足够的公转动能。

也就是，水星会通过减小势能（水星与太阳的距离形成的势能）而获得公转的动能。这样的话，也会加剧水星公转的偏心率。而水星与太阳之间距离的变化，其实就是水星近日点进动现象形成的最根本的原因。

其实在太阳系中，每一个行星其实都会与太阳存在一定程度的潮汐锁定现象，也是其他行星同样也存在近日点进动现象的主要原因之一。

我们其实可以想象，太阳系中小行星聚合成大行星的过程。当两个小行星都逆时针围绕太阳公转的时候，由于更靠近太阳的小行星公转速度也会更快的缘故。所以在引力的作用下两个小行星相互吸引之后，彼此之间就会形成一个相互围绕顺时针公转运动的系统。

当这个系统内，两个小行星相互被潮汐锁定之后，由于整个系统围绕太阳的公转以及公转偏心率的原因，所以两个小行星彼此间相互围绕顺时针公转的动能就会逐渐减小。因此会随着时间的推移相互靠近，最后聚合成一个大的行星。这其实也是物理能量在三元平衡定律的作用下，物质宇宙演化的基本法则。

总结一下也就是说，天体之间的潮汐锁定，多数情况下会间接导致天体之间的相互靠近，最后聚合成一个更大的天体。

水星与太阳之间距离的变化，除了水星与太阳之间的潮汐锁定的因素以外。还与“三元平衡系统的内阻”有关，也就是在《三元平衡系统惯性与牛顿第一定律》中得出的结论：“不受外力作用而依靠惯性运动的物体的速度，会随着时间无限的推移逐渐的趋近于零”。

在八大行星中，由于水星围绕太阳公转的速度最快，所以构成水星内部系统产生的“三元平衡系统的内阻”也会最大，“三元平衡系统的内阻”同样会逐渐的消耗水星公转的动能，使水星与太阳的距离逐渐变小。

除了这两种情况会使水星与太阳之间的距离减小之外，其实还有一种情况，则可以整体上使水星与太阳之间的距离增加。这种情况就是，太阳系中的行星与太阳之间整体作用力（引力+变化的磁场力）的变化，则会整体上使行星与太阳之间的距离增大。

也就是，太阳与行星在宇宙中相对于绝对静止空间的整体速度叠加之后，产生的额外作用力（运动形成的磁场力）的变化，会整体上使行星远离太阳。

我们在《地球冰河期与气候变暖现象背后的原理》中，其实已经进行过详细的分析，就是太阳与行星在宇宙中相对于绝对静止空间的整体速度叠加之后，产生的额外作用力（运动形成的磁场力）的变化，会使行星与太阳的距离发生变化。但这里为什么说这种变化的总体趋势，会使行星逐渐地远离太阳呢？

我们假设，太阳对地球的引力减小一半。曾经有人根据相关理论研究，太阳对地球的引力如果减小一半，地球的公转路径会发生很大

的改变，地球的轨道速度会达到逃逸速度，最后挣脱太阳引力，进入太空。

但是如果太阳对地球的引力增加一半的话，地球就会向太阳靠近一段距离。

在太阳系中，地球的平均公转速度为 29.783km/s，与太阳的平均距离为 149600000km。金星公转的平均速度 35km/s，与太阳的平均距离 108200000km。金星公转轨道与地球公转轨道的平均距离，为 41400000km。

由于地球的质量为 $5.965 \times 10^{24}\text{kg}$ ，所以可以根据向心力公式： $F=mv^2/r$ ，可以计算出太阳对地球的引力大小为 $3.53684264 \times 10^{22}\text{N}$ 。

我们假设，如果地球受到太阳的引力突然增加一半，也就是从 $3.53684264 \times 10^{22}\text{N}$ 变成 $5.30526396 \times 10^{22}\text{N}$ 。

地球要想维持原有的公转轨道的运行，公转速度就必须增加，由于地球所受到太阳的引力增加了一半。所以地球的公转平均速度就需要变成 36.4765765km/s。

由于此时地球的公转速度仍然为 29.783km/s，所以就会使得地球从原来的公转轨道，向太阳方向运动一段距离，通过降低公转轨道高度（与太阳的距离），以增加地球的公转速度。

我们继续假设，这个向太阳移动的距离就是地球到金星的距离，那么当地球到达金星轨道时，地球会受到太阳多大的引力呢？

如将地球与太阳的距离和金星与太阳的距离一样的话，最开始地球也同样会以 35km/s 的平均公转速度运行，所以这时地球受到太阳

的引力大小为 $6.75335028 \times 10^{22} \text{N}$ 。当引力增加一半以后，则受到太阳的引力就会变成 $1.01300254 \times 10^{23} \text{N}$ 。

在这个过程中，地球始终会受到一个朝向太阳的作用力做功，这个作用力会从 $5.30526396 \times 10^{22} \text{N}$ 逐渐的变成 $1.01300254 \times 10^{23} \text{N}$ ，平均值大约为 $7.7176447 \times 10^{23} \text{N}$ （取大约平均值，是因为太阳的引力并不是随着距离的减小而直线上升，而是呈曲线上升。真实平均值，理论上应该略小于这个大约平均值）。地球向太阳移动的距离，等于地球公转轨道到金星的公转轨道的距离。

根据相关理论，其公式可以写成： $F_s = (1/2)mv^2$ ，其中 $F = 7.7176447 \times 10^{22} \text{N}$ ， m 为地球的质量， $m = 5.965 \times 10^{24} \text{kg}$ 。 s 等于地球公转轨道到金星的公转轨道的距离， v 是在这个过程中地球公转速度的增加值。

将这些数值代入公式 $F_s = (1/2)mv^2$ ，最后算出在这个过程中地球公转速度的增加值 $v = 32.7304771 \text{km/s}$ 。然而地球金星的轨道上公转，其平均公转速度只需 43.170153km/s 即可。也就是公转速度 v ，只需要增加 13.387153km/s 即可， 32.7304771km/s 远大于 13.387153km/s ，

所以可以得出结论，当太阳对地球的引力增加一半之后，地球向太阳靠近的距离远远小于 41400000km 。

也就是说，地球在现在的公转轨道上公转时，当太阳对地球的引力从 $3.53684264 \times 10^{22} \text{N}$ 减小到 $1.76842132 \times 10^{22} \text{N}$ 之后，地球就会挣脱太阳引力，进入太空。但是如果，太阳对地球的引力从 $3.53684264 \times 10^{22} \text{N}$ 增加到 $5.30526396 \times 10^{22} \text{N}$ 的话，地球仅仅只

会向太阳靠近远小于 41400000km 的距离。

结论就是，太阳对行星整体作用力（引力+运动磁场力）的周期变化，会使行星逐渐的远离太阳。

太阳系中的行星，除了围绕太阳呈周期性的公转以外，太阳系还存在一个围绕银河系中心的公转，而银河系的运动也同样会受到来自其他行星的复杂的引力牵引，最终呈现出一种复杂的运动趋势。

也就是说，太阳与行星在宇宙中的叠加速度，始终会存在一种变化的趋势。而相对于绝对静止空间的运动，会产生相应的磁场力的作用，相对于绝对静止空间的运动产生相应的磁场力的变化，就会导致太阳与行星之间整体作用力（引力+磁场力）的变化，从而改变行星与太阳之间的距离。这种改变的整体趋势是，行星与太阳之间的距离越来越远。

太阳与行星之间整体作用力（引力+磁场力）的变化，对太阳系中的八大行星起到的作用，几乎完全相似。也就是说，这种现象对八大行星整体上远离太阳的作用，也基本上相同。

然而太阳对行星的潮汐锁定，则会间接的消耗行星公转的动能，而“三元平衡系统内阻”则是公转速度越大，对动能的损耗越明显。也就是说这两种情况，都会导致行星与太阳距离的靠近。然而“三元平衡系统内阻”则对水星这样的公转速度最快的行星，影响会更加明显，对远离太阳且公转速度更慢的行星则影响较小。

水星平均轨道速度：47.89km/s，金星平均轨道速度：35km/s，

地球平均轨道速度：30km/s，火星平均轨道速度：24.13 km/s，木星平均轨道速度：13.06km/s，土星平均轨道速度：9.64km/s，天王星平均轨道速度：6.81km/s，海王星平均轨道速度：5.43km/s。

八大行星与太阳的平均距离：水星：57,910,000km（0.387 天文单位），金星：108,200,000km（0.723 天文单位），地球：149,600,000km（1.000 天文单位），火星：227,940,000km（1.524 天文单位），木星：778,330,000km（5.205 天文单位），土星：1,429,400,000km（9.576 天文单位），天王星：2,870,990,000km（19.18 天文单位），海王星：4,504,000,000km（30.13 天文单位）。

这三种因素叠加在一起之后，除了会出现行星近日点进动现象之外，还会出现行星整体气候呈现周期性的变化，以及会出现远日行星（天王星、海王星）始终保持在距离太阳很远的地方，近日行星（金星、水星）则会维持在距离太阳较近的地方。

由于太阳系是一个非常复杂的系统，所以太阳系的某些现象，往往并不仅仅是某一个具体因素作用的结果，而是多种因素叠加共同作用的结果。

然而在对某一现象的研究中，人们其实更容易接受单一因素影响结果的理论。而不容易接受多种因素叠加影响结果的结论，因为这样的复杂结论，在理解上相对更加困难一些。

行星近日点进动，其实是行星与太阳之间距离的变化，以及公转

速度变化而形成的一种自然现象。而导致行星与太阳之间距离变化，以及公转速度变化的因素，至少有三种情况。它们分别是潮汐锁定，间接消耗公转的动能，导致的靠近。“三元平衡系统内阻”直接消耗公转动能，导致的靠近。运动叠加形成的磁场力变化，导致的整体上的远离。

磁场的力学特性：

在前面一系列的讲解中，大家大概已经总结出了，磁场的一个基本特性，其实就是力学特性。磁场的这个特性最基本的表现，就是磁场力，还包括两个以上磁场叠加产生的复合磁场力。

因为两个电磁波形成的电子，就是两个电磁波的磁场的叠加状态，所以形成电子的吸引或排斥的力，其实就是一种复合磁场力，形成复合磁场力的磁场叫做复合磁场。在传统物理学中，将这种复合磁场力叫做电场力，将这种复合磁场叫做静电场。

除了磁场形成的磁场力，复合磁场形成的复合磁场力之外，还有一种更加复杂的磁场力，叫做混沌磁场力。物体间的引力，其实就是一种混沌磁场力的具体表现之一。

除了天体产生的引力之外，混沌磁场力至少还包括机械力、生物肌肉产生的力、爆炸产生的爆炸力。总之世界上的所有一切力的最根本来源，都是来自于磁场形成的磁场力，要么是多个磁场力复合叠加，要么是无数个磁场混沌叠加，甚至是多种形态磁场力的复合式混沌叠加。

构成和影响微观量子世界的主要作用力，是电磁波的磁场力，以及电荷之间的复合磁场力（包括电场力、强相互作用力、弱相互作用力等）。而构成和影响宏观世界的主要作用力，则是物体间的混沌磁场力（包括万有引力、机械力、相对运动磁场叠加等），以及电荷之间的复合磁场力（主要是电场力）。

机械力、生物肌肉产生的力、爆炸产生的爆炸力等，就是属于多种形态磁场力的复合式混沌叠加。多种形态磁场力的复合式混沌叠加，也同样属于混沌磁场力的一种。但是这个混沌磁场力相比于引力，则显得更加复杂，理解起来也更加困难一些。

例如，机器产生的机械运动。当电流驱动电机转动时，是电子定向流动形成的规律而变化的磁场，规律而变化的磁场形成规律而变化的磁场力，规律而变化的磁场力带动电机转动形成动力，动力使机器运动产生机械力。

当然在这个过程中，机器要想完成运转形成机械运动，自然是离不开构成机器的材料，以及对力的传输材料和电流传输材料。

而材料的形成的过程，就是电磁波在三元平衡定律下，形成的一个又一个的三元平衡系统的系统叠加。在一系列三元平衡系统套着下一个三元平衡系统的过程中，归根结底还是磁场力作用的结果。

所以说机械力，其实就是多种形态磁场力的复合式混沌叠加的结果形成的作用力。生物肌肉产生的力、爆炸产生的爆炸力等，也大致类似如此。

所以说力学特性，是磁场的基本特性。磁场除了力学特性之外，

还有一个空间特性，这也是磁场的另一个基本特性。这也就是磁场的特性中具有“场”的特性，也就是磁场会存在于一定的空间范围，会随着距离增大而出现递减。

第四章 电场和时间

电场与光速不变：

在第二章的《电磁波及其衍生》中，通过一系列的论证和实验，证明了力学属性是磁场的基本属性。在电磁波中，既然磁场的基本属性是力学属性，那么电场的基本属性又是什么呢？

在论证电场的基本属性之前，我们先讨论光速为什么是恒定不变的？在讨论光速恒定不变之前，我们先讨论一下什么是速度？速度又是怎么形成的。

通过在第二章《电磁波及其衍生》中的论证，我们大致可以总结出，物体运动的速度，是磁场力（包括复合磁场力、混沌磁场力）对电场既定运动方向改变的一种结果。

例如，基本粒子之间通过复杂的磁场叠加（包括混沌磁场和复合磁场）产生的吸引力，吸引力导致了粒子的运动，有运动就自然有了相对速度这个概念。

所以说宏观世界的运动，其实都是物体在磁场力（包括复合磁场力、混沌磁场力）作用下产生的相对的位置移动。这种移动究其本质，是作用力对三元平衡系统中电场的既定运动方向改变的结果。

而在传统物理学中，人们所理解的速度，其实是一种宏观世界中物体间相对的位移变化产生的移动。如果以这种形式的运动，去理解光的传播速度，其实就已经陷入了一种惯性思维的陷阱。

宏观世界速度的本质是，物体间相对移动变化的快慢，而相对位移的变化快慢对于电场来说，其实仅仅只是其传播路径上的变

化程度。

也就是说电磁波的传播，本身就不是一种相对于其他物体位移的移动，而是一种相对于绝对静止空间的移动，而最终产生的绝对空间位置上的变化。这个相对于绝对静止空间的移动速度，就是“绝对速度”。

电磁波的“绝对速度”是它的一个最基本的属性，这个属性也就是电场的基本属性，这也就是光速不变（绝对速度恒定不变）的根本原因。这里的光速不变，是指光线传播的绝对速度不变，并不是爱因斯坦理论中的“光速不变”。

人们理解的速度，是宏观世界中的物体之间的相对位移，在微观世界里则是对电场运动方向的相对改变的结果。这种宏观物体之间相对位移形成的速度，其实与微观世界的电场的“绝对速度”的大小无关，只和“绝对速度”运行状态的改变程度有关。

换句话说就是，电场的速度其实并不存在宏观世界意义上的“物体间相对运动”的速度，电场的速度其实就是电场的基本属性，基本属性是不变的。就像磁场的力学属性一样，同样也是不变的。

光速（绝对速度）传播是电磁波的基本属性，其实这是一种由电场的其他两种属性共同作用形成的，这两种属性就是“时间”和“空间”属性。时间（物理时间）和空间（物理空间），分别作为两种非平衡状态属性，叠加之后形成的“静态三元平衡系统”，通过这种“静态三元平衡系统”最后共同呈现出来的一种复合属性。也是这两种属性叠加之后，而形成的一种变相的速度属性。如果将这种变相的

速度属性，一分为二去看待，其实就是时间（物理时间）和空间（物理空间）两种属性。

我们知道时钟里指针的走动，就表示时间在流逝，当秒针跳动一下，时间就过去了一秒钟。如果我们将光速看作时钟里秒针的跳动，那么在这个时钟里，其实秒针每一秒的跳动距离都是相等的。而光速其实就是，通过利用电磁波在单位的时间里，在空间传播的距离，来表达时间流逝的一种自然现象。

电场的时间效应：

光速（电磁波的绝对速度）其实就是，物理时间属性与物理空间属性共同的产物。电场的速度属性，其实也是电场的基本属性。电场的这种基本属性，其实也是电场呈现出来的物理时空属性。

但是这种基本属性又是如何形成的呢？在讨论这个问题之前，我们先来研究探讨一下，爱因斯坦《狭义相对论》中有关时间的内容。

爱因斯坦认为，速度会影响时间。例如，当一个人向前方抛出一个石头，石头飞行了两秒然后落到了地上。如果观察抛石头的人站在地上不动，他观察到的石头落地的时间也同样是两秒钟。但如果观察抛石头的人在移动的过程中，那么他观察到石头的飞行时间就不是两秒钟。这是因为光速不变，而人的移动速度会导致光速传递的时间延长或者缩短。

观察者运动方向和光线传播方向相反，光速相对于观察者来说相当于变快了。而光的绝对速度又是不变的，就相当于传递信息的光变短了，观察者观察到的石头飞行时间就变短了。

图 4-1，观察者像抛石头者移动，对于观察者来说相当于光速变快了。而事实上光速恒定不变，这种相对的光速变快，就等同于光速不变时光线变短，所以观察者观察到的石头的飞行时间就变短了。

我们想象，如果抛石头的人，是在一个以 0.5 倍光速运动的飞行器上，而观察者在静止的地面上观察。

飞行器以0.5倍光速前进，但绝对光速不变，光线就会变短，光线传输的信息会出现叠加状态，使得观察者观察到的事物的时间就会缩短一倍。

图 4-2，飞行器以 0.5 倍光速前进时，观察者观察到的状态。

如果这个飞行器是在距离观察者 0.5 光年的距离之外的地方开始启动，由于光速传播速度的原因，观察者会在飞行器启动半年之后，才能观察到飞行器启动。观察者从开始观察飞行器中所有发生的事情，经过半年的观察之后，飞行器飞到观察者所在的位置。

在这个假设中，飞行器其实一共飞行了一年，飞行器中的人也同样在飞行器中经过了一年的时间。然而观察者从观察到飞行器启动，到飞行器到达目的地的时间只用了半年，观察者观察飞行器里的人也只是坐了半年的飞行器。

爱因斯坦就根据这样的推论，认为速度会影响时间的长短，时间与速度是相对的。爱因斯坦认为同一束光对乘坐飞行器的人来说是恒

定不变的，对观察者来说也是恒定不变的，爱因斯坦所以认为时间和速度的关系是相对的。

爱因斯坦的这个结论在通过分析之后，其实这里面有一个巨大的漏洞。就是他认为相对于乘坐飞行器的人来说，从他身上散发出去的光线速度，对他来说这些光线的传播速度也是不变的。其实这是不正确的，因为光线在绝对静止空间中的“绝对光速”是不变的。所以这些从乘坐飞行器的人身上散发出去的光线，相对于乘坐飞行器的人来说，光线的速度其实会变慢一半。

在爱因斯坦的这个理论中，存在这样一个科学逻辑漏洞。他认为光速无论在什么情况下，都是相对恒定不变。他认为如果这个飞行器以 0.5 倍光速前进，向距离 25 光年外的目的地飞行。当飞行器飞行了 25 年，对于乘坐飞行器上的人来说，飞行器启动发出的光，应该在距离飞行器 25 光年之外，而观察者在距离飞行器 12.5 光年之外的目的地，这时候才观察到飞行器开始启动。也就是说相对于观察者来说，飞行器启动时发出的光距离飞行器只有 12.5 光年，所以对观察者来说飞行器飞行的时间只有 12.5 年。于是爱因斯坦得出时间与速度关系的错误结论。

爱因斯坦之所以会出现这样的科学逻辑漏洞，是因为科学家在测量光速的时候，发现被测量的光源无论以极高的速度向地球靠近，还是以极高的速度远离地球时，所测量的光速都是相同的。

这种现象其实用“绝对光速”不变的理论，也是同样可以很好的解释这种情况出现的原因。那就是科学家测量光速所在的地球是一个

相对静止（或者说相对低速转动）的天体。而绝对光速，是相对于绝对静止的宇宙空间而言的绝对速度，这个速度不会因为被测量天体的移动而改变，所以无论怎么测量光速都是不变的。

图 4-3，传统测量光速方法的原理图。

在传统测量光速的方法中，光线会被反光镜来回反射，然后通过中间齿轮转动来测量光速。然而测量者所在地球的移动速度，其实会与光速叠加。而叠加之后的光速，会由于光线在被反光镜反射的来回运动而抵消。

就是说，光线在镜子反射的一来一回的过程中，一次和地球运动速度增加叠加，另一次则是和地球运动速度减少叠加。所以说，这种测量光速方法，其实测量出来的是“绝对速度”，而不是光线相对于测量者的速度。

就是说，光源的任何速度与光速（绝对速度）叠加，测量的结果

任然是光速（绝对速度）。但是和测量者的速度叠加的时候，测量（测量真实的光速）的结果就不一定等于光速（30 万千米/秒）。

而爱因斯坦则将这种光速不变（事实上测量的是“绝对速度”）的结论，归咎于观察者产生的相对结果。即光速与任何速度（包括测量者）叠加，得到的仍然是光速。

在上面的科学猜想中，如果用三元平衡定律中对于绝对光速（光速不变）的解释，绝对光速（绝对速度）不等同于相对光速就比较好理解了。就是飞行器启动的时候，虽然观察者由于光速传播的原因，没有在同一时间观察到，并不等于当时没有发生。而观察者观察到飞行器启动的时候，到飞行器到达目的地的时间，并不等于飞行器整个飞行过程所用到的时间。

这就好比我们用手机录了一个小时时间长的视频，当我们在看这段视频的时候，我们以 2 倍的速度快速播放，看视频的时间只用了半个小时。不能用看快进看视频的半个小时时间，去等同于录制视频的一个小时，更不能以此就认定为时间发生了改变。

同样在这个科学逻辑的漏洞下，人们在讲解《狭义相对论》的时候，经常会有类似这样的一个举例。

有一对同时出生的双胞胎，他们相聚 25 光年，其中一个乘着 0.5 倍光速的飞行器到另一个那里去。飞行器到达目的地之后，地上的人已经 50 岁了，而飞行器中的人只有 25 岁。

其实这就是因为这个科学理论漏洞得出的错误的推论，我们知道 0.5 倍光速飞行 25 光年需要 50 年时间，所以对乘坐飞行器的人来说

同样过了 50 年。而地上的人要想观察到飞行器起飞，需要飞行器起飞 25 年之后，他观察到飞行器整个飞行过程虽然只用了 25 年时间，但这并不是说乘坐飞行器的人只乘坐了 25 年的时间。

三元平衡定律建立的时空理论和爱因斯坦《狭义相对论》建立的时空理论，最大的不同之处在于，三元平衡定律建立的时空理论认为，光速无论在什么情况下，绝对速度都是不变的，绝对速度是相对于绝对静止空间的绝对恒定的速度。相对于运动的物体来说，这种绝对速度就可能是变化的。

这种速度叠加导致的变化，只存在于观察者速度与光速的叠加，不存在光源速度与光速叠加。也就是说观察者如果是移动的，那么与光（电磁波）速叠加而成的相对速度，是有可能大于光速（绝对速度）的。

而爱因斯坦《狭义相对论》建立的时空理论，认为光速无论在什么情况下都是相对不变的，相对于运动的物体来说也是相对不变的。就是光速与任何速度叠加之后，结果都还是等于光速。

爱因斯坦的这种时空相对论，明显和三元平衡定律在宇宙中的一些现象（例如，三元平衡定律对惯性的解释，三元平衡定律对运动产生磁场的推论等）相冲突，所以说爱因斯坦的“速度会是时间变慢”理论，其实是一个严重的科学谬误。

而产生的关于速度改变时间、引力导致空间弯曲等理论，则是在这种谬误之上，得出的一种更加错误的结论。而基于《狭义相对论》产生的相关时空理论，例如时空穿越、改变时间的机器等，也同样是

存在巨大的科学谬误。

那么时间既然与相对速度无关，那么与什么有关呢？答案是，与绝对速度（光速）有关。在前面的内容中已经说到，传统物理学中的宏观物理世界中的速度，其实只是一个相对的概念，所以说光速（绝对速度）这个概念，并不能等同于“光的相对运动速度”这个概念。

而光速（绝对速度）其实是基于电场的基本属性，而产生出来的一个事物。对于电磁波而言，其实没有速度大小这个概念（在传统物理学中“速度大小”是个相对的概念），因为它们都是相同且恒定不变的，所以可以称之为绝对速度，这个绝对速度也是电磁波的基本属性。

那么如果电场的这个基本属性不是速度，那么又是什么呢？其实这个基本属性就是时间和空间。电场其实就是通过这两个基本属性而存在的一种事物，这两个属性在电磁波中的具体表现就是光速（绝对速度）传播。

我们可以将电场理解成是一个“锚定”，这个“锚定”就是时间“锚定”。举个例子，时钟在计时的时候，他的指针的转动，也同样相当于是一个时间“锚定”，这时时间就是通过时钟的指针的运动来计时的。当秒针跳动一下，就是一秒的时间，在同一个时钟里，秒针每一秒的移动距离都是相等的。

电场的这个基本属性，就类似于时钟里的秒针，在同一时空中，由于电场的这个基本属性恒定不变，所以导致了光速（电磁波传播速度）不变，而在同一时空中，物理时间也是同步的。所以说，绝对速

度（光速）变慢，就会导致物理时间的变慢。

需要注意，可以导致（物理）时间变慢的是“绝对速度”变慢，而非“相对速度”变慢，（物理）时间变慢是一切物体时间的同步变慢，因此这种“时间变慢”几乎不能被察觉。

而通过三元平衡定律对三元平衡系统的讲解，知道宇宙万物其实都是电磁波在三元平衡定律的作用下，形成的各种各样的复杂系统。而电磁波则是由磁场和电场，在三元平衡定律的作用下，形成的最基础的三元平衡系统。所以可以这样说，一切物体都是电场和磁场的混沌状态。

而电场的属性，就是构成物体对时间的感知作用的基本属性，而人们对时间的感知，其实是一种通过“时间意识”来感知“物理时间”的结果。电场其实就是这样一种“物理时间场”，就好比是一个时钟，万物皆是电场和磁场的混沌状态，所以世间万物也都如同是一个时钟，最后通过“时间意识”来感知“物理时间”的过去和未来。

电场的基本属性就是时空属性，时空属性其实是由时间属性和空间属性两种属性叠加（静态三元平衡）的结果，所以时空属性在电磁波中，就会表现为一种速度属性。

电场的属性，是通过空间属性表现出来的，就好比时钟的秒针，通过空间上的移动来表示时间。而时钟其实是个测量时间长短的工具。我们知道在测量距离长度时，会用到尺子，而尺子本身就是画上刻度的一段距离的长度。

时钟也是一样的道理，只不过是通过秒针的移动，来为时间划上了相对应的空间上的刻度。而人类对时间的感知，也是同样的道理。物质本身就是混沌电磁场，其中电场的时间属性，就好比是测量时间的工具。所以绝对速度（光速）的本质就是电场的时空属性，而物理时间是通过电磁场在物理空间中的移动表达的结果。

磁场的力学属性和空间属性叠加（三元平衡），就形成了各种力学场，各种力学场包括磁场、静电场、引力场等。电场的时间属性和空间属性叠加，就形成了电磁场的时空效应，这种时空效应就是光速，所以光速（电磁波绝对速度）恒定不变。

“三元平衡系统”与“迈克尔逊—莫雷实验”：

迈克尔逊—莫雷实验，是1887年迈克尔逊和莫雷，在美国克利夫兰做的用迈克尔逊干涉仪测量两垂直光的光速差值的一项著名的物理实验。但结果证明光速在不同惯性系和不同方向上都是相同的，由此否认了以太（绝对静止参考系）的存在。

在《三元平衡定律》这一本书中，我们提出了一个“绝对静止空间”的概念，用以论证三元平衡系统呈现出来的各种自然现象，而这个“绝对静止空间”的概念和以太（绝对静止参考系）的概念有一些相似的地方。而“迈克尔逊—莫雷实验”，证明光速在不同惯性系和不同方向上都是相同的，由此否定了以太（绝对静止参考系）的存在，那么是否同样可以否定本书中提出的“绝对静止空间”呢？

其实用“三元平衡系统”的思维来看待“迈克尔逊—莫雷实验”

的实验结果，非但不能否认以太（绝对静止参考系）的存在，而且更不能否定“绝对静止空间”的存在。

为什么这样说呢？我们先看一看“迈克尔逊—莫雷实验”。

实验中，如果以太存在，且光速在以太中的传播服从伽利略速度叠加原理：

图 4-4，迈克尔逊—莫雷实验示意图。在实验中认为光程差的变化必然会导致干涉条纹的变化，在这个实验中明显是用横波的思路，来理解电磁波这种呈周期性变化的“无形态波动”的“类波”粒子。

假设以太相对于太阳静止，仪器在实验坐标系中相对于以太以公转轨道速度向右运动。光源发光经分光镜分光成两束光，光束 1 经反光镜 A 反射再经分光镜投射到观测屏。光束 2 经反光镜 B 反射再经分光镜投射到观测屏，与光束 1 形成干涉。光在以太中传播速度为 C，地球相对以太的速度为 V。光束 2 和光束 1 到达观测屏存在一个光程差。

迈克尔逊和莫雷设想：如果让仪器转动 90° ，光通过 OA、OB

的时间差应改变，干涉条纹要发生移动，从实验中测出条纹移动的距离，就可以求出地球相对以太的运动速度，从而证实以太的存在。但实验结果是：未发现任何条纹移动。在此之后的许多年，迈克尔逊—莫雷实验又被重复了多次，所得都是零结果。

但是通过“三元平衡系统”的概念，对电磁波（可见光）分析，知道电磁波之间的干涉，其实是电磁波中周期性转换的磁场作用的结果。在两束光形成干涉的时候，两束光中的每一个电磁波，其实都可以看成是大系统下的一个相对独立的“三元平衡系统”，而每一个系统之间，在传播的过程中，都存在一定概率的系统之间通过周期性磁场相互影响的作用。

所以说，这两束光发生的干涉，整体上不会受到光程差的变化，而发生电磁波整体相互影响的变化。电磁波其实并不是一种真正意义上的“波”，而是一种电场和磁场呈现周期性转换的“类波”粒子。因此电磁波出现的干涉条纹，其实不是两束光之间干涉的结果，而是在同一束光传播过程中，电磁波与电磁波之间相互干扰的结果。所以通过转动实验仪器，导致两束光的光程差的变化，其实并不能从整体上影响其干涉条纹的结果，从而呈现出干涉条纹的变化。

这个结论，其实可以通过量子力学中的实验，“单缝衍射”和“双缝干涉”来验证。在量子力学的“双缝干涉”试验中，每一次只发射一个光子穿过双缝之后，光子出现了干涉条纹。这是因为每一次发射的“一个光子”，是一定空间区域内电磁波叠加态，电磁波叠加态也就是微观粒子系统。

所以说，“一个光子”的概念，只是对这类系统的一种具象化的认知。更接近“微观粒子系统”真实状态的应该是，一串连续的相位接近的电磁波形成的大系统。当电磁波同向传播的时候，在一定的空间范围内，彼此之间会在磁场的作用下，形成相互间的吸引力。一串连续相位的电磁波，形成相互间的吸引力，互间的吸引力使其彼此之间，形成一个连续的“微观粒子系统”。这个连续的“微观粒子系统”就是“一个光子”的概念。

当微观粒子系统一旦离开原来的环境系统（由未发射状态到发射之后的状态），连续的“微观粒子系统”的整体状态也会发生变化，于是略有差异（略微的相位差异）的电磁波，会在转换为磁场的瞬间发生相互间的干扰。由于系统环境的变化，这种相互间的干扰，最终就会形成电磁波衍射。

假设用数字来量化落到衍射条纹中的电磁波的数量

两个单缝衍射条纹叠加之后，得到一个类似双缝干涉条纹

图 4-5，两个单缝衍射条纹叠加在一起之后，形成的类似双缝干涉的条纹。这个结论证明了两束光所呈现出来的干涉条纹，事实上可能是两个衍射条纹叠加的结果（包含一定程度系统间的相互干扰）。

例如，在量子力学中，单个光子的双缝干涉实验，就是“单个光子”衍射叠加形成的类似于双缝干涉的条纹。

就是说，电磁波其实并不能形成机械波那样的双缝干涉，电磁波的双缝干涉是一种特殊的干涉现象。而光子双缝干涉的实验结果，除了光束之间会相互影响之外（在特殊情况下形成的不同于机械波干涉现象的电磁波干涉现象。例如，光束射入角度变化，使两束光线呈一定角度交汇，最后呈现出一定的干涉条纹）。更主要的原因则是，光子衍射条纹叠加的结果。

图 4-6，一束光线中电磁波的传播状态与单缝衍射条纹形成过程的示意图。

也就是说，两束光中的电磁波并不是真正意义的波，更不是横波。横波通过光程差的变化，必然会呈现出的干涉条纹变化的理论，用“迈克尔逊—莫雷实验”中是否出现了干涉条纹变化的实验结果，去证明

光程差是否发生了改变，再反过来证明是否存在以太（绝对静止参考系）的结论其实并不成立。因为在这个试验中光程差的变化，并不会导致光的干涉条纹发生足以观测到的变化。也就是说，所有利用干涉原理的实验，去测量以太（绝对空间）的方法，其结果必然无效。

两束光中的每一个电磁波因为自身磁场作用，形成的系统与其他系统间相互干涉影响的概率大小差不多相同。两束光形成的“干涉条纹”，其实也是两束光中的无数电磁波遵循一定的规律随机作用的结果。而实验仪器转动导致的光程差的变化，不会改变两束光中的无数电磁波原本的随机作用的状态，所以转动实验仪器使光程差发生变化，最后形成的干涉条纹，其实并不会产生任何明显的变化。

“干涉条纹”未发生任何可观察的变化，其实并不能反过来证明，转动实验仪器没有光程差的变化，从而去否定以太（绝对静止参考系）的存在。而以太（绝对静止参考系）的本质，其实就是“绝对静止的物理时空”。所以在本书中用“绝对静止的物理时空”，而不用“以太”来做绝对静止参考。

“物理时空”是相对于“时空意识”（非物理时空）的一个概念。例如，“物理时间”就是，此时此刻所经历的每一分每一秒，而“时间意识”则是“现在、过去、未来……”等意识概念。

验证单向光速是否相同以及“测量以太”的实验装置：

在前面的内容中，我们通过电磁波的三元平衡系统的特征，对“迈克尔逊—莫雷实验”用来测量“以太”进行了一个较为全面的分析。

分析的结论就是，利用两束光的光程变化，其实并不能使这两束光的干涉条纹产生足以使人察觉的干涉条纹的变化。

所以要想对空间绝对参考系（以太）进行测量，最好的测量方法就是，直接对不同方向光线的单向传播速度的测量，所以在这里专门设计了一个全新的对光速和“以太”测量的实验装置。

图 4-7，光速和“以太”测量实验装置的原理示意图。这里的“以太测量”，其实仅仅是对空间的绝对参考系的实验验证和测量。

这个光速和“以太”测量的实验装置，是由一个带孔的挡板和—个转轴以及—个特殊的反光镜三部分组成。这三部分是一个固定的整体，当转轴转动的时候，挡板和反光镜也会同步转动。

其工作的基本原理就是，当整个实验装置静止时，光源 a 通过发射一束光，这束光从挡板 b 的小孔穿过之后射到反光镜 c，最后在由反光镜 c 将光线反射到投射点 d。

当确定好实验装置静止时的投射点 d 之后，然后转动整个实验装置。当实验装置转动起来之后，光源 a 发出的光线就会在挡板 b 的高速转动下，被切割成一段一段的光线。

也就是说，当光线通过挡板 b 变成一段光线之后，这段光线从挡板 b 传递到反光镜 c 需要一定的时间。但是在这段时间之内，整个实验装置依然会保持高速旋转，当这一段光线到达反光镜 c 时，反光镜就会转动一定的角度。当反光镜转动一定角度之后，所以通过反光镜 c 反射出去的光线，就会被反射到新的投射点 e。

所以我们可以假设，挡板 b 到反光镜 c 的距离为 5m 远，实验装置的转动时的转速为 10000r/s，而光速为 300000km/s。如果不存在光速的速度叠加，那么通过相关的计算，会得出 c 到 d 的连接线与 c 到 e 的连接线之间，会形成一个 0.06° 的夹角。

但是如果光速和地球运动的速度发生了速度叠加的话，那么光线从挡板 b 到反光镜 c 通过的时间就会不同，所以当光线到达反光镜 c 时，反光镜的旋转角度大小就会发生一定的变化。

所以 c 到 d 的连接线与 c 到 e 的连接线之间的这个角度，就会在 0.06° 上下存在一个微小的变化。

每次做这个实验时，可以让实验装置完全保持之前的状态，利用地球的自转，使地球的绝对运动方向与光线的方向呈现不同情况的光速叠加状态，所以需要在不同的时间反复多次实验。但是需要注意的是，每一次实验中实验装置的转速需要相同。

而实验装置的具体参数（如，转速、挡板 b 到反光镜 c 之间的距

离等) 则可以根据具体情况来做相应的调整。

关于太阳系在宇宙中的绝对运动, 真实的运动速度可能会远远小于现有估计的 220km/s 。这是由于, 每一个天体系统其实都是一种“三元平衡系统”, 所以都会存在一个消耗物体动能的“三元平衡系统内阻”。而物体运动的在宇宙中绝对运动的速度越快, “三元平衡系统内阻”对动能的消耗也会越明显, “三元平衡系统内阻”会迫使太阳系整体的绝对速度保持在一个相对低速的运动状态。

太阳系的整体绝对运动速度, 来自于周围天体产生的对它产生的引力吸引, 主要是来自银河系中心区域方向的吸引, 而银河系也会受到来自于其他星系的引力。

这些来自宇宙中四面八方的各种引力, 会使天体始终处于一种整体平衡的拉锯状态, 所以并不足以使太阳系的整体绝对运动速度, 长期保持在一个相对较快的速度上。

由于太阳系在宇宙中的绝对运动速度, 可能远远小于现今学术界估计的速度。所以测量出来的数值 (c 到 d 的连接线与 c 到 e 的连接线之间的夹角) 一定也会非常微小, c 到 d 的连接线与 c 到 e 的连接线之间的夹角, 产生的微小的变化, 往往也容易被当成是测量误差而被忽视。

由于每一次实验, 其实验装置的转速也许不能完全做到相同, 最后就会导致出现一定的测量误差, 所以这里又在原先实验装置的基础上, 进行了一定的改进。

图 4-8，改进之后的光速和“以太”测量装置。

改进之后的光速和“以太”测量装置，可以从方向相反的两边发射光线，当转轴同步转动之后，如果光的速度不存在速度叠加的话，反光镜 c 与投射点 e 之间的连接线，就会与反光镜 c1 与投射点 e1 之间的连接线平行。如果光的速度存在速度叠加的话，则二者之间就会存在一定的夹角，夹角越大就说明地球在宇宙中的运动的绝对速度越大。

反应到实际实验中的话，就是在不同的时间做实验，投射点 e 和投射点 e1 之间，会根据实验时间和光源方向的变化，而出现移动。

由于这个光速本身非常快，所以这个实验装置测量出的结果可能会非常微弱，实验结果甚至不容易被察觉。也就是，投射点 e 和投射点 e1 之间，会随着实验时间和光源方向的变化，而出现的移动变化非常微弱。

所以我们就需要对本实验装置进行再一次的优化，而这次的优化

的思路，主要是如何将实验的结果放大。

图 4-9，增加圆柱形反光镜，将两束光线的角度变化放大。

我们可以增加一个与转轴平行的圆柱形反光镜，如果不同方向的光速不相同的话，那么两束光线经过反光镜 c 和 c1 之后，就不会再保持平行。所以当两束光线照射到与转轴平行的圆柱形反光镜之后，就会将两束光线的角度差放大。

同理，我们还可以通过增加与转轴平行的圆柱形反光镜的数量，来对两束光线的角度差进一步放大。因此，这一实验装置的主要作用，是测量不同方向上的光线传播速度是否相同，以此来验证光速是否可以与接受者的速度叠加。通过验证“不同方向上的光线传播速度是否相同”，来进一步验证“绝对空间”（以太）是否存在。

测量单向光速，最要的其实并不是准确的测量出单向光线传播的具体速度，而是测量光线不同方向传播的速度是否相同。如果测出光线不同方向传播的速度不同，由于地球本身存在自转和公转等运动，

所以在不同时间、不同方向，测量光线不同方向传播速度，一定会存在不同的结果。

如果测量出光线在不同时间、不同方向，存在不同的测量结果，那么就可以知道地球在宇宙空间中是否存在绝对速度。根据这一结果，来验证《三元平衡定律》这本书中相关的理论推导。例如，验证对导致地球磁极位置变化的理论推导等等。

相对论中“光速不变”的悖论与牛顿水桶实验：

在《相对论》中，有两个前提假设，分别为“相对性原理”和“光速不变原理”。《相对论》中的“光速不变”是指，无论在何种惯性系（惯性参照系）中观察，光在真空中的传播速度都是一个常数，不随光源和观察者所在参考系的相对运动而改变。

而本书中提出的光速不变，则是指光在绝对静止空间中的传播速度，不随光源的运动而发生改变，但会与观察者的运动速度叠加。

相对论中的“光速不变原理”，是否定了“空间绝对参考系”而提出的理论。然而在更早以前，伟大的物理学家牛顿却非常坚信“空间绝对参考系”的存在，而且还给出了相应的实验来证明这个观点。

牛顿用来证明“空间绝对参考系”的实验，就是著名的“水桶实验”。那么“水桶实验”到底能不能证明“空间绝对参考系”呢？如果不能证明的话，那么为什么牛顿却无比坚信的认为可以证明“空间绝对参考系”呢？

其实“水桶实验”背后的科学逻辑，完全可以证明“空间绝对参

考系”的存在。之所以有人认为“水桶实验”不能证明“空间绝对参考系”，这是因为这些人根本没有明白“水桶实验”背后的科学逻辑而已。

对“水桶实验”背后的科学逻辑的讲解，我们先将其放到后面，这里我们先来分析一下《相对论》中的“光速不变”。

爱因斯坦认为，光速不会随着光源和观察者所在参考系的相对运动而改变。也就是说，光的速度不会与观察者的运动速度叠加。

所以我们可以做一个这样的假设，假设有一艘飞行器以 0.5 倍光速，朝着一个距离 1 光年远的天体靠近。接着继续假设，当飞行器开动的一瞬间的同时，这个距离 1 光年远的天体向外发出了一束光。

我们可以根据相应的计算可以知道，相对于旁观者而言，这个飞行器会在 2/3 年以后飞行 1/3 光年的距离，接收到天体发出的光。

然而根据《相对论》中的“光速不变”，光速相对于飞行器的速度始终为 300000km/s。那么相对于飞行器而言，飞行器原本与天体相距 1 光年的距离，由于光速不与飞行器的速度叠加，所以要使距离 1 光年远发出的光与飞行器会和的话，这束光就必须传播 1 年的时间。也就是说，相对于飞行器而言，时间由 2/3 年变成了 1 年，时间变慢了。

图 4-10，飞行器向天体靠近的示意图。

我们接着继续假设，如果这个飞行器距离天体 1 光年，以 0.5 倍光速背着天体远离的话，又会怎么样呢？

根据相应的计算可以知道，相对于旁观者而言，这个飞行器会在 2 年以后飞行 1 光年的距离之后，接收到天体发出的光。

根据《相对论》中的“光速不变”，光速相对于飞行器的速度始终为 300000km/s 。那么相对于飞行器而言，飞行器原本与天体相距 1 光年的距离，由于光速不与飞行器的速度叠加，那么要使距离 1 光年远发出的光与飞行器会和的话，这束光就只需传播 1 年的时间。也就是说，相对于飞行器而言，时间由 2 年变成了 1 年，时间变快了。

图 4-11，飞行器远离天体的示意图。

如果真如《相对论》中的“光速不会随着光源和观察者所在参考系的相对运动而改变”的话。那么通过这两次假设，利用相应的科学逻辑的分析之后。大家会发现，飞行器运动方向如果是向天体靠近的话，飞行器（运动物体）的时间会变慢。而飞行器运动方向如果是和天体远离的话，飞行器（运动物体）的时间则会变快。

然而似乎这种时间的变慢或者变快，完全取决于光的传递方向和

物体运动的方向，光的传递方向和物体运动的方向相反（向着光源方向运动）时则时间变慢，光的传递方向和物体运动的方向相同（向光源相反方向运动）时时间变快。

这其实就是，《相对论》中“光速不变”的悖论。我们再继续进行假设，如果在这个飞行器运动方向的前后各有一个天体，而这两个天体也都同时向飞行器发出一道光。既然“光速不会随着光源和观察者所在参考系的相对运动而改变”的话，那么请问这个飞行器（运动物体）的时间到底会变快还是变慢呢？

按照“光速不会随着光源和观察者所在参考系的相对运动而改变”的理论，这个飞行器（运动的物体）的时间既会变快也会变慢。在这个假设的思想实验中，《相对论》中“光速不变”的悖论，变得更加的一目了然。

然而爱因斯坦通过一系列的等式变换、数学代换、等式推导，最后得出一个完全和科学逻辑相悖的“钟慢尺缩”的理论。虽然爱因斯坦通过等式变换、数学代换、等式推导等手段，得出的理论中只有“运动物体时间会变慢”，并没有“时间变快”的说法。

但是我们利用《相对论》的前提假设“光速不变原理”，通过相应的科学逻辑和思想实验，最终指出了《相对论》中“光速不变原理”前提假设的悖论。

那么到底是我们利用相应的科学逻辑，通过相应的思想实验，得出的结论出了错呢？还是爱因斯坦利用数学逻辑，通过等式变换、数学代换、等式推导等方法，得出了错误的科学结论呢？

要进一步对爱因斯坦利用这些数学手段，通过数学逻辑替代科学逻辑、用数学结论代替科学结论的方法，当中可能存在的各种弊病进行分析的话。则先需要对牛顿“水桶实验”背后的科学逻辑，进行一个比较全面的分析以后，才便于更好的理解当中的弊病。

300 多年前牛顿通过一个装满水的水桶，进行了一次影响深远的思想实验。牛顿通过水桶中静止的水与旋转的水的状态差异，得出了“空间绝对参考系”必然存在的科学结论。

关于这个实验的具体过程，这里不做相应的科普，我们只是分析这个实验中被大都数人忽略掉的科学逻辑。

图 4-12，水桶中的水静止时与旋转时呈现出的两种不同状态。

水桶中的水，当静止时水面保持平静，当水旋转时，水面则会在离心力的作用下中心凹陷下去。然而物体旋转时产生的离心力，其实是来自于旋转运动产生的惯性力。

也就是说，只有运动的物体才具有惯性力，惯性力其实是维持物体惯性运动的一种“等效作用力”。而一个看起来旋转的物体，是否存在惯性力，就是判断物体相对于静止空间（绝对参考系）是否存在

绝对旋转运动的基本特征。也就是说，判断物体是否存在绝对旋转，只需要知道这个物体是否存在相应的惯性力就足够了。

例如我们假设，一个旋转的物体突然发生碎裂，碎裂的残片会朝着这个物体旋转运动的切线方向飞出去。而这个使碎片飞出去的作用力，就是绝对运动而产生的惯性力。

如果这个物体静止时，而周围的一切都开始旋转，人们如果以周围的一切作为参考物的话，则完全不能判断到底是这个物体在旋转，还是作为的周围的参考物在旋转。如果这时这个物体突然发生碎裂的话，碎裂的碎片则不会向四周飞出去。这是由于这时的物体只有相对的旋转运动，而不存在绝对的旋转运动，所以不存在绝对旋转产生的惯性力。

也就是说，物体的惯性力来自于物体的绝对运动，而物体是否存在绝对运动，则决定着物体是否存在惯性力的根本原因。那么当一个运动的物体运动，突然间撞向一个静止的物体。而两个物体之间的撞击力，其实就是来自绝对运动物体的惯性力。

但是由于我们并不能确定宇宙中的“绝对参考系”，所以我们无从知道，这两个物体中到底是谁在做绝对运动，还是两个都在做绝对运动。

但是如果，一个匀速直线运动的物体突然旋转了起来。那么这个旋转运动，其实就是对这个物体额外施加的一个运动。也就是说，这个物体的旋转是一种绝对旋转运动（可以通过是否存在旋转惯性力来判断），那么这个物体中的某一个部位的绝对运动的轨迹就会发生变

化，而物体这一部位整体的惯性力（合力）始终与运动方向（运动轨迹）相同。

由于匀速直线运动物体的惯性力与运动方向相同，所以我们很难通过判断这个物体是否存在惯性力，而去判断这个物体是否存在绝对运动，也更加难以判断是否存在“空间绝对参考系”。

但是如果加上一个旋转的话，情况则会完全不同。因为人们很容易判断一个看上去在旋转的物体是否存在旋转惯性力，当知道了这个物体存在旋转惯性力，就可以知道这个物体存在绝对旋转。

宇宙中一旦可以存在绝对旋转，那么就必然存在“绝对参考系”。，这其实就是牛顿“水桶实验”中的科学逻辑。

也就是说，要想否定“绝对参考系”的存在，就必须证明任何旋转的物体都不可能做“绝对旋转运动”，而只能做“相对旋转运动”。然而“绝对运动”与“相对运动”并非对立而不能共存，但所有相对论拥护者却用“相对运动”来否定“绝对运动”，这样的举动无异于是在用“草原来否定土壤的存在”一样荒谬。

除了可以通过判断一个物体是否存在旋转的惯性力，来判断这个物体是否存在绝对旋转之外，其实还有一种判断物体是否存在绝对旋转的更简单的方法。

我们假设，两个静止站立的人（处于同一地面参考系）相互注视着对方，如过突然一个或两个都自身开始绝对旋转的话，在旁观者看来会怎么样呢？

如果只是其中一个人在旋转的话，那么旁观者就会立马看出这个

人在旋转。如果两个人都在旋转的话，无论是同方向旋转还是反方向旋转，旁观者（包括任意一个旋转者在内）一眼也能看出这两个人在旋转。

也就是说，当一个物体与观察者处于同一参考系中（例如，站在地面参考系上，观察地面上的某个旋转物体），这个物体只要存在以自身为中心的旋转，就必然是绝对旋转。

“相对旋转”其实只存在于人们的认知当中，“相对旋转”并非真正的旋转，而是某种特殊情况下形成的局限认知（“相对时空观”同样如此）。例如，周围物体围绕着某个静止的物体旋转，处于局中（与周围物体同步围绕着中心静止物体运动）的观察者看上去，这个物体就好像是在以自身为中心旋转一样。但是观察者如果处于局外的话，则立马就可以分辨出物体是否真的在旋转。

所以说，人们在日常生活中看到的“以自身为中心的旋转”，几乎都是绝对旋转。然而只有绝对参考系的存在，物体才会存在绝对旋转。反过来通过物体的绝对旋转，也可以证明绝对参考系的存在。

从这个“水桶实验”试验中，我们可以看出的是，牛顿研究自然科学的主要方法是通过严谨的科学逻辑和科学实验（包括思想实验），而不是利用数学逻辑和数学手段替代科学逻辑和科学实验，将科学研究完全变成数学等式推导的数学游戏。

在这一章节中，我们其实从两个方面都对绝对空间进行了证明，一个是“牛顿水桶实验”。其科学逻辑是，物体只有在绝对运动的状态

态下才具有惯性力，通过判断一个旋转的物体是否存在相应的惯性力，来验证物体是否存在绝对旋转运动。绝对旋转运动就是一种相对于绝对静止空间的运动，如果证明了某个物体存在绝对运动，那么就可以知道绝对空间必然存在。

另一个则是，通过身在局外（不围绕某个物体运动）的直接观察，就可以分辨物体是否存在绝对旋转运动，我们其实只需要知道物体可以存在绝对旋转，就可以证明绝对空间必然存在。

这个证明绝对空间的逻辑就是，通过证明物体是否可以存在绝对运动，因为只有存在绝对空间才可能存在绝对运动。所以只需判断出宇宙中的任意一个物体，可以存在绝对旋转运动，就可以证明绝对空间必然存在。

这里的重点是“任意一个”和“可以”，也就是说，我们并不需要证明具体某一个物体，某时某刻正在做绝对旋转运动，只需明白“某个物体可以做绝对旋转运动”。然而“绝对旋转运动”是“绝对运动”的一种运动形式，因此可以证明物体可以存在绝对运动，物体一旦可以存在绝对运动，那么绝对空间就必然存在。

在《相对论》中，有一个关于时间变慢的“光子钟实验”。光子钟就是通过记数一个光子在两个镜面间往返的次数，来测量时间流逝的一种时钟。

这个实验是通过将两个计时同步的光子钟，分别放置在静止的地面和高速运动的宇宙飞船里，经过一段时间之后，对比二者的计时是否依然同步。

图 4-13，分别放置在宇宙飞船和地面上的两个光子钟。

我们在讲解“三元平衡定律”的过程中，我们推导出“光速不会与光源的速度叠加，但会与观察者的速度叠加”的结论。然而在这个试验中，反射光子的两个镜面其实就是最直接的“观察者”。也就是说，在光子钟的内部，光速其实会与光子钟的速度叠加。

由于在宇宙飞船上的光子钟本身也在高速运动，所以在这个光子钟内部的光子，事实上会随着光子钟的运动，而出现光子在往返间实际光程增加的现象。只不过这种实际光程增加的现象，由于“光速不变”的前提假设，所以对光子钟内部的两个镜面而言，仿佛是时间变慢了而已。

最后的结果就是，具有高速运动的光子钟的计时变慢了。光子钟的计时变慢，其实仅仅是因为内部光子的实际光程增加，而导致光子

每一次的撞击间隔的时间增加而已。

也就是说，光子钟的这种计时变慢，并不是物体运动的速度导致的时间变慢，而是运动会导致光子钟的计时出现变慢的现象。也就是说，仅仅只是光子钟的计时变慢了而已，事实上真实的时间完全没有任何的变化。

如果非要以光子钟的计时变慢了，就认为时间也会跟着变慢的话。这就好比，一个人因为家里的时钟坏了，就说家里的时间是静止的，一样的道理。

讲到这里，我们再来看看爱因斯坦关于时间变慢的公式。这个公式是爱因斯坦使用勾股定理，通过 $v^2t^2+c^2t'^2=c^2t^2$ 整理而来。

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} t$$

我们只需反向推导回去，其实就可以知道，在这个公式中导致光子钟计时慢的原因，就是光子钟的运动而导致光子实际光程增加。也就是说，爱因斯坦的这个公式，事实上违背了《相对论》“光速不变”（光速不与物体的运动速度叠加）的前提假设。而这个公式本身，其实也仅仅只能用于计算运动导致光子钟计时变慢的问题。

而“铯原子钟实验”其实也和“光子钟实验”一样，同样也是速度导致铯原子钟计时变慢。根据本书通过“三元平衡定律”推导出的理论，可以知道，一切物质都是电磁波在“三元平衡定律”的作用下，形成的复杂系统。而在这些系统的内部，电磁波会在彼此间相互磁力的干预和影响下，按照一定规律的运动。系统（物质）呈规律性的周

期运动，就会使这些系统（物质）呈现出一定的波动特性。物质（系统）的这种波动特性，其实就是“动态三元平衡系统”的基本特征之一。

由于复杂的三元平衡系统的内部周期性运行规律比较复杂，所以我们同样可以通过假设，将电磁波在复杂系统（铯原子）内部的运行轨迹，看成一种简单的周期性运动。例如，将其看成是类似于，光子钟内部光子周期性运动的轨迹。

如果我们将铯原子看做像光子钟一样，那么就可以知道，铯原子的高速运动，同样可以导致“铯原子钟计时变慢”。相对于绝对静止空间的高速运动，会导致原子（复杂系统）内部电磁波运行周期变长。

而原子内部电磁波运行周期变长，则会导致系统整体稳定性（平衡性）降低。而我们在之前的内容中讲到过，维持一个“三元平衡系统”稳定性的是，电磁波相互间产生的磁力，而每一个系统都会通过屏蔽相应的磁力，来维系其系统的稳定性（平衡）。

所以，某个物体一旦相对于绝对静止空间高速运动之后，就会通过复杂系统内部电磁波运行周期变长，而将一部分原本屏蔽在系统内部的磁力释放出去。于是产生的最直接的物理现象就是，物体相对于绝对静止空间的运动，会使物体的“混沌磁场”变成具有一定规律性的磁场。也就是，绝对运动会产生相应的磁场。

关于光子钟实验，如果非要用相对论中的“光速不变”和“钟慢尺缩”来解释的话，其实当中充满了各种逻辑误导。例如，相对论解释光速为什么与其它速度叠加得到的任然是光速（光速不变）？他会

说是因为“速度导致时间变慢”。而为什么“速度会导致时间变慢”，则会说因为“光速不变”。

首先在相对论中，其实并没有对“什么是时间”的明确定义，由于爱因斯坦不承认绝对速度、绝对空间、绝对时间，所以在相对论中对“速度”的概念其实很难明确定义。

而在《三元平衡定律》中，我们认为时间（绝对物理时间）是通过，电磁波在绝对空间中传播的距离而表现出来的一种物理现象。也就是说，时间的本质并不是光子钟内部光子来回撞击的次数，光子钟内部光子来回撞击的次数，其实只是一种对时间的记录方式而已。

根据“三元平衡定律”理论推导出来的物质世界中，每一种物质或原子、分子等，其实都是由无数个电磁波形成的“混沌三元平衡系统”。而在“混沌三元平衡系统”的内部，构成系统的电磁波则会在彼此间磁力的作用下相互影响，彼此改变其原有的运行轨迹。最后使得这些电磁波在“混沌三元平衡系统”的内部，以各种变化的轨迹运动。由于电磁波的绝对速度恒定不变，所以这些电磁波运动的“路程长短”，才是这个“混沌三元平衡系统”的时间。

所以说，在光子钟的内部，光子来回撞击的次数，只是一种可以用来记录时间的方式，撞击次数的变化和时间的本质无关，时间的本质只与光子运动的“路程长短”有关。

按照这里对时间本质的描述，如果结合爱因斯坦的“光速不变”和“钟慢尺缩”来看待“光子钟思想实验”的话。由于爱因斯坦不承认绝对速度、绝对空间、绝对时间。所以这里的光子运动的“路程长

短”，是光子相对于观察者而言的“路程长短”。

所以可以知道，对于飞船上的人来说，光子钟内部光子来回撞击的光子，速度任然为 c 。然而这个光速 c ，对飞船上的人来说，不会受到飞船速度的影响。

图 4-14，以地面和飞船为不同参考系的人，观察飞船上的光子钟内部光子运动的轨迹。根据相对论的理论，以地面和飞船为不同参考系的人，观察到的光子速度都为光速 c 。

那么问题就来了，以地面为参考系的人，观察到的光子的运动轨迹，会与飞船为参考系的人，观察到的光子的运动轨迹不同。所以对于以地面为参考系的人来说，在相同的一段时间之内，光子来回撞击的次数一定少于以飞船为参考系的观察者。

光子钟的计时原理，则是通过光子钟内部光子来回撞击次数来计

时。相对于地面的观察者，光子来回撞击的次数相对减少。相对于飞船上的观察者，光子来回撞击的次数相对增多。

所以我们假设，如果在飞船上的人观察到光子来回撞击 1 亿次，光子钟计时 1 分钟。由于时间只与光子运动的“路程长短”有关，所以对地上的观察者来说，光子来回撞击的次数一定少于 1 亿次，光子钟计时不足 1 分钟。

也就是说，同一个光子钟，对这两个不同参考系的观察者的计时是不一样的。那么当这个飞船回到地面之后，光子钟显示的计时，到底是以飞船为参考系的观察者的计时，还是以地面为参考系的观察者的计时呢？

飞船在返回地面之前一直都保持运动，如果按照相对论的“光速不变原理”，那么对地面上的人来说，他观察到的光子钟的计时，一定是计时相对变慢。对飞船上的人来说，他观察到的光子钟的计时，一定是计时相对变快。

所以这样的话，就形成了一个关于相对论“光速不变”的致命的悖论，光子钟计时悖论。

其实我们还可以根据更多的“相对论”思想实验来证明“运动导致光子钟计时变慢”而不存在“时间膨胀”（时间变慢）。

在诸多“相对论”的思想实验中，有这样一个思想实验。想象有一列以速度 v 匀速向右行驶的火车，在其车厢地板的某个位置装有激光发射器和接收器，而正对着的火车天花板上装有一面反射镜。发射

器会向上发射激光，然后被天花板上的镜子反射回接收器。

在火车上的人们，看到激光是直上直下的，他们算得整个过程所花费的时间是 $\Delta \tau = 2d/c$ 。但是，在火车之下的地面观察者，由于火车的运动，他们看到的光线呈锯齿状，斜向上发射而后斜向下反射。假设地面观察者测得的时间间隔为 Δt ，根据光速不变原理和勾股定理，我们可以得到如下公式：

通过求解上式，我们就可以得到时间膨胀公式：

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

以上就是时间膨胀的思想实验和推导时间膨胀的公式，如果我们将思想实验中作为观察者的车上和地面上的两个人，换成两个分别在车上和地面上的光子钟的话。并且依然以“相对论”中“光速不变”前提假设，其实就能发现这个思想实验中存在的一个致命的错误。

地面光子钟光子的运行轨迹

车上光子钟相对于光子的运行轨迹

这个致命错误就是，如果按照“相对论”的“光速不变原理”（光速不与任何速度叠加）的话，无论是地面的光子钟还是车上的光子钟，其光子运行的轨迹相对于对应的光子钟来说都一样。

这样的话就意味着，车上的光子钟不会因为车的运动而导致时间变慢（计时变慢）。同样也就意味着，“相对论”中所谓的“光速不变”（光速不与任何速度叠加）的假设，与“相对论”的“时间膨胀”理论自相矛盾。

但是如果我们按“三元平衡定律”理论中的“光速不变”（光速在绝对静止空间中的速度不变）来分析的话，就会发现所谓的“时间膨胀”其实只不过是“计时变慢”而已。

地面光子钟光子在绝对静止空间中运行轨迹

车上光子钟光子在绝对静止空间中运行轨迹

从图中明显可以看出，如我们假设静止的地面是一种“绝对静止”（相对于绝对静止空间的绝对静止）的状态。所以当车运动之后，车上光子钟的光子运行的轨迹必然与光子钟（车）的运动速度叠加。所以最后的结果就是，车上光子钟光子完成单次来回撞击的路径变长，而光子来回撞击的路径变长就会导致光子钟“计时变慢”，而非“时间膨胀”。

$$t' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} t$$

所以光子钟“计时变慢”的公式，依然为

科学家为了进一步验证相对论，在 1971 年有两位科学家使用了几个铯原子钟，其中 4 个放置在飞机上，1 个放在地面作为标准钟，然后将飞机在赤道附近从西向东飞行、从东向西飞行，每次大约 3 天，然后观察飞机上的原子钟与地面原子钟上的原子钟之间的时差。

环球航行原子钟实验结果与理论预言的比较

		$\Delta\tau$ (飞行原子钟读数减去地面钟读数,以 10^{-9} 秒为单位)		
		向东航行	向西航行	
实验结果	四只原子钟编号	120	-57	+277
		361	-74	+284
		408	-55	+266
		447	-51	+266
	平均值		-59 ± 10	$+273 \pm 7$
方程(3.7)给出的预言值	引力效应		144 ± 14	179 ± 18
	运动学效应		-184 ± 18	96 ± 10
	总的净效应		-40 ± 23	275 ± 21

图 4-15，当年的实验数据。

根据这个数据可以看出，当飞机自西向东飞的时候，四个原子钟的计时分别变慢了 57、74、55、51 纳秒。当飞机自东向西飞的时候，四个原子钟的计时分别变快了 277、284、266、266 纳秒。

如果按照钟慢效应公式 $t' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} t$ 计时的话，应该是飞机无论是自西向东飞行，还是自东向西飞行，原子钟的计时都应该变慢才对。但

为什么会出现飞机向不同方向飞行时，原子钟的计时完全不同的情况呢？

虽然很多人用这个实验来证明相对论，但是原子钟在朝不同方向运动，形成的计时不同结果的这个细节，却正是足以推翻相对论以及相关理论的实验铁证。

我们在之前的内容中已经论述过，相对于绝对静止空间的绝对运动，必然会导致原子钟（包括光子钟）计时变慢。

然而地球存在自转，而行星的自转必然是一种相对于绝对静止空间的绝对运动。所以当地球上的飞机自西向东飞行或自东向西飞行时，其实都是一种与地球自转叠加的运动，所以飞机的这种绝对运动，对地球而言必然会与地球的自转速度叠加。

我们假设，地球绝对自转（自西向东）绝对速度为 v （地球除自转外的一切运动，都不会对这个思想实验的结果产生太大实质性的影响。例如，地球的公转速度会对实验过程中的数据造成影响，但不会对最终的实验结果有太大的影响），而飞机相对于地球的速度为 v_1 。那么就可以知道飞机自西向东（围绕地球旋转）的绝对速度就是 $v+v_1$ ，飞机自东向西（围绕地球旋转）的绝对速度 $v-v_1$ 。

也就是说，飞机自西向东（围绕地球旋转）的绝对速度，与飞机自东向西（围绕地球旋转）的绝对速度，以及地球自转（自西向东）的速度都不相同，并且 $v+v_1$ （飞机自西向东） $>v$ （地球自转） $>v-v_1$ （飞机自东向西）。

而根据三元平衡定律的相关理论，原子钟相对于绝对静止空间的

绝对运动，会导致原子钟计时变慢。而这种绝对速度越快，所导致的原子钟计时变慢明显。

所以结论就是，飞机自东向西飞行时绝对速度最小，原子钟计时变慢的程度最小。地球上的原子钟的绝对速度介于二者之间，原子钟计时变慢的程度也在二者之间。飞机自西向东飞行时绝对速度最大，原子钟计时变慢的程度最大。

而人们则是以地球上的原子钟的计时，作为时间参考。所以就会得出飞机自西向东飞行时，原子钟计时变慢。飞机自东向西飞行时，原子钟计时变快的实验结果。

如果将飞机飞行的高度，以及引力（混沌磁场力影响电磁波运行轨迹）导致原子钟计时变慢等因素考虑进去，那么其理论推导的结果就会与实验结果完全吻合。

在之前的内容中，其实我们已经很详细的探讨过了惯性的本质，以及如何通过测量光速与地球的绝对运动叠加的速度，来测量“绝对参考系”的方法。然而为什么说，宇宙中必然存在“空间绝对参考系”呢，这其实是由空间的本质决定的。

无论是“空间”还是“时间”，其实都存在两种截然不同的状态。一种是物理的本真状态，在这里我们称之为“物理空间”和“物理时间”。另一种则是人们对空间和时间的认知状态，这是一种意识认知层面的时空，这里称之为“时间意识”和“空间意识”。

意识层面的时空与物理层面的时空，从某种角度来说，二者其实

是一种“相反”的状态，但是这种“相反”又不是一般意义上的相反。

“物理时空”是绝对的、连续的、且真实存在的状态，而人们“时空意识”则是相对的、不连续的、而不真实存在的状态。

“物理时空”是时空的本真状态，“时空意识”则是人们对“物理时空”的认知状态。而每个人的认知之间，往往会存在这某种认知的局限性。但遗憾的是，人们经常将意识认知中的“时空意识”和本真的“物理时空”混淆在一起。

例如，自然科学是一种尽一切科学手段探索“宇宙本真状态”的学问，而数学则是意识认知层面的一种学科。追求“宇宙本真状态”的学问，需要的是严谨的科学逻辑，而不是意识认知层面的数学逻辑。

每一种思想诞生的背后，往往都有一套严谨而自洽的理论逻辑。尽管这些理论逻辑无论有多么的严谨，但是却并不一定完全适用于追求“宇宙本真状态”的自然科学上。而科学逻辑，则是紧跟物理运行法则的一种思维方式。

所以说，通过等式变换、数学代换、等式推导等方法，利用数学手段替代科学逻辑、用数学结论代替科学结论的方法，必然不可避免的会出现一些匪夷所思的错误结论。

例如， $1/3=0.33333\cdots$ ， $2/3=0.6666\cdots$ ， $3/3=0.9999\cdots$ ，然而 $3/3=1$ ，如果我们按照数学逻辑进行等式代换的话，就会得出 $0.9999\cdots=1$ 的结论。

但是如果继续按照数学逻辑推导的话， $0.9999\cdots^{\wedge}\infty=0$ ，但是 $1^{\wedge}\infty$ 却等于 1，即 $1^{\wedge}\infty=1$ 。然而上面的我们通过数学逻辑，进行的等

式代换，得出是 $0.9999\cdots=1$ 的结论。那么再将 $0.9999\cdots^{\wedge}\infty=0$ 和 $1^{\wedge}\infty=1$ 以及 $0.9999\cdots=1$ 进行等式代换的话，就会得出 $0=1$ 的结论。

然而这个利用数学逻辑，通过等式代换的方式得出的结果，不仅仅是一个数学悖论，更是一个违背基本科学逻辑的错误结论。

对科学而言，数学其实仅仅是一种认知事物的方法。就象是一个真实存在的人，旁观者会通过这个人的身高、胖瘦、性别等信息判断，产生一定的基本认知。而数学就相当于，对这个人的某个信息进行具体的量化处理以及相应的计算。

例如，一个人的身高为 170cm，体重为 50kg，那么可以通过数学计算得出这个人身高与体重的比例，身高与体重的比例其实只是用来描述这个人的一个特征得方法而已，本质上只是一种认知的角度，与对这个人的性别、身高的判断，没有本质上得区别。唯一不同之处，只是对某个方面的描述更加精确一点。所以说，自然科学就相当于这个真实存在人的本体，旁观者对这个人无论有多么全面的认知，也不能和这个人的本体划上等号。

用数学逻辑等式变换和科学逻辑、科学实验划上等号，其实就是用意识认知去代替物理本质的一种行为。对科学而言，数学仅仅是一种可以用来辅助研究科学的工具，就是将某种认知进行具体量化处理的工具。而数学作为用于辅助科学研究的工具，只能被用在适当得地方，而不能过度使用，更不能将数学与科学得关系本末倒置。

这就好比，菜刀是厨师施展厨艺的工具。对菜刀的使用，展现的

是厨师切菜得刀功，而刀功仅仅只是厨艺的一部分。而一次完整的烹饪必然包括，对各种工具的使用、火候的掌控、味觉的理解和调味，以及具体做菜流程的各项操作等等。

所以说，在对自然科学得研究中，我们在利用数学这个工具的时候，等式变换、数学代换、等式推导时需要一定的慎重，能避免的时候则应该尽量避免。因为一旦进行这些操作之后，就很可能失去原有的物理意义，甚至可能出现一些逻辑悖论，最后得出一个让人匪夷所思的结论。

注：这里为了表达“物理时空”（绝对时空）的性质，专门创造了一个词语“本真态”。顾名思义“本真态”的意思，就是真实本质的状态。

与“本真态”相对应的是“非本真态”，意识认知层面的东西就是一种“非本真态”。所以说自然科学是一门研究宇宙“本真态”的学科，而哲学、数学则是一种意识认知层面的“非本真态”学科。

一件具体的事物，就是“本真态”，而旁观者对这件事物的所有认知，都是意识认知层面的“非本真态”。人们常说，“事物的真相只有一个，每个人的认知则可能千差万别”。所以说，“本真态”与“非本真态”二者之间，虽然有一种很难分割的联系，但却绝对不能将其划上等号。

“物理空间”（绝对空间）和“物理时间”（绝对时间）就是时间和空间的“本真态”，人们的“空间意识”和“时间意识”则是时间和空间的“非本真态”。

电磁波与黑洞现象：

在宇宙中有一种特殊的天体叫做黑洞，根据现在人们对黑洞的研究，大概知道黑洞是一个拥有巨大引力的天体。由于这个天体的引力非常巨大，所以它会将一切从它身边经过的物质吸引过去，即便是光（电磁波）也不能在它的引力作用下逃脱。

关于黑洞的形成过程，大部分科学家都认为，是由质量足够大的恒星，在核聚变反应的燃料耗尽而死亡后，发生引力坍缩产生的。黑洞的产生过程，也类似于中子星的产生过程，某一个恒星在将要灭亡时，核心在自身重力的作用下迅速地收缩、塌陷，发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时，收缩过程立即停止，被压缩成一个密实的星体，同时也压缩了内部的空间和时间。

虽然这种对黑洞形成的过程解释，在黑洞研究领域占有举足轻重的地位。但是如果根据三元平衡定律去推论的话，则一定可以得出稍微不一样的结论，但对解释黑洞形成的过程，其实也差不多大致相同，只不过对黑洞的认识方面，会稍微有些不一样的地方。

黑洞的确是由于引力（混沌磁场力）过大，导致了电磁波无法从黑洞中逃逸出去。如果通过三元平衡定律对基本粒子、物质等形成过程的解释，然后再用这一理论，对黑洞的形成过程中的物质坍缩的推论，就会对恒星坍缩的现象形成的原因，突然间有一种豁然开朗的感觉。

天体的引力和天体质量成正比，天体的引力和天体半径成反比，

质量和半径也同样成正比。但是天体的质量和半径，对天体表面的物质的引力的影响却是不一样的，质量对天体表面的物质引力的增加作用，会远远大于半径对天体表面的物质引力的减小作用。

也就是说，当一个天体的质量达到足够大的时候，天体表面物质由于巨大的引力作用，对天体内部的挤压作用也会变得越来越大。天体的表面物质对天体内部的挤压作用力，当到达某个临界点的时候，就会导致挤压力大于形成这个天体的某一级三元平衡系统的磁场合力，这时就会导致这一级的三元平衡系统被破坏，形成物质的坍缩现象。

我们假设，如果坍缩的这一级三元平衡系统，是原子到分子这一级，那么可能就会形成白矮星。第一次坍缩之后会使表层物质受到的引力更大，因此对内部的挤压作用也就更大。

当白矮星吞噬更多天体物质获得更大的质量之后，白矮星的表层物质受到的引力，也会随着质量变大而变大，直到引力形成对内部的挤压作用再次达到一个新的临界点时。可能就会导致质子到原子这一级的三元平衡系统被破坏，形成第二次的坍缩，第二次坍缩之后就变成了一颗中子星。

如果中子星继续吞噬更多天体物质，当中子星的引力对形成物质的三元平衡系统再次到达破坏的临界点时，就会形成系统的再一次坍缩，这次可能就是基本粒子这一级的三元平衡系统的坍缩，坍缩的结果就成了黑洞。

当形成黑洞之后，黑洞仍然会继续吞噬其他的天体，当黑洞的质

量形成的引力，足以对黑洞中的物质（三元平衡系统）形成再一次的坍缩时，我们想一想会发生什么情况？

这一次的坍缩就是电子或电磁波这一级三元平衡系统被破坏。我们想象，如果是对电磁波这一级的三元平衡系统产生了破坏，这种破坏会导致一种什么样的结果？

图 4-16，在黑洞中的物质可能会受到无限挤压。

一定会导致电磁波中电场的时空效应坍缩，时空效应的坍缩就是时间与空间的坍缩，时间的坍缩就意味着这部分被终极坍缩的物质，可能会掉入到其他宇宙空间。

我们将宇宙想象成一个平面，
想象平行宇宙是一个平行的平面

图 4-17，我们将宇宙想象成一个平面，电磁波在空间里传播就相当于是在这个平面中移动。

正常情况下电磁波在宇宙中呈直线传播，当受到磁场力的作用时会改变传播的方向。当电磁波传播的各个方向都被引力压缩到某个极限时，就相当于将电磁波的所有传播路径被完全堵死。如果把宇宙看做一个平面，就相当于电磁波在这个平面中的任何的传播方向都被堵死了。

然而形成电磁波中的电场的时空效应，是电场的基本属性，当空间被引力压缩到消失的时候，那么电场就只剩下时间效应而失去了空间效应，这时就会造成这部分物质的时间坍缩（物理时间坍缩）。

时间坍缩就相当于在平面的宇宙中，电磁波在这个平面中的任何

的传播方向都被堵死，电磁波的传播就会进入这个平面宇宙之外的某个地方。平面宇宙之外的地方，就是反物质对称宇宙或平行宇宙（关于反物质对称宇宙和平行宇宙，是本书第五章最主要的内容，详细论证过程见“反物质对称与平行宇宙论”）。

关于恒星为什么有时会坍缩成白矮星、中子星、黑洞，而不是按照三元平衡定律推导的一步一步的，由恒星坍缩成白矮星，再由白矮星坍缩成中子星，最后再由中子星坍缩成黑洞。关于这其中的奥秘，我们只有通过后面的内容，利用三元平衡定律推导出太阳形成的原因之后，才能很好的解释其中的基本原理。

在前面的内容中，我们曾简单的提到过，时空穿越、时间机器。当时说这些是基于《狭义相对论》中的时空理论，产生的相关设想，同时还说过这些东西存在一定的科学上的谬误。

那么时空穿越和时间机器，到底有哪些不现实的地方呢？时空穿越和时间机器的理论猜想，都是建立在人们利用时间机器去穿越时空，实现时空旅行。

但是通过三元平衡定律分析，要实现时空穿越的前提条件是物质（电磁波形成的混沌三元平衡系统）的时空效应被破坏，时空效应被破坏就预示着三元平衡系统也必将被破坏。如果人体系统被破坏的话，其实就已经不是人在时空旅行，而仅仅只是一种新的物理能量在时空旅行而已。

注：从这里开始后面会大量用到“物理能量”一词，这里的“物理能量”是指，由电场和磁场在三元平衡定律的作用下形成的一切事

物（动态三元平衡系统），一般不确指具体的某种状态。它包括电磁波、电子、基本粒子、原子、分子、物质、生命体、宇宙天体等等，“物理能量”属于一种“动态三元平衡系统”。这里“物理能量”的概念和传统物理学中的“能量”的概念，其实有着非常大的区别。

物理能量的三大基本属性：

在前面的内容中已经多次讲到，磁场有力学属性和空间属性，电场有时间属性和空间属性，那么作为电场与磁场在三元平衡定律作用下，形成的宇宙中最基础三元平衡系统的电磁波，就必然有时间、力学、空间三大基本属性。

而物理能量，其实也可以包括和涵盖各种物理系统，以及物理系统呈现出来的各种能量的状态，包括电子流动产生的电能、电磁波、高能粒子辐射、物体运动产生的动能、热能（热辐射）等等。

这些所有不同形态的能量，归根结底其实都是电磁波在复杂的三元平衡系统中的某种表现形式。所以说，所有的物理能量也同样具有，时间、力学、空间三大基本属性。也就是说，所有物理能量能够对外的作用产生的结果，都是通过时间（物理时间）、力学、空间（物理空间）的三大基本属性而表现出来的。

当我们知道了物理能量的，时间、力学、空间三大基本属性之后。我们再来重新理解传统物理学中的，电场、磁场以及电磁场这三个概念，由于传统物理学中将电、磁、场三个概念界定不明确的原因，所以导致了将复合磁场认定为静电场，将复合磁场力认为是电场力。

那么什么是电、磁、场呢？“电”其实就是时间属性，就是时间（物理时间），在传统物理学中始终和“场”一起出现，就是电磁场中的电场。“磁”其实是力学属性，就是一切力的最根本来源“磁力”，在传统物理学中始终和“场”一起出现，就是电磁场中的磁场。“场”就是空间属性，就是一定的物理空间范围。

所以说，电场的本质，其实就是时间空间（物理时空），磁场的本质，其实就是力学空间。传统物理学中的能量（暂时可以称为“狭义能量”），其本质就是“单位时间内产生的力学作用”，而“单位时间力学作用”对系统间产生的做功（对系统的改变作用的程度），就是传统物理学中的“能量”。包括宏观世界的势能、动能，同样也包括，微观世界的量子级别的微观力学作用。例如，热能、电能等。

关于本书中对“电”、“磁”、“场”的论述仍然使用传统物理学中词汇，将“电”、“磁”、“场”分别与物理能量三大基本属性一一对应，是为了便于更好的理解物理能量的三大基本属性。

所以说电磁场其实是由“电”、“磁”、“场”三大事物所构成的。同样电子、基本粒子、物质等物理能量，也都是由“电”、“磁”、“场”三大事物所构成。

所有的物理能量也都不可能超脱于时间、力学、空间的三大基本属性之外，也就是不能无视时间、力学、空间对它们的作用和影响。

换句话说就是，人类作为极其复杂的物理能量的结合体，是不可能超脱于时间、力学、空间对人类的影响。而人的生命同样也是建立在，时间、力学、空间三大基本属性之上而存在的。

再说的直白点，就是人只要存在躯体，就不可能实现时空旅行（时空旅行会破坏形成物理能量的三元平衡系统），也不可能做出人们可以用来穿越时空的机器，因为人的身体（混沌三元平衡系统）作为物理世界中的一部分，必须遵守物理能量的三大基本属性。

也就是当物理能量，整体的力学属性（磁场）消失，其整体的时间属性（电场）必然被破坏。当物理能量通过时间属性（电场）被破坏来实现时空穿越，则物理能量的力学属性（磁场）则必然被破坏。当力学属性被破坏，则三元平衡系统必然被破坏。

同样是因为电磁波具有，时间、力学、空间的三大基本属性，才使得这个世界上的一切事物，都存在运动、空间、引力以及对时间等的感知作用。才有了在三元平衡定律的作用下形成的世间万物、宇宙天体，以及世间万物各自运行的内在规则。而万物各自运行的内在规则，又主导着自然万物的发展与变迁。

宇宙之所以存在时间、空间、作用力、物质、物质体积、物质形态等等事物，其实仅仅只是因为所有的物理能量本身具有的，时间、力学、空间的三大基本属性作用的结果。

因为当人们感受外力的时候，自己必须通过自身对应的相反的作用力才能够感受的到。人们感受物体体积大小的时候，对物体体积大小的认知，完全是一种对于自身体型大小的相对性的认知。尤其是对时间的感受，人的生命好像本身就是时间的一部分，而自己的身体其实本来也就是宇宙空间里的一部分。

等效作用力与原子核放射性衰变及深度拆解“四大基本力”：

我们通过对电磁波在三元平衡的作用下形成各种粒子的讲解中，知道物质之间产生的作用力，其实都是这些物质内部电磁场产生的吸引或排斥作用。

我们对于电磁场产生作用力的吸引非常容易理解，但是对于电磁场产生作用力的排斥则不是特别容易理解。在传统的物理学中，对于电磁场产生作用力的吸引或排斥，只有简单的“同性（同极）相斥，异性（异极）相吸”这样的描述。然而微观粒子之间的排斥作用，也可以用“同性（同极）相斥，异性（异极）相吸”来描述吗？

这里我们先谈微观粒子之间，产生的排斥作用会存在几种情况。第一种情况，很显然就是电磁波中的磁场形成的排斥力。当两个呈相反方向运动的电磁波或电子相互靠近时，其相互间的磁场会产生相互间排斥的作用力。这种相互间排斥的作用力，最终会使得电磁波或电子原本的运行轨迹发生改变，使的彼此之间相互远离。

第二种情况就是，当两个同向运动的电磁波或电子，其相互间磁场会产生相互吸引的作用力。这种相互吸引的作用力，也会使得电磁波或电子原本的运行轨迹发生改变，但不同之处在于这种吸引的作用力，会使得电磁波或电子之间相互纠缠在一起。

也就是说，这两个电磁波中的磁场会产生一个相互牵引的作用力，使彼此之间相互吸引。然而两个电磁波中的电场则永远保持着光速传播，最后使彼此之间存在一种通过光速传播的逃离作用。这种逃离作用，其实就是粒子与粒子之间排斥作用的最主要的来源。

也就是说，物质（包括电磁波、电子、微观粒子等等）与物质之间的相互靠近会产生一种“等效吸引作用”，物质与物质之间的相互远离会产生一种“等效排斥作用”。而这种“等效吸引作用”和“等效排斥作用”则可以称之为“等效作用力”。

“等效作用力”其实还有一个无人不知的名字，这个名字就是“惯性力”。我们在本书第三章的《惯性的本质》中对惯性力的解释是，改变物体内部电场（绝对运动）既定方向的磁场力产生的反作用力，就是物体的惯性力。

也就是说，电场通过光速传播时，要使其运行轨迹发生改变，就必须对其施加一个作用力。而这个作用力的反作用力，就是电场通过光速传播而间接呈现出来的“等效作用力”，电场间接产生的“等效作用力”在宏观世界里就是惯性力。

所以说，在微观粒子的世界中，其实存在磁场直接作用而产生的吸引力和排斥力，以及电场间接作用产生的“等效吸引作用”和“等效排斥作用”。即两种作用力和两种“等效作用力”，一共四种状态的“作用力”。而微观粒子之间产生的吸引作用，主要是磁场直接产生的吸引力，其次是电场间接产生的“等效吸引”。微观粒子之间产生的排斥作用，则主要是电场间接产生的“等效排斥作用”，其次才是磁场直接产生的排斥力。

在现代航天领域中有一种航天器，叫做“太阳帆飞船”。按照传统的物理理论，太阳光没有质量，那么太阳帆飞船到底是如何产生相应推力的呢？

而我们根据“要使电磁波运行轨迹发生改变，必须对其施加一个相应的作用力”这个理论，其实完全可以用来解释“光帆飞船”的动力是如何产生的。

当太阳帆反射太阳光时，就相当于太阳帆使太阳光（电磁波）的传递方向发生了改变，而太阳光运行轨迹发生变化，就必须对其施加一个相应的作用力，而这个作用力的反作用力就是推动太阳帆飞船运动的力。

通过太阳帆飞船在航天领域的实际应用，其实就可以直接验证“三元平衡定律”，关于多个电磁波（系统）可以形成更加复杂系统的理论。例如，两个电磁波，会在彼此间周期性变化磁力的作用下，改变彼此的运行轨迹，使其形成一个更加复杂的系统。

也可以间接用来验证，重力、质量、惯性的本质等等，即物体的重力是混沌磁场之间相互作用产生的吸引力，惯性则是一种改变电磁波既定运行轨迹的反作用力，质量则是介于重力与惯性之间的相对笼统的概念。

因此可以说，电磁波（光）其实是一种具有“特殊质量”的“三元平衡系统”。之所以说电磁波具有特殊质量，这是因为物体的质量，其实是由重力（混沌磁场力）与惯性（等效作用力）共同构成。而电磁波具有磁力吸引作用和电场逃逸作用（等效作用力）。所以说，电磁波（光）其实具有“特殊质量”。

弄清了在微观粒子世界中四种状态的“作用力”之后，我们其实

就可以用理论逻辑去推导出夸克内部的电磁场的状态。

我们在第三章的《混沌三元平衡系统》中讲到过，若干电子（电磁波）在某一空间内遵循三元平衡定律进行复杂而看似无序的运动，最终会形成新的混沌三元平衡系统。新的混沌三元平衡系统就是基本粒子，而这个基本粒子可能就是夸克。

那么这些电子（电磁波）在一定空间内到底如何遵循三元平衡定律，而进行复杂而看似无序的运动呢？

电子（电磁波）在这一空间呢的这种看似无序的运动其实就是，在遵循三元平衡定律的作用下，受微观粒子世界中四种状态的“作用力”的影响而运行的状态。

在四种状态的“作用力”的影响下，夸克内部的电子（电磁波）会呈现出不规范且非闭合的圆周运动。夸克内部的小系统之间，则会完全遵循三元平衡定律，彼此之间相互影响。然而电子（电磁波）不规范且非闭合的圆周运动，则会导致其磁场呈现出一定的规律性。由于夸克内部电子（电磁波）的运动方式会呈现出一种看似无序的状态，而夸克又并非是一个特别复杂的系统，所以这种看似无序的状态同样也不可能呈现出均匀分布的状态。也就是，系统只会呈现出有限的混乱程度。

最终就会呈现在某一时间节点，夸克内部多数电子（电磁波）处于同向运动，而多数电子（电磁波）处于同向运动，就会呈现出一定规律的磁场，所以最后使得夸克呈现出连续变化的南北磁极。这种状态，就如同地球的南北磁极快速变化、翻转的状态。夸克的这种连续

变化的磁极，其实就是夸克之间会呈现出强相互作用力的原因。

图 4-18，夸克与夸克之间通过强力形成质子或中子，根据理论推测强力的示意图。

同样也是因为夸克内部电子（电磁波）不规范且非闭合圆周运动的原因，所以最后必然就会形成夸克的自旋现象。而其他更复杂粒子的自旋现象，也同样是夸克（小系统）内部的电子（电磁波）不规范且非闭合的圆周运动相互扰动导致的粒子（大系统）的自旋。通过对粒子施加一个磁场可以改变粒子的自旋方向，其实就可以间接的证明“粒子内部的电子（电磁波）不规范且非闭合的圆周运动”，是形成粒子的自旋原因。

当夸克与夸克在三元平衡定律的作用下，形成更加复杂的原子之后。由于不同元素的原子（三元平衡系统）的复杂程度也不尽相同，而系统复杂度最高的一部分原子，往往会出现放射性衰变现象。

我们在此之前讲到过，三元平衡系统的稳定性，主要是基于系统对构成本系统电磁波的磁力对外屏蔽作用的能力。也就是，系统内部

电磁波的磁力，被作用于系统内部以维持系统的稳定。

然而环境作为一种更大的系统，所以环境的改变必然会对小系统的稳定性造成一定的影响。如果小系统（原子核）所处的环境发生了改变，那么小系统（原子核）就必然吸收或释放相应的能量，以平衡环境改变对其带来的影响。例如，在某种特殊的条件下形成的放射性元素，会在自然环境条件下慢慢发生衰变。

原子核放射性衰变，可以看出三元平衡系统的一种能量溢出现象。在某一固有的环境（高能量环境）中，环境本身就会与小系统彼此影响，而这种影响本身就可以看成是一种外部能量的参与，当脱离这种环境（高能量环境）之后（进入低能量环境中），小系统就会释放出相应的能量，以维持小系统（原子核）与大系统（外部环境系统）之间的整体平衡。

例如，一个受到压缩的弹簧，当受力解除之后，就会回到其自然的状态。

而在原子核放射性衰变中，导致原子核放射性衰变的作用力，其实主要是原子核内部电磁波的电场光速传播作用，而产生逃离状态的“等效排斥力”。

通过前面的章节，我们再结合“等效作用力”的概念，基本上就可以得出“四大基本作用力”其实是不同状态的电磁力的结论。

四大基本作用力，包括电磁力“无限的混沌叠加”之后形成的引力，由于“无限混沌叠加”包含电磁力的吸引和排斥作用，因此会形成相互之间的抵消作用，所以在四大基本作用力中引力最弱。

还有电磁力“有限的有序叠加”之后，就会形成电磁力在系统的某些位置的增强或减弱，再结合“微观等效作用力”的“等效排斥”与“等效吸引”，由此就形成了“强力”和“弱力”，当系统的某一位置呈现出电磁力减弱时，“等效排斥”就会在这一位置成为主要影响，最终就可能形成放射性衰变现象。

最后就是“单一电磁力”或“电磁力简单相互作用”之后，呈现出的单纯电磁力。

因此在四大基本作用力中，“电磁力有序叠加增强”的“强力”最强，“单纯的电磁力”其次，“电磁力有序叠加减弱”的“弱力”再次，“电磁力无限混沌叠加”的“引力”最弱。

也就是说，四大基本作用力本质，是“电”（电场的传递效应）与“磁”（磁力）的四种表现状态。

例如，“强力”主要是“粒子内部的磁力的合力”与所呈现出来的状态。而“弱力”则主要是“粒子内部的电场逃逸（电场的传递效应）所呈现出来的一种物理现象”。

也就是说，“强力”将原子核内部的“各级系统”聚合在一起，当原子核衰变的时候所释放出的电子，本质上“原子核的环境系统发生改变之后内部电子的（电场）逃逸现象”，由于人们对这种现象的误解。认为聚集既然是作用力（强力）吸引，那么分离必然也存在其它作用力（弱力）的作用，因而认为“弱力”是一种基本作用力。

其实从本质上来说，“弱力”并非是一种真正意义上的作用力，而是“电场的传递效应”（电）所产生的一种“等效作用力”。“弱

力”是“电场的传递效应”（电）在“微观系统”中的基本表现形式，而在“宏观系统”中“电场的传递效应”（电）则会表现为物体的惯性。

由于语言文字的语义限制，为了避免接下来的理论阐对读者的理解产生歧义，因此在这里创造出一个全新的文字“𓄎”。

dian
𓄎

为了区别传统意义的电，所以在 这里 中会用到这个新创造的异体字，和“电”的意思稍有不同。通过 这里 对电的研究，电的本质其实就是时间。由于在“电”的传统意思中并没有时间的概念，

而电的本质其实就是时间，所以就会用这个特别的异体字“𓄎”来表示。

图 4-19，新造异体“𓄎”字。

新造“𓄎”字是为了特别用来表示电的时间本质。“𓄎场”其实就是“时空”（时间与空间）。

也就是说，“电磁力”从本质上来说，起来其实是“𓄎”与“磁”共同呈现出来的某种物理状态。而“四大基本作用力”则是“电磁力”在不同物理尺度下所呈现出的四种不同状态。

从更加本质上来说的话，“四大基本作用力”是“𓄎”与“磁”，在不同物理尺度下所呈现出的四种不同状态。“强力”（微观尺度）与“引力”（宏观尺度）是“磁”（作用力）的最基本表现形式，“弱力”（微观尺度）与“惯性”

（宏观尺度）“电”（物理时间，也是“等效作用力”）的基本表现形式，而“电磁力”则是“电”与“磁”共同作用形成的一种“力”（“吸引”与“逃逸”、“作用”与“等效作用”）。

关于时空的猜想：

在上一节内容的末尾，我们提出了大胆的猜测，就是宇宙之所以存在时间、空间等，可能仅仅只是因为所有物理能量本身具有的时间、力学（作用力）、空间的三大基本属性的作用的结果。

那么可不可以通过某种假设，来试着证明这个结论呢？我们如果假设，宇宙中一个不存在任何形式能量的空间，那么这个空间会是怎样形成的呢？

在第一章《三元平衡定律》的内容中，我们说电磁波是一种电（电）场与磁场相互转换形成的波动，也就是说磁场和电（电）场是一对非平衡关系，两者之间可以互相转换。就如同一块漂浮在水中激起水波的木头，在波峰时重力大于浮力，相当于有个重力产生的势能，在波谷时浮力大于重力，相当于有个浮力产生的势能。而这两个非平衡的势能，会在三元平衡定律的作用下，相互转换形成波动（动态三元平衡状态）。电（电）磁波的电（电）场和磁场就相当于这两个非平衡的势能之间的关系。

水对木头产生向上的浮力

图 4-20，平静的水面上漂浮的木头，木头向下的重力和水对木头向上的浮力的大小完全相等，两种作用力相互抵消，形成一种静态平衡的状态。

当水面平静的时候，木头的浮力和木头的重力的大小完全相等时，形成了一种静态的平衡状态。

那么我们想一想电场与磁场，可不可以形成像类似于这样的静态平衡的状态呢？我们假设，电场和磁场是一种相反的能量，类似于水中木头的两种相反的势能。

那么在没有任何能量的宇宙空间中，会不会就是一种电场和磁场的静态的平衡状态呢？电场和磁场相互抵消，换句话说，其实是电场的时间属性和磁场的力学属性相互抵消。如果这两种属性相互抵消之后，那么就只剩下电场的空间属性和磁场的空间属性了，那么这何尝

不就是一个没有任何能量的宇宙空间吗？

根据一系列的推导，可以这样认为完全不存在任何物理能量的宇宙空间，或许就是一种电场和磁场的静态平衡状态。这也就解释了为什么电磁波可以不需要任何介质，就可以在空间里传播，以及光速为什么不变。

因为空间本身就是电磁波传播的介质，就象是水波的传播需要平静的水面作为传播的介质一样。平静的水面是重力和浮力大小相等时的一种静态平衡，而宇宙空间则是电场和磁场相等时的电磁场静态平衡的状态。

所以可以根据这个猜想得出的结论证明，人们感受到的空间存在的原因，完全是因为物理能量本身具有的空间属性作用的结果，也可以间接证明时间也是物理能量本身具有的时间属性作用的结果。

所以时间和空间对于物理能量来说，是真实且绝对存在的事物。所以时间不会因为物体运动的速度的大小（相对速度）而发生改变，速度只能改变物体所在空间的位置，以及衡量位置变化所花费的时间，而不会从根本上对时间或者空间造成任何实质性的改变。

在 19 世纪的物理研究中，有一个叫以太的学说。以太学说认为，宇宙空间任何一个角落都充满着一种叫做“以太”的物质，而这个叫做“以太”的物质，就是光波（电磁波）传播的介质。

通过本节《关于空间的猜想》，其实也间接的证明了“以太”并不存在。或者说“以太”并不是一种物质，而是一种平静的电（ \ominus ）磁场状态，平静的电（ \ominus ）磁场相当于是一种相互抵消的状态，电场

的时间属性会和磁场的力学属性相抵消，最后只剩下电（电）磁场的空间属性，空间属性就形成了宇宙空间。

第五章 反物质对称与平行宇宙论

反物质：

通过对前面的讲解，我们知道物质是由电子、质子、分子等粒子，在三元平衡定律的作用下，形成的复杂而混沌的三元平衡系统。而电子、光子等基本粒子，则是电场和磁场在三元平衡定律作用下，形成的基础三元平衡系统（电磁波），再由这个最基础的三元平衡系统（电磁波），在三元平衡定律的作用下，形成的等级更高、复杂度更高的三元平衡系统（粒子），如此往复下去还会形成更加复杂、等级更高的原子、质子、分子、物质等混沌三元平衡系统。

知道了形成物质的最基础的三元平衡系统，就是电磁波。那么就可以推断，要想形成反物质，那么就必须要能够形成反物质的最基础的三元平衡系统，也就是反电磁波。那么什么是反电磁波呢？

要对反电磁波进行探讨之前，就必须先对正的电磁波展开探讨。在电流产生的磁场中，有一种判断电流产生的磁场方向的方式，这个判断磁场方向的方式叫做“安培定则”。

用“安培定则”判断磁场方向的方法就是，伸出右手大拇指和四指弯曲后要使五个手指同一平面且垂直，当我们已知电流方向时，四指弯曲，四指表示电流方向，此时大拇指表示的是磁场方向。

安培定则判断磁场方向的方法

图 5-1，利用安培定则判断磁场方向的示意图。

由于电流方向与电子运动方向相反，而根据三元平衡定律对电子的解释，可以知道电子运动的方向和形成电子的电磁波中的电场方向是一致的。

安培定则中电流方向和磁场方向关系
与电磁波中电场和磁场方向示意图

图 5-2，安培定则中电流方向和磁场方向关系，电磁波中电场方

向和磁场方向关系，以及二者之间的对比。

通过安培定则中电流方向和磁场方向关系，和电磁波中电场方向和磁场方向关系的对比，不难发现电磁波中电场方向和磁场的向的关系，与电流产生磁场的方向关系正好相反，完全可以用左手以类似于安培定则的方法，来判断电磁波中电场方向和磁场方向的关系。

所以我们可以假设，反电磁波的电场方向和磁场方向关系。正的电磁波电场和磁场的方向，通过类似安培定则的方法，可以用左手来判断。反电磁波电场和磁场的方向，通过类似安培定则的方法，可以用右手来判断。

图 5-3，反电磁波电场与磁场方向关系示意图。

通过示意图，再结合电磁波在三元平衡定律作用下形成电子的过程，如果这个电子是反电磁波在三元平衡定律作用下形成的，我们想

想当这个电子移动的时候，它的磁场方向和电子移动方向的关系是什么？它的电子移动方向和电流方向的关系又是什么？只要用安培定则稍作分析便可以判断出来。

通过分析判断之后，是不是会发现这种电子移动的方向就是电流的方向，所以我们完全可以判断这种电子，其实就是“正电子”。通过这一系列的论证，可以证明“正电子”是反电磁波在三元平衡定律的作用下，形成的三元平衡系统。

通过三元平衡定律对电磁波形成物质的所有过程的阐释，我们同样可以推导出反物质形成的整个过程。

电磁场三元平衡对称：

我们知道人的左手和右手从外形上来说，其实是一种对称的关系，而电磁波与反电磁波的关系也恰似这种情况。通过前面对反电磁波的讲解，我们可以得出这样的结论，反电磁波其实是一种对称的电磁波，是正常状态下的电磁场三元平衡系统的对称状态。

既然知道这是一种对称的状态，那么这种对称状态是如何产生的呢？

关于这种状态的反电磁波是如何产生的，我们或许很难通过现有的物理知识去理解这当中的最根本原因，就象是不能理解光速为什么是 30 万千米每秒，而不是 300 万千米每秒的道理一样。

但是我们至少可以根据现有对“三元平衡定律”的理解，来假设一种状态，就是假设一种形成反电磁波的环境状态。

通过前面对三元平衡定律建立起的宇宙时空观的讲解，我们知道宇宙中的物理能量具有，时间、力学、空间三大基本属性，而宇宙空间则具有空间属性。

我们假设，如果存在这样的一种空间，就是这个空间与我们所处空间正好对称，那么在这个空间形成的物理能量，就一定会和我们所处的空间的物理能量呈现出对称性。也就是这种物理能量的时间、力学、空间三大基本属性，和我们所处的空间的物理能量的三大属性正好对称。

电场的时间和空间效应对称，磁场的力学和空间效应对称，这种对称关系就很象是，现实中的物体与镜子中物体的影像之间的对称关系。

图 5-4，假设一个镜像时空中的镜像电磁波。

通过假设一个镜像的时空，我们会发现镜像电磁波几乎和反电磁

波一模一样。那么是不是就可以认为，形成反电磁波的环境条件，就是一种对称的类似于镜像的时空呢？我想这种假设是一定存在的，因为在我们的这个宇宙时空中只发现有反物质的存在，却并没有发现有反电磁波的存在。

这就说明反电磁波一定是在某个对称的镜像时空里，才有的一种基础物理能量，在那个对称的镜像时空里反电磁波会形成最终的反物质。反物质或许因为某种特殊的情况下，突破了时空的束缚之后，才来到了另一个正物质的时空里。

在正物质的时空里，因为反物质同样是一种复杂的混沌三元平衡系统，只要是复杂的混沌三元平衡系统，就必然存在复杂的混沌磁场力的作用。所以使得反物质即使进入到与它相反的正物质的时空里，反物质也不会因为时空发生了对称性变化而解体。

反物质只有和正物质碰撞或接触时，会因为两种物质的三元平衡系统被破坏，以及物质中某些物理能量（包括电子等基本粒子）的交换而发生部分湮灭。物质中的湮灭的部分物理能量，就会直接导致物质的整个的混沌三元平衡系统的失衡，失衡的系统就会立马面临进一步的解体。当然在这个解体的过程中，同样伴随着巨大能量的释放也会加速物质（混沌三元平衡系统）解体。

而物质与反物质解体之后，就会变成最基本的三元平衡系统，这个最基本的三元平衡系统就是电磁波，而这些电磁波中其实是不存在反电磁波的。

那是因为反电磁波作为最基础的三元平衡系统，它简单且单一的

磁场力不足以对抗对称空间对它的影响，所以当反物质解体成反电磁波的一瞬间，宇宙时空就会直接作用于反电磁波，直接扭转它相反的对称属性，使它变成正常的电磁波。

反物质变成正常电磁波之后，就会随着物质产生的电磁波一同被释放出去。而释放出去的电磁波，则会重新在三元平衡定律的作用下，形成电子、质子等不同形态的物理能量，物理能量就包括了各种三元平衡系统的形态。

太阳与黑洞：

通过前面一系列对三元平衡定律的阐释，以及对三元平衡定律作用下，形成的三元平衡系统的讲解，知道宇宙间的一切事物的本质，其实都是各种各样或简单或复杂或混沌的三元平衡系统。

而所有的三元平衡系统，都只是在其系统内部发生能量移转，除非当有外部能量加入到系统中之后，在三元平衡定律能量溢出效应的作用下。系统要么保持原来的系统的平衡状态，对外释放相等大小的能量。要么原来的系统的平衡状态被打破，重新建立一个新的平衡状态，这时就会释放出多余的能量。

然而有两类天体则似乎与三元平衡定律不符，这两类天体就是恒星和黑洞。恒星源源不断的对外释放能量，而且仿佛永不停歇。然而在人们现在的认知的范围内，恒星对外释放的能量，似乎也并不是由于外部的能量加入到恒星的系统中，然后再对外溢出的结果。

黑洞则会因为自身巨大的引力作用，吞噬一切靠近他的能量和物

质，然而黑洞好像也并没有因为吞噬大量的物理能量，而出现能量溢出现象。

三元平衡定律建立的三元平衡系统化的宇宙，到了黑洞和恒星这里，似乎撞到了一堵巨大的铁墙，将三元平衡系统化的宇宙认知，一时间撞得不知所措。

然而是不是用三元平衡系统就不能解释恒星和黑洞呢？其实这个答案在上一章的《电磁波与黑洞现象》中，已经给出了部分的解答了。

那就是物理能量（包括物质等）在黑洞中，会因为黑洞巨大的引力，而对物理能量形成挤压效果。在巨大引力的挤压作用下，构成物理能量最基础的三元平衡系统（电磁波），会由于空间被无限挤压，导致组成物理能量的时空属性发生一些变化。物理能量的时空属性发生变化之后，就会形成时间的坍塌，时间坍塌就会导致这部分物理能量去到另一个时空中。

然而与现在人们所身处的时空，相邻的另一个时空，其实就是一个相反的对称时空，也就是反物质对称时空。

当黑洞中的物理能量（包括物质）来到对称时空之后，物理能量周围的引力导致压缩作用瞬间就会被解除，这些被压缩的物理能量就会很快的重新回到原来的三元平衡状态，变成反物质世界（反物质对称时空）里的正物质。当这些正物质一旦遇到反物质（不包括反电磁波）之后，就会释放大量的能量。

图 5-5，镜子中的镜子，镜子中的世界就是和现实世界对称的状态。而相邻的时空就是对称的时空，就像这镜中镜的世界一样。

这些能量会在反物质对称空间中，被重新塑造成反电磁波，由反电磁波在三元平衡定律的作用下，形成更多相反的物理能量（包括正电子、反质子、反中子等）。这样相反的物理能量的绝大多数，会同正物质和反物质释放能量的过程中被释放出去，只有极少的物理能量会由于质量较大（复杂的粒子），被能量释放处（恒星）的引力吸引，而不能被释放到很远的地方。

没有被释放到很远的极少的物理能量（复杂的粒子），则会重新加入到正物质与反物质的湮灭中。这个过程往复循环，而被释放出去的相反的物理能量，则会在反物质对称时空中遨游，直到形成更复杂混沌的三元平衡系统（反物质），这些反物质最后会形成反物质天体，

慢慢的围绕恒星运转形成恒星系统的一部分。

物理能量由黑洞到恒星这整个过程，其实就是通过三元平衡系统推论出的恒星形成的过程。恒星和黑洞其实就是横跨两个时空的三元平衡系统，能量加入这个系统是通过黑洞完成，能量溢出则是通过恒星来完成。

黑洞与太阳 时空与反物质对称时空

图 5-6, 时空与反物质对称时空、黑洞与太阳之间的关系示意图。

黑洞与恒星在两个不同的对称宇宙时空中，分别作为这个无比巨大的三元平衡系统的两个部分。黑洞通过吞噬物理能量使自身的质量和引力变的无比巨大。当黑洞的引力足以吞噬光波（电磁波）逃逸的时候，就说明这个强大的引力就几乎可以吞噬一切物理能量。当这些被吞噬的物理能量累积到一定程度时，就会使黑洞中的部分物理能量受到极大地作用力挤压，从而使得这部分物理能量中的电磁场的空间

被无限压缩，最后导致这部分物理能量时间的坍塌。

当物理能量由于巨大引力产生的压缩作用，最终导致时间坍塌之后，就会进入到一个对称的宇宙时空中。而进入到这个对称的宇宙时空中的物理能量，会按照某种规律随机分布在一定的空间范围之内。而这个范围是以某一点为中心，会随着距离的增大而递减，具体的表现就是如宇宙中星系内恒星的分布状态。

在现代对黑洞的研究之中发现，在宇宙星系的中心位置都存在着一个超大质量的黑洞。我们想象，如果在对称宇宙空间中的同一位置上也存在一个同样巨大的黑洞，这个巨大的黑洞也同样是对称时空中的星系的中心，这会是一种什么情况？

图 5-7，时空坍塌后，物理能量在对称时空中的分布示意图。

就这样在星系、黑洞、恒星、行星、反物质对称宇宙之间，就形成了一个完整的三元平衡系统，而它们之间的能量也形成一个完整的系统循环。即恒星通过正反物质释放物理能量，黑洞吞噬所在空间的物理能量。

然后通过巨大的引力形成时空塌陷，时空塌陷将物理能量带到反物质对称宇宙中，然后这些物理能量与反物质（相反的物理能量）发生剧烈的反应，这个剧烈的反应就是反物质对称宇宙以及平行宇宙中的恒星释放能量的过程。

恒星的形成和死亡：

在反物质对称时空中，黑洞中心由于时间坍缩作用，将反物质带到和它对称的正物质时空之后。关于这部分反物质的分布状态，除了以星系中心黑洞周围为中心，随着距离的增大而递减之外，就是按照星系中的天体分布位置分布（天体质量分布）。之所以呈星系中天体分布位置状态分布的原因，可能和天体引力导致的对天体内部的压力有关。

天体的内部，同样会受到天体引力所产生的，对天体内部压缩的作用力，只不过这种作用力要远比黑洞中心点，受到的作用力要小得多。但是可能正是由于这种影响，使得从对称时空通过时空坍缩过来的反物质，更容易去到一个有一定作用力，而产生一定压强的地方。也许这个作用力产生的压强，在一定大小的范围内，越大越容易吸引

到对称时空过来的反物质。

在现实宇宙中，大部分行星内部都拥有巨大的能量，在它们的内部大部分都有高温熔岩。这部分行星都有一个共同的特点，这就是质量和体积相对比较大，而质量很小的小行星，一般就没有这样的现象。虽然这在宇宙是一个非常普遍的现象，但却同样又是一个极为奇怪的现象！原因是，究竟一种什么样的神秘力量，可以将行星内部变成高温岩浆？

如果仅仅是行星的自转和公转，我相信这是几乎不可能的。因为行星的自转和公转，本质上还是三元平衡系统（太阳系）内部的运动。如果是自转和公转所导致的话，就意味着动能转化为行星内部的热能，如果动能大量减少的话，就会导致行星在恒星系统中的平衡被打破，最终行星就可能会被恒星吞没。

所以行星的自转和公转，并不可能使行星内部形成如此巨大的能量。如果说地球这部分能量，是直接来自太阳的照射，则是更不可能，因为太阳的照射在地表的温度，根本不可能达到地下熔岩那样的温度。

根据这几分析，行星内部蕴藏的巨大的能量的来源，就有可能和恒星能量的来源一样，来自对称时空中的反物质的作用。通过时空坍塌的极少的反物质，会由于行星内部压强的作用，来到这颗行星的内部。这部分极少的反物质与物质反应，释放出大量的能量，将行星的内部融化成岩浆。

随着行星的质量和体积增大，行星内部受到引力产生的压力也会

逐步的变大。这个压力大小在一定的范围内，压力越大所获得的反物质就越多。最后慢慢的使巨行星内部的熔岩，全部从行星内部渗出来。当这颗巨行星完全被高温熔岩覆盖的时候，巨行星就变成一颗对外释放能量的红色天体，这种对外释放能量的红色天体其实就是红矮星。

当这颗天体的质量更大的时候，所获得的反物质也会更多，这时对外释放的能量也会越大，到了某个时间段，这颗巨行星或许就成了一颗真正的恒星。

通过一系列的理论猜想，关于恒星的形成和死亡，我们可以得出一个对恒星影响很关键的因素。那就是天体的内部由于引力产生的向内的压迫作用。这个向内的压迫作用当达到某一个值的时候，就会吸引从对称时空过来的反物质，导致行星内部产生巨大的能量。在这个一定的范围之内，这个值越大，则吸引的反物质越多，反物质达到一定程度之后，行星就会变成红矮星、棕矮星、恒星等。

当这个值达到下一个临界点的时候，就可能会对吸引反物质形成一种阻断作用。这时的恒星已经变成了一颗巨型恒星，恒星内部反物质的补给突然瞬间消失，会导致恒星体积的收缩，当收缩到一定的程度之后。恒星向内的压迫就会到达下一个临界点，就会导致恒星中某些物质的三元平衡系统被逐级破坏，最终塌陷成白矮星、中子星、黑洞。

恒星塌陷而成的黑洞，其实还是和星系中心的超级黑洞有很大的区别，首先在质量上就可能相差数十万倍。这种恒星形成的黑洞的中心点，受到的引力压迫还远远不足以使内部的物理能量出现时空坍

缩，所以这类黑洞一般最后会被更大的黑洞所吞噬。

其实可以总结一下，引力产生的向内的压迫作用吸引反物质，就相当于说，在高压的环境下可以产生（从对称空间吸引）反物质。而地球核心位置的压强可达 361700Mpa，相当于 360 万个大气压。也就是说地球核心位置处受到的压力，大约相当于手掌大的面积（100 平方厘米上下），承受 36 万吨的压力。

即便是这么巨大的压力和地球如此大的体积，整个地球内部的能量也是通过数十亿年的积累而成的（积累的同时也在释放，如地球板块运动、地震、火山、地热温泉等）。所以虽然在巨大压力的作用下，可能会出现反物质，但要想通过巨大的压力来获得反物质，到目前来看短时间之内仍然遥不可及。

而粒子对撞机产生的极少反物质，可能就是粒子对撞瞬间产生的局部高压，而俘获的极少反物质。通过粒子对撞机进行粒子撞击，而得到的某些新的粒子（微观粒子系统），事实上是由于粒子在对撞的时候，对原来的“微观粒子系统”（粒子）造成了某种程度的破坏，被破坏的“微观粒子系统”会在磁场力的作用下快速重组，进而形成某种新的“微观粒子系统”（粒子）。

也许这种通过压力吸引对称时空的反物质，就相当于一种天体之间通过这种压力，来竞争以获得反物质的关系一样。当压力不足以与周边天体竞争这一巨大区域的反物质的时候，其内部就不能获得反物质。

例如，太阳系中的各个天体获得的反物质，是对称时空中反物质

时空坍缩之后，在太阳系和太阳系周边巨大的区域中分布的总量，在太阳系中各天体之间竞争的结果。由于在太阳系以及周边区域中，太阳的质量占太阳系总质量的 99.8%，所以太阳最后获得的反物质也就最多。

根据天体可能通过内部压强来获得反物质，反物质与正物质之间的剧烈反应而释放能量的理论。我们其实可以得出地球气候呈周期性变化的另一个更主要的原因，那就是太阳通过与反物质剧烈反应释放出去的能量，也同样存在一定规律的周期性变化。

为什么这样说呢？这是因为太阳系所在的银河系，当与其它星系之间通过引力产生作用的时候，银河系整体的运动轨迹就可能产生一定的变化。当银河系整体的运动轨迹发生改变之后，太阳的整体运动状态也会发生变化。但是如果太阳系在宇宙空间中的绝对运动速度变化的话，大家想一想可能会发生什么情况呢？

物体的运动会产生磁场。对太阳而言，构成太阳的物质同向运动时，整体之间就会形成相互间的额外吸引作用。这样的话就相当于，构成太阳的各种物质会受到更大的吸引力（引力+磁场力），那么就会导致太阳内部的压强增加。根据本章的理论，当太阳内部压强增大的话，太阳就可以从对称反物质空间中获得更多的能量来源，也就是获得更多的反物质，从而使太阳的能量释放变得更加剧烈。

行星磁场对行星环境影响的分析：

我们在《行星自转与火星磁场》这一章节中，讨论了导致火星磁

场微弱的可能原因。同时科学家在对火星的研究中认为，正是因为火星的磁场过于微弱，所以导致了火星不能有效的阻挡来自太阳粒子的辐射，使火星的环境遭到了毁灭性的破坏。

这里将要讨论的是，行星的磁场真的对行星的环境影响这么重要吗？还有行星磁场对形成行星环境的作用是什么？以及其中的原理是什么？

其实在《行星自转与火星磁场》中讲到过，人们测量到的行星的磁场，其实是对这一区域内，所有磁场叠加的结果的测量。这一区域内的磁场叠加，就是这一区域内的整体磁场。而这个整体磁场，其实可以是相对于其他周围空间区域磁场的不同磁场状态。

而行星所在的区域，作为宇宙中的某个区域，对这个区域内磁场叠加影响最大的，就是这个行星的自转。如果这一区域之内磁场叠加之后，呈现出一种与其他空间明显不同的磁场状态，那么就说明这颗行星具有一个很强的磁场。

太阳由于对外释放能量，这些能量最开始都是以电磁波的形式释放。但由于在三元平衡定律的影响下，这些电磁波会在被释放的一瞬间，就会形成电子、质子、中子、原子等高能粒子。这些高能粒子，同样会被释放到太阳周围的各个地方。

太阳在释放这些高能粒子的时候，这些高能粒子中大部分都带有一定的电荷。当遇到具有很强磁场的行星，由于磁场的作用，这些磁场会形成一种改变带电粒子运动轨迹的作用力，这种作用力结合行星的引力作用，最终就会俘获一部分带电粒子。

图 5-8，带电粒子因磁场而改变运动轨迹，最后在地球的南北极上空形成美丽的极光。

由于太阳内部的电磁波，在三元平衡定律的作用下，形成的粒子中，电磁波和电子都是一种绝对运动（受绝对速度影响的粒子）的粒子，而当同向运动的电子形成其他质量较大的粒子之后，也就自然会带有一定的初始速度。

而质量较大的粒子，由于形成的过程也相对复杂，所以这些粒子在太阳内部生成之后，往往保留的初始速度也相对较小。这种质量较大的粒子，也会受到更大的太阳对它的引力作用，会慢慢的使得这些质量较大的粒子，远离太阳的运动速度逐渐的减小。最后的结果就是，这些质量较大的粒子更容易在距离太阳较近的地方聚集起来，聚集起来的粒子围绕太阳公转。

如果当这些质量较大的带电粒子，远离太阳的动能比较小的时候，突然受到来自行星的引力和磁场产生的作用力，那么这些质量较大的粒子，就相对来说比较容易被这样的行星所俘获。

而这种质量较大的粒子，可能就是一一些比较复杂的原子，比较复杂的原子与电子结合之后，就会形成一些比较重的元素。这也就解释了，为什么距离太阳较近的行星，往往都是密度较大的固体行星的原因了。

而行星之所以能够产生生命，自然是离不开液态水对行星生态的影响。而液态水则是由氢和氧构成的，而氢原子则是由一个质子和一个电子组成，都是一种相对较轻的粒子。质子和电子都是一种带电粒子，具有强磁场的行星，则会更容易俘获这类带电粒子。当这类粒子被俘获之后，就会与氧原子结合形成液态水，慢慢的就会影响生命的出现。

由于太阳形成的质量较大的粒子，相对来说生成的概率也相对较低，同样也不容易被释放到距离太阳较远的地方，而距离太阳较近的地方又很容易被太阳重新吞噬。因此距离太阳较近的行星，通常体积和质量都比较小，所以一般都很难形成一个拥有较强磁场的行星。

由于这些行星没有较强的磁场，所以就非常难以俘获像质子这样的带电粒子。也就是这个原因，使得这些星球往往难以形成一个有水的环境。

当然也还有另一个原因，就是距离太阳较近，温度也相应的会很高，过高的温度也不利于液态水的保存。高温会使液态水蒸发成水蒸

气，而超强的太阳紫外线又会使水蒸气分解成氢原子和氧原子，使得氢原子最后从行星中逃逸出去。

然而地球距离太阳的位置正好不近不远，地球磁场正好可以有效俘获足够多的质子，这就保证了地球上充足的水资源。而火星由于没有强大的磁场，使得不能俘获太多的质子，所以导致了火星上的水资源严重不足的现象。

在地球上，当地球上的水形成水蒸气时，水蒸气在大气圈上部会被短波紫外线分解，分解成氢原子和氧原子。由于氢原子形成的氢气是密度最小的气体，所以这些氢气会漂浮在距离地球最远的大气层上空。这样也就使得这部分氢气，相对来说更容易从地球上逃逸出去。

然而逃逸出去的那部分氢气，就需要通过地球磁场来俘获从地球附近经过的质子，这些质子和经过的电子结合形成氢原子，以此来补充逃逸出去的那部分氢原子。这就使得地球上的氢元素形成了一种循环，而产生这个循环的最关键一环，就是地球的磁场。

而在火星上，由于没有强大的磁场，使得火星上的水蒸气被短波紫外线分解成氢原子之后，一旦形成的氢气从火星的大气中逃逸之后，火星的磁场又不能俘获更多的质子，所以火星上就会出现液态水的流失现象。而流失之后的氢元素又不能得到足够多的补给，所以慢慢的火星就会变成一个干涸的星球。

金星的自转速度非常小，所以导致了金星整体磁场非常微弱。由于磁场过于微弱，所以导致了金星上恶劣的环境。这背后的原理，其实和火星也差不太多。

而现在对火星的探测，发现火星上存在曾经被巨大水流冲刷过的痕迹，以此认为火星上曾经有过大量的水资源。然而这些水资源，可能由于在一次巨大的天体撞击事件之后，由于磁场的改变等因素，使得这些水从火星上流失到宇宙中。同时撞击导致了火星磁场的改变，由于大部分磁场的消失，使得火星再也没有重新俘获足够多质子的能力。

距离太阳较远的行星，往往都是一些气态巨行星，这些气态巨行星都有很强的磁场。而辐射的质量较轻的高能粒子，相对来说可以到达距离太阳较远的地方。当较轻的粒子来到这些较远的地方之后，由于太阳引力的作用，向外辐射的动能也差不多被消耗殆尽。所以这些质量较轻的粒子就会在这些地方，随着太阳系的叠加磁场力以及引力的共同作用下运动。当遇到这一区域内行星强大的磁场和引力时，就会被这些行星俘获。

当然还有一种最主要的情况，就是这些带电粒子（以质子为主），在太阳引力和太阳系的叠加磁场力的共同作用下，形成一个特殊的运动轨迹。在这个运动的过程中，这些带正电的质子会因为电场力（复合磁场力）的作用下，俘获一个太阳辐射经过这一区域的电子，使这些带电粒子变成氢原子，最后形成氢气。

由于氢原子整体上不带电，所以这些由氢原子形成的氢气，就会主要受到太阳引力对它的影响，形成围绕太阳公转的气体物质。当这些气体物质，遇到这一区域内行星强大的引力作用时，就会被这些巨行星吞噬，成为气态巨行星的一部分。

而气态巨行星由于质量越来越大，其中心位置的压力也越来越大。中心位置巨大的压力，会吸引越来越多对称反物质空间过来的反物质，从而释放出巨大的能量。这种巨大的能量释放的同时，也可能使这个气态巨行星中的氢气发生核聚变反应。这样的结果就会加剧能量的释放，核聚变则会使质量较小的氢原子，变成质量更大的其他原子。

太阳辐射带电粒子的结果，就是向外散播这些粒子。当这些粒子带电的时候，其运动轨迹除了和这些粒子的初始运动有关之外，主要会受到太阳叠加磁场对运动轨迹的影响，这种影响会使带电粒子产生一种特殊的运动结果。

当带正电的粒子在运动的过程中，与电子结合形成不带电的粒子之后。其运行轨迹，除了和这些粒子的初始运动有关之外，还和太阳对这些不带电粒子的引力有关，以及运动产生的磁场与太阳系整体磁场叠加对它的影响。

所以太阳辐射出来的高能粒子（包括带电粒子，也包括不带电粒子），其运动方式和运动轨迹，是极其复杂而多变的。所以这些高能粒子的这种运动规律，不能用行星在太阳系中的运行规律去生搬硬套。

恒星坍缩现象：

通过之前的内容，我们大体上已经勾画出恒星的形成过程，以及黑洞与恒星在三元平衡系统中的关系。

我们在更早的《电磁波与黑洞现象》的内容中，讲到过恒星的坍缩。

在之前的讲解中，虽然对恒星坍缩的过程，以及坍缩的原因，包括坍缩的不同形态也都讲的比较清晰。但是在最后的内容中却留下了一个疑问，这个疑问就是，为什么不同质量的恒星坍缩的结果，会出现白矮星、中子星、黑洞三种不同的情况。而不是统一的先坍缩成白矮星，再由白矮星坍缩成中子星，再由中子星坍缩成黑洞。而有些恒星质量明显已经超过了坍缩成白矮星甚至中子星的质量的时候，为什么却并没有立即坍缩，而是最后直接坍缩成为黑洞。

其实这个问题和恒星的密度是有一定的关系，也就是说恒星的体积很大，而表层物质（粒子）却离太阳核心很远。因为物体受到天体的引力和距离成反比，所以太阳要达到坍缩的条件，就必须使太阳的内部物质受到足够的引力压迫。

再一个原因，也是主要的原因，就是太阳释放能量时，就会伴随着物理能量（包括各种粒子）被同时释放出去，这些物理能量（主要是一些大粒子）最终会到达一个很远的地方才会被恒星的引力束缚住，最终形成恒星外围物质。

太阳的内部就象是一个剧烈反应的中心，只要存在源源不断的能量释放，这些物理能量（包括大粒子、物质等）就很难在接近恒星的能量释放中心聚集，从而始终难以形成一颗高密度的恒星。而恒星内部释放能量的过程，就象是向四处滚动的沸水，所以很难形成一个固定对内产生压迫的作用力。

大质量恒星没有坍缩的最主要的原因，其实和恒星自转的速度有关。可以想象恒星绝不可能是一个固态天体，所以恒星内部不同位置的物质，其自转周期也有可能不一样。如果这些物质在恒星内部的自转速度产生的向外的离心力，如果正好等于恒星引力所产生的向心力，那么这时恒星中的物质受到的引力，就不能对恒星内部产生有效的压迫作用。

当然这时一种极端的假设，但是恒星自转产生的向外的离心力，确实是可以抵消部分引力产生的向心力，这两种力相互抵消一部分之后，剩下的引力才能对恒星内部形成有效的压迫作用。所以恒星的坍缩和其自转速度有很大的关系，其自转速度也会影响恒星的寿命，还会决定恒星最终能成长为多大的质量和体积的恒星。

我们想象一下，一个自转很慢的恒星，当它内部释放能量不足的时候，它的中心由于能量释放不足，不足以将中心附近的物质发射出去。在引力的作用下，就会引起恒星长年累月释放能量过程中，累积的大量物质向恒星中心区域聚集。使中心区域在引力形成的压迫下，形成一个高密度区域，当这个高密度区域受到的压力，超过某个临界值时就会引起恒星的坍缩。

通过上面的分析，可以得出这样的结论，恒星的坍缩与它的能量释放有关，更和它的自转速度有关。当能量停止释放时，恒星周围累积的质量形成对恒星中心的压迫，就会成为它坍缩的主要原因。恒星坍缩的结果和恒星能量释放有关，能量释放和恒星中心受到的压迫有关，恒星中心受到的压迫又和恒星自转速度有一定的关系。

通过前面的内容知道，恒星释放的能量，源于对称时空的黑洞吞噬的反物质。一方面对称时空中的黑洞源源不断的吞噬反物质，另一方面恒星释放能量，源源不断的消耗反物质。

被消耗的正反物质，会在时空的重塑作用下，形成属于本时空的电磁波，这些电磁波会在三元平衡定律的作用下，形成更复杂混沌的物理能量（包括粒子、物质等）。

这些物理能量（包括粒子、物质等），通过恒星长时间的释放能量，会在恒星周围逐步堆积。一部分会随着各种射线到达宇宙中很远的地方，一部分会在距离恒星不远处形成物质，最后堆积成天体（行星），还有一部分则会留在恒星内部，继续参与正反物质的能量释放。

最终随着恒星释放能量的过程，留在恒星内部外围的物理能量（粒子）不能完全参与到正反物质的能量释放。加上恒星对周围天体的引力，使得部分天体被恒星的引力吞噬，使物理能量形成越来越多的堆积，使得恒星的质量也慢慢变大。当恒星的自转速度和释放的能量，不足以平衡引力对内部产生的压迫作用时，最后就会引起恒星的坍缩。

在这里特别指出一点，由于恒星不是一种固态星球，然而内部又伴随着剧烈的能量释放，所以说恒星的自转，一定是一种极不规律运动。只是一种整体上呈现出的自转状态，这是因为恒星围绕星系公转而形成的整体上的自转。由于恒星的外围物质围绕核心的自转状态极不规律，所以就会导致恒星自转而形成磁场不规律的变化，这种不规律的磁场，会对于恒星系统中的行星运行产生一定的影响。

反物质对称与平行宇宙：

前面讲了很多反物质对称宇宙，其实在反物质对称宇宙之外，还有平行宇宙的存在。通过三元平衡定律一系列的推论，可以得出这样的猜想，一个宇宙必然具有两个和它相邻的宇宙（这个相邻不是指空间位置上的相邻，而是时空坍塌之后相邻的宇宙时空），每一个和它相邻的宇宙，都是它的反物质对称宇宙。而平行宇宙则是与反物质对称宇宙相邻的宇宙。

他们之间的关系，就好像是镜子中的镜子中的世界，现实中的世界和镜子中的世界对称，但是又和镜子中的镜子中的世界平行。如此这般往复，对称、平行、对称、平行、对称、平行……。

图 5-9，两面镜子对照，出现的一个个镜子中的世界，它们与现实世界的关系分别是，对称、平行、对称、平行、对称、平行……。

我们想象一下，在一个完全封闭的空间范围之内，全部放满镜子。或者是在一个球形的空间里，前、后、左、右、上、下，各个方向全是同一个镜面，这时我们从各个方向看到的空间，是不是都是像对称、平行、对称、平行、对称、平行……，这样的空间呢？

镜面中的每一个空间，都象是宇宙空间和它的反物质对称宇宙空间与平行宇宙空间。如果非要用一个波形图来表示它们之间关系的话。我想比较合适的图，如图 5-10 所示：

图 5-10，反物质对称宇宙与平行宇宙关系示意图。

简单的三元平衡系统其实都可以用波形图来表示，这种波形图就是三元平衡关系示意图。简单的三元平衡系统可以用三元平衡关系示意图来明确表示，复杂的混沌三元平衡系统则很难用三元平衡关系示意图来表示。就象是单摆和混沌摆，用三元平衡关系示意图，很容易

表示单摆的运行，但却很难表示混沌摆。

但是混沌三元平衡系统如果在大体上，可以明显表现出三元平衡特性，则可以用三元平衡关系示意图来表示。就象是水波和单摆，从物质的角度来说，它们其实并不仅仅是一种简单的三元平衡系统。反物质对称宇宙与平行宇宙的关系，用波形图来表示，其实也就是这个道理。

每两个相邻的宇宙之间（时空坍塌之后相邻的宇宙时空），都是一种对称的关系，这种对称宇宙关系，就使得为形成相互之间三元平衡状态提供了无限的可能。一旦条件满足，就会形成三元平衡的关系。这种三元平衡状态的关系就是通过黑洞与恒星，加上引力（力学效应）、空间（空间效应）、时间坍塌（时间效应）、三元平衡定律，实现物理能量间的转换（传递）。

平行宇宙和对称宇宙之间的“恒星与黑洞”这种跨系统的三元平衡状态，其实和原子间的三元平衡状态类似。两个原子（两个大系统）之间通过一个游荡于两个原子之间的电子（另一个小系统），使得原子与原子之间紧密的结合在一起。这个电子（三元平衡系统）就好比是黑洞与恒星等，形成的横跨两个相互对称宇宙空间的三元平衡系统，而这两个相互对称宇宙空间，就好像是两个紧密结合在一起的原子（两个大系统）。

在反物质对称宇宙之外就是平行宇宙，每一个平行宇宙和我们身处的宇宙，都有相同的电磁波、电子、物质、宇宙等，就象是克隆出来的无数个相同的宇宙。每一个和平行宇宙相邻的宇宙，都是反物质

对称宇宙。

在平行宇宙中，万物都同样按照和我们身处的宇宙一样，以相同的运行规律运转，只不过在平行宇宙中，虽然按照宇宙运行的规律运转，但万物的产生和发展，都是相同条件下的随机事物。就像我们身处的宇宙一样，每一个天体或生命的出现，其实都是在一定条件之下随机生成的。

可能大家会觉得平行宇宙，和我们身处的宇宙的初始条件（物理能量的三大属性）一模一样，环境也一模一样，那么事物随机生成的条件也是一模一样，可能就会认为平行宇宙与平行宇宙中的一切，也都是一模一样的。

这样认为其实并不正确，这是因为就算是完全一模一样的条件环境，也可以产生出多种不同的结果。就拿投掷硬币来说，完全一模一样的条件和环境下，依然有正反两面的两种不同结果。

所以平行宇宙与平行宇宙之间，并不是完全相同的宇宙。换句通俗的话来说，就是在这个宇宙中有一个自己，但是在平行的宇宙中，未必有个一模一样的自己。

平行宇宙与平行宇宙之间，并不是事物上的平行雷同关系，而是物理属性上的平行关系。反物质对称宇宙和我们身处的宇宙，同样也并不是事物上的对称雷同关系，而是物理属性上的对称关系。

不管是反物质对称宇宙，还是平行宇宙，为什么每个宇宙的事物和发展不可能完全一模一样。说了这么多，其实这当中可能还会涉及到一个非常关键的话题，这就是关于宇宙如何起源的问题。

关于宇宙如何起源的问题，我们在这里先放一放，等到后面用三元平衡定律阐释更多的宇宙奥秘之后，我们再通过三元平衡定律来推导出一个和“大爆炸”理论，完全不一样的宇宙起源的假说。

暗物质：

在现代的科学研究领域，始终有这样一片乌云笼罩在天文物理学研究的天空中，这片乌云就是暗物质。

在现在的天文物理研究中，差不多大多数科学家都已经默认了暗物质的存在。但是无论科学家怎样去观测或实验，却始终不能直接证明暗物质真实的存在。

那么什么是暗物质呢？就是理论上提出的可能存在于宇宙中的一种不可见的物质，而它可能还是宇宙物质的主要组成部分，但又不属于构成可见天体的任何一种已知的物质。也就是说这种物质不会和其他可见的物质发生作用，但却存在引力作用，会影响天体的运行。

而提出这种暗物质理论的原因是，现代天文学通过天体的运动、牛顿万有引力的现象等观测结果，表明暗物质可能大量存在于星系、星团及宇宙中，其质量远大于宇宙中全部可见天体的质量总和。

围绕星系中心运行的天体的距离和速度与理论值不符

图 5-11，围绕星系中心运行的天体的距离和速度与理论值不符。

星系中的天体都是围绕着星系中心旋转的，根据牛顿力学理论，恒星等物质围绕星系中心的旋转速度，跟星系的质量以及离星系中心的距离有关，在超出一个范围之后，这些物质离星系中心越远，旋转的速度应该就越慢，画成曲线图的话就应该是，如图 5-11 中理论值曲线。

但问题是，科学家们经过观测，却发现实际的情况却并非如此，超过一个范围之后，不管这些物质离星系中心有多远，它们的旋转速度都差不多。画成曲线图的话，如图 5-11 中实际值。

也就是说，根据理论和我们观测到的星系质量，这些物质根本不应该转的那么快。那这种诡异的现象是如何产生的呢？排除了测量误差之后，大部分科学家都认为，我们的理论没错，但其中的一个参数

出了问题，这个参数就是星系的质量。

也就是说，这些星系真正的质量，应该比我们目前，所观测到的物质的质量要大得多，因为只有这样才能拉住高速旋转的恒星，正是为了解释这些多出来的质量，科学家们才提出了“暗物质”的概念。

“暗物质”不跟电磁波发生作用，更不会发出电磁波。所以无论是多么高端的望远镜，都完全看不到它们。

在这些论证“暗物质”的理论中，认为星系外围天体围绕星系中心的运行速度太快，星系中心的引力不足以产生对外围天体的束缚力，也就是说这些天体根本不应该转的那么快。于是科学家们提出了“暗物质”的假设，用假设的“暗物质”来弥补那部分引力。

其实这个推论，虽然基本理论没有错，同样也不是星系质量参数出了问题。

但是这当中忽略了一个很重要的问题，这就是三元平衡定律推导出来的一个结论，就是万有引力是一种混沌磁场力。也就是说物体相对于绝对静止空间的运动，会产生相对应的磁场，这个相对应的磁场和物体相对于绝对静止空间的运动的速度成正比。

当天体靠近星系中心位置时，它的运转主要受引力和离心力作用，相对于运动产生的磁场力几乎可以忽略不计。但是当天体远离星系中心位置的时候，它和星系中其他天体之间相对于绝对静止空间的运动，都会形成一个磁场，受这些磁场的作用，最终会形成天体相互间的磁场力，受磁场力形成的牵引力的影响，就会改变远离星系中心的外围天体的运转。

在《第三章 混沌磁场》中，讲到过物体的运动，会使物体的混沌磁场产生一定的规律性的变化。这种规律性的变化的结果就是，运动物体会呈现出一种带有磁场的状态，而同向运动的物体产生的磁场力，则是相互间的吸引。

当物体产生相对运动时，对于参照物而言，相对运动的物体内部的电磁场会发生相应的改变，物体内部的电磁场发生相对改变，就会导致混沌磁场的相对改变，使物体呈现出类似于电子运动时产生的磁场状态。

图 5-12，物体的运动方向速度增大，相对于物体而言，物体内部磁场在这个方向就会变慢，停留的时间就会增多，最后的结果是相当于磁场增强。反之亦然。

当星系中远离星系中心且彼此相邻的两个天体，围绕着星系中心同向运动时，它们之间的运动方向基本一致。这时它们各自因为运动产生的磁场，就会在两者之间形成一个相互牵引的吸引力。

而星系中所有天体之间，其实也都存在这样的现象，即星系中距离相近的天体之间互相牵引。而且由于星系外围天体运动速度更快，所以这种现象距离星系中心越远越明显。所以在天体之间相互牵引的

作用下，就自然形成了一个奇怪的天文现象，这个现象就是，星系中的天体的分布，呈现螺旋式分布的现象。

图 5-13，星系中天体呈现螺旋式分布。

其实这种通过运动产生磁场，同向运动产生的磁场形成吸引力，也就基本上就完全可以解释行星外围天体运动速度过快的原因了。只不过是天体相对于绝对静止空间的运动产生了磁场，这些磁场最终产生了相互之间的作用力，相互之间的作用力就是相互间的牵引力，所以最终影响星系外围天体的运动速度。

其实还有离星系中心很远的天体，会受到三个主要作用力的影响，即引力、离心力、磁场力影响。受到星系中心的引力和距离成

反比，运行速度和离心力成正比，而运行速度又和磁场力也同样成正比。运动方向又和形成磁场力的性质有关，同向吸引，逆向排斥。

如果是远离星系中心的天体，磁场力就会成为影响天体运行最主要的作用力之一。当这个天体运行的速度不够快的时候，这时磁场力加上引力很可能与运行速度产生的离心力之间，是一种不平衡关系。那么就会使天体靠近星系中心运行，直到三种作用力形成平衡的时候为止。

通过三元平衡定律中混沌磁场理论，可以完美的解释围绕星系中心运行的天体的距离和速度，与万有引力得出的理论值不符的真实原因。

所以通过三元平衡定律中混沌磁场理论，就足以证明“暗物质”其实可能并不存在。那部分所谓的“暗物质”的引力，其实是天体相对于绝对静止空间的运动时产生的磁场力。

暗能量与宇宙膨胀：

科学家通过长时间对星系的观测，发现天体之间的红移现象，因此认为星系之间正在彼此远离，于是得出了整个宇宙在不断膨胀的结论。

星系彼此之间的分离运动就是膨胀的一部份，而不是由于任何斥力的作用。一些科学家认为“暗能量”是导致宇宙膨胀的原因，他们认为“暗能量”是驱动宇宙运动的一种能量。“暗能量”不会吸收、反射或者辐射光，所以人类无法直接使用现有的技术进行观测。

如果将某一种未知能量称之为“暗能量”，其实也未尝不可，因为宇宙中的确存在着大量未知来源的能量。例如，宇宙中构成物质的能量来源的问题？即这些能量的原始来源状态，是否就是一种未知的能量？还有宇宙微波背景辐射等等。所以我认为所谓的“暗能量”可能就是一种未知的能量，或者说是一种能量的未知状态产生的某种作用。

根据一些宇宙现象而得出的宇宙膨胀的结论，这些宇宙现象可能就是已知能量的某种未知状态，产生的某种作用的结果。那么可能是一种什么样的未知状态的能量产生的作用结果呢？

其实根据三元平衡定律对引力（混沌磁场力）的阐释，我们知道物体相对于绝对静止空间的运动会产生相应的磁场，相应的磁场会产生对应的磁场力。而宇宙中的天体运行，会受到三大作用力的影响，分别是引力、离心力，还有一个就是《三元平衡定律》这本书提出的磁场力。对天体运行产生最主要作用的，则是引力形成的向心力和它的反作用离心力，而在这两种力的作用下，就形成了天体在每个系统中的公转，天体的公转就会产生一个磁场。

比星系低一级的恒星系统与其他平级恒星系统之间，就必然存在旋转角度的不同。低一级的系统会受高级系统运行产生的整体磁场的影响，使低一级的所有系统差不多都处在同一平面上。而在同一级的不同的系统中，它们之间的磁场力就会出现同极（两个低级系统之间旋转角度相差 180° ）相斥、异极（两个低级系统之间旋转角度相同）相吸的情况。

也就是说在低级系统之间的磁场力，会形成相互排斥，或者相互吸引两种情况。例如，在银河系中，银河系就是高一级的系统，恒星与它的行星形成的恒星系统，就是低一级的系统。当两个恒星系统旋转方向相差 180° 时，两个恒星系统就会相互排斥。如果两个恒星系统旋转方向完全相同时，两个恒星系统相互吸引。如果两个恒星系统旋转方向相差角度为其他角度时，就会有吸引、排斥、改变各自恒星系统旋转方向等，多种复杂的情况同时出现。

但这一系列通过磁场呈现出的复杂情况，最后的结果都是将星系内较小的天体系统，聚集成为一个更大的天体系统。因为这种有聚有散，如果是在一个可观察到的空间下，当十个天体系统聚集成为五个的时候。人们可能就会认为空间发生了膨胀，剩下五个天体系统被膨胀到了一个不能被观察到的地方。

其实这种天体系统吸引和排斥共存的现象，如果放在物质形成的过程中，就相当于，某一级物理能量向物质聚集的过程，星系与星系之间同样也是一个道理。

例如，在靠近银河中心的位置，就有许多双恒星系统，这种双恒星系统的出现，就是两恒星系统在各自旋转产生的磁场力的作用下相互吸引的结果。到目前为止人类发现的恒星系统中，恒星数量最多的恒星系统，有达到七颗之多。

所以就根据目前对宇宙的一些观测，发现的红移现象或蓝移现象，而得出的宇宙是否在膨胀的结论。其实从电磁波（光波）的本质上来说，这些观察结果，其实并不能得出宇宙是否是在膨胀的结论。

所以说“暗能量”导致宇宙膨胀的说法，从理论源头上来说，其实就存在诸多问题。而天体之间的彼此远离或靠近，其实只是已知能量的未知状态产生作用的结果。

而关于宇宙是否在膨胀的问题，其实完全是可以用后续的“三元平衡系列”的理论来论证。但现在可以说的是，宇宙的确是通过“时空”膨胀而产生的，而非是宇宙大爆炸产生。

虽然宇宙通过“时空”膨胀而产生，但并不意味着宇宙会一直膨胀下去，更不意味着宇宙就会在同一时空内收缩，或者在同一时空内收缩之后再爆炸。

通过三元平衡定律推导出的“宇宙膨胀理论”，宇宙中的“膨胀”仅仅是宇宙早期的一个现象，这种“膨胀”其实是一种“维度意义上的膨胀”，这是一个远远比大爆炸理论更加复杂而系统的理论。

这一部分内容，由于会涉及到很多后续“三元平衡系列”理论，所以这里暂时还不到展开讨论的时候。关于这一部分内容，我们会在“三元宇宙系列”的第三部《宇宙进化论》中，结合“宇宙起源的问题”再做详细的阐释。

电磁波传播特征与哈勃红移的本质：

哈勃红移，是由光的多普勒效应和时空膨胀效应一起产生的。远离我们的恒星发出的光的光谱会向红色的一端移动，这个现象是由哈勃证实。

当你用望远镜观察一个高速远离地球的天体时，它的光谱就要向

红色方向移动，就是红移；当观察一个高速靠近地球的天体时，它的光谱就要向蓝色方向移动，就是蓝移。

这是通过多普勒效应，对哈勃红移现象的解释。

在上一章节的内容中，我们说过天体间的红移现象（哈勃红移），其实从电磁波（光波）的本质上来说，并不能得出宇宙是否是在膨胀的结论。为什么说哈勃红移，不能证明天体间正在彼此远离，而得出宇宙正在膨胀的结论呢？

这是因为电磁波的传播特性的原因，也就是电磁波在宇宙中传播的距离增加，就会出现红移的现象，而传播的距离越远红移现象就会越明显。

而这当中的原理又是什么呢？其实就是电磁波（光）的“类波”粒子特性必然产生的一种结果。

电磁波（光）其实是一种电场与磁场呈现周期性转换的“类波”粒子，而光源发出这些粒子的时候，又是不断的连续性发射。这就使得在空间相邻的两个电磁波之间，会由于电磁场转换的原因，彼此之间就会呈现出一定的磁场力吸引。

这是由于空间相邻的两个电磁波的磁场状态非常接近，磁场状态非常接近，就会形成粒子之间的磁场力，这就使得连续空间里的电磁波之间的状态存在一定的相关性，但是又由于电磁波传播的绝对速度不变，所以这种“连续空间里的电磁波之间的相关性”，就会变成另一种波动特性。

如图 3-14 所示；

红色表示磁场状态 蓝色表示电场状态 一串连续的电磁波传播示意图

长波电磁波一个周期内 连续电磁波状态示意图

短波电磁波一个周期内 连续电磁波状态示意图

多个周期连续电磁波状态示意图

图 3-14，假设红色表示电磁波呈现磁场时的状态，蓝色表示电磁波呈现电场时的状态。图中每一个细微变化的颜色，都代表一个电磁波，以及电磁波的状态。连续空间里的电磁波之间，会出现电磁波状态的连续相关性，这种连续相关性也会表现出波的某种特征。连续的具有相关性特征的电磁波之间（一串周期连续的电磁波，呈现出来的整体波动性），其实也是一个某种意义上的“三元平衡系统”。

一串周期连续的电磁波，呈现出来的整体波动性，形成的这种“三元平衡系统”中的每一个电磁波，其实也是大系统之下的一个较小的“三元平衡系统”。

所以当一束（一串周期连续的电磁波）中的电磁波，和另一光束（一串周期连续的电磁波）中的某一个电磁波产生作用，建立起其他的“三元平衡系统”之后，就可能使得这一光束（一串周期连续的电磁波）中的电磁波的缺失。

例如，两个电磁波形成新的系统“特殊电磁波”，再由多个“特殊电磁波”相互作用形成某种其他系统。然而由电磁波形成更加复杂系统的前提条件，必然会与电磁波的频率有关。也就是说，频率更高

的电磁波，更容易进一步形成更加复杂的系统。

再例如，当可见光与其他系统（例如，物体）产生作用之后，往往也会转换为频率更低的红外线。也就是说，高频率电磁波系统，与其他任何系统（包括其他电磁波系统）之间相互作用之后，其能量都有可能被吸收一部分，将其变成某种频率更低的电磁波系统。

这或许就是光在宇宙中的传播，会随着传播距离的增加而出现红移的最根本的原因。也是哈勃发现距离地球越远，天体红移现象越明显的原因。

这种现象背后的原理用一句话总结，其实就是“宇宙中不存在绝对独立的系统”。电磁波在传播的过程中，就是小系统（电磁波）在一个更大系统（电磁波在宇宙中的传播环境）中的传播，必然会受到其他各种形式系统的影响和干扰。

人类向宇宙中不停发出无线电信号，希望以此能得到其他地外文明回应，试图以这样的方法，来和地外文明取得联系。但结果数十年的时间过去，却始终没有收到任何地外文明的回应，所以甚至有人开始怀疑，人类文明是否就是宇宙中唯一的文明？

人们始终没有收到过任何地外文明的回应，这当中的原因，其实也和“光线在宇宙中随着传播距离的增大而出现红移”的原理类似。

也就是说，无线电携带的信息会随着传播距离的增大，而出现“信号缺失”的现象。

当一串携带信号的电磁波在宇宙中传播的时候，就会受到来自各

种系统（包括其他电磁波，以及其他电磁波形成的各种系统）的干扰，这种干扰会随着电磁波传播时间的增加（传播时间和传播距离成正比）而越来越明显。

如果这一串电磁波信号，在宇宙中传播了 1 光年的距离，就相当于这些电磁波被其他各种系统连续干扰（影响）了 1 年的时间。想一想，被其他各种系统连续干扰（影响）了 1 年的电磁波，到底还能不能保持电磁波发射时的初始状态呢？

可见光在传播的过程中，出现的能量缺失，会直接导致“哈勃红移”（非宇宙膨胀导致的红移）现象的出现。而无线电携带的信息，则会导致“信号缺失”现象的出现。

无线电信号，随着传播距离的增大，必然会出现“信号缺失”现象。也就说明，在复杂的宇宙环境中无线电信号，其实并不能无限距离的传播。所以无线电信号并不能用于星际间，动辄就是数光年距离的信息传输。

第六章 能量做功公式与三元平衡公式

三元平衡系统内部的能量循环以及“能量做功公式”：

我们在上一节中讲到过，电磁波作为一种由电场与磁场呈周期性转换的粒子（三元平衡系统），所以在传播的过程中就不能避免被其他系统所干扰。这些干扰包括，在磁场力的作用下形成某种新的系统（如，电子等）。

也就是说，恒星会不断的向外释放各种形式的物理能量，释放出去的这些物理能量包括，电磁波（包括，各种宇宙射线、紫外线、可见光、红外线等等）、电子、质子、原子等。

恒星释放出去的较大质量的粒子，由于初始速度整体上偏小的原因，所以很大一部分会在距离恒星不远的位置集聚，最后形成质量较小的固态行星（类地行星）。

而恒星释放出去的较小品质的粒子，由于初始速度整体上偏大的原因，所以很大一部分会喷射到距离恒星比较远的位置集聚，最后往往会形成质量较大的气态行星（类木行星）。

然而由恒星释放出去的电磁波，包括各种宇宙射线、紫外线、可见光、红外线等等。则会在宇宙中传播的过程中，在磁场力的作用下相互干扰，最后形成其他形态的复杂物理能量，从而导致原系统（传播中的光线）中相应电磁波的缺失。这也是宇宙中“哈勃红移出现的最本质原因”。

恒星向外释放出去的所有物理能量，最后都会在三元平衡定律的作用下，聚合成为宇宙中的其他各种形态的物理能量（物质），这些

物理能量（物质）最后都会聚合成为各种天体。

当这些天体被宇宙中的大质量天体吞噬之后，形成一个超大质量的黑洞，就会在时空坍塌的作用下，就会重新回到反物质对称宇宙时空中的恒星（包括大质量行星）内部，而重新变成宇宙中最基础的“三元平衡系统”电磁波，如此往复循环而生生不息。这就是，三元平衡系统内部的能量循环。

在每一个闭合的三元平衡系统中，所有的能量都会在系统的内部无限循环生生不息。由于任何一个系统不存在绝对的独立，所以系统与系统之间的相互影响，其实是一种系统间“能量做功”的关系。这里的“能量做功”就是传统物理学中“能量”的概念。

在《三元平衡定律》中的“能量”即包括传统物理学中的“能量”（能量做功，就是一个系统对另一个系统的能量做功），也包括系统内部的能量（不对其他系统做功的能量）。

例如，独立的电磁波（理论中假想的状态），电场与磁场的相互转换，虽然能量（电场和磁场）在电磁波内部往复循环，但是并不会对外做功。只有当与其他系统产生某种影响的时候，才会产生对外部系统的“能量做功”（传统物理学中的能量）。

对于作用力（物体受到的合力）作用于物体，使物体运动的“能量做功”，其实是“作用时间”乘以“作用力”，再乘以“能量做功率”。

然而众所周知，一个物体所受到的“作用力”乘以“作用时间”，是这个物体获得的冲量，而物体的冲量与动量的关系式，就是动量定

理公式： $Ft=mv$ 。

所以这里可以姑且将能量做功公式，看做是“冲量的平方”乘以“做功率”，即能量做功= $F^2 t^2 *50%$ （能量做功率）。

公式推导过程：

我们想象一个静止的 1 千克质量的物体，在一个失重的环境中（完全不受其他任何作用力），突然受到一个 1 牛顿大小的作用力的作用，这个物体会获得一个 1m/s^2 的加速度。

1 秒钟之后，物体运动的速度会变成 1m/s ，移动的总距离为 0.5m 。也就是 0.5 焦耳做功。

当 2 秒钟之后，物体运动的速度会变成 2m/s ，移动的总距离为 2m 。也就是 2 焦耳做功。

当 3 秒钟之后，物体运动的速度会变成 3m/s ，移动的总距离为 4.5m 。也就是 4.5 焦耳做功。

当 4 秒钟之后，物体运动的速度会变成 4m/s ，移动的总距离为 8m 。也就是 8 焦耳做功。

将这些数值代入“能量做功公式”中，大家是不是会发现，所得到的“能量做功”（传统物理学中的“能量”）大小，完全和上面的结论一模一样呢？

但是为什么在“能量做功”方程式中，能量做功率是 50%，而不是其他的什么值呢？

这是因为在“三元平衡系统”中，系统与系统间（也是更大系统的内部）的作用和影响，全部是通过相互间的能量（单位时间作用力）

传递来完成的，而“能量做功”对系统本身而言，其实只是系统与系统之间产生作用的一种相对概念。

所以我们可以这样假设，当这个完全不受其他作用力的物体的某一面，突然间受到一个 1 牛顿大小的作用力，而在物体的另一面则是一面墙（阻碍物体运动的障碍物），那么这个物体其实会受到两个方向上的作用力挤压。

所以这时的“单位时间作用力”（能量），其实全部作用于物体的系统内部，会形成对物体的系统内部的改变作用（包括物体由于压力造成的形变等）。这种状态下，物体的两头都会受到作用力，所以能量做功率是 0%。

但是当这面墙如果突然消失，那么这个物体就只会受到一个方向的作用力，这个作用力同样也会形成对物体的内部系统的改变作用。这种状态下，物体只有一面受到作用力，所以能量做功率是 50%。

在自然系统中的“能量做功率”，其实有三种状态，第一种是，作用力不做功，能量做功率为 0%。

第二种是，作用力做功（这里是物体受到的合力做功），能量做功率为等于或小于 50%（在低速运动时，不考虑三元平衡系统的内阻现象的影响时，能量做功率为 50%。高速运动考虑三元平衡系统的内阻的影响，能量做功率则小于 50%。也就是说，这种能量做功率，会随着物体运动的速度变快而减小）。

第三种是，能量做功率为 100%。例如，核聚变产生的能量做功率，这种情况下，能量做功率则可能是 100%。

从本质上来说，能量做功率其实只是相对于其所处的系统而言。例如，在地上奔跑的汽车，当它与地面作为一个系统整体而言，奔跑的汽车存在做功，能量做功率不等于 0。但对于更大的系统而言，如地月系统，则在地面奔跑的汽车能量做功率等于 0。

再例如，人们用手去按压一块木板时，对木板与手以外系统而言，能量做功率等于 0。但对木板而言能量做功率不等于 0，这是因为手与木板之间形成的系统内部，实际上在作用力的作用下已经产生了微弱的形变，这是一种对系统内部产生改变的能量做功。如果所施加的力量足够大的话，完全可以使系统本身发生崩解。例如压碎木板。

讲到里大家心里一定有这样一个疑问！那就是，在传统物理学中做功的公式是 $W=Fs$ 。

也就是说，同样在失重的环境中（完全不受其他任何作用力），当物体的质量如果变成 10kg，突然受 1N 大小的作用力的时候，这个物体会获得一个 0.1m/s^2 的加速度，1s 之后物体的速度会变成 0.1m/s ，移动 0.05 米远的距离。

如果按照传统物理学中做功的公式是 $W=Fs$ 来计时，做功为 0.05 焦耳。或者按照动能公式 $E=(1/2)mv^2$ ，得出的结论同样也是 0.05 焦耳。但是如果按照能量做功公式： $F^2 t^2 * 50\%$ （能量做功率）计算的话，做功依然是 0.5 焦耳。为什么会出现这样的情况呢？

这是因为能量在系统与系统之间的做功关系，其实应该都和物体的质量有一定的关系。同样速度运动的物体，质量越大物体的动能也会越大。作用力作用于物体，产生的加速度和物体的质量有关。

也就是说，传统物理学中做功的公式 $W=Fs$ 和 $E=(1/2)mv^2$ ，其实并不完全正确，为什么这样说呢？

先说 $W=Fs$ ，当一个本身具有初始速度的物体，如果突然遇到某个使其减速的作用力的时候，与此同时再施加一个抵消减速的作用力，使其保持原来的初始速度。其实这两个作用力都不会产生真正有效的做功（只会对物体系统内部产生作用。例如，使物体发生形变），但是用传统物理学中的做功公式 $W=Fs$ 看来，这两个作用力都对物体做功，一个是做正功，一个是做负功。

这种情况其实都是物体惯性产生的作用，两个相互抵消的作用力其实只是维持物体原本的惯性运动。

例如，地球自西向东自转，当一个人向东用力去推一面墙的时候。地球通过自转运动，那么这面墙其实也会随着地球的自转，发生相应的位移。但是这个人向东用力去推这面墙，其施加的作用力并不能产生有效做功。所以说，只有物体所受到的合力作用于物体，才能产生有效做功。

所以说，更正确的公式应该是 $W=Fsm$ ， F 是物体所受到的合力大小， s 是移动距离， m 是物体的质量。

例如，一个 10kg 的物体，受到合力为 1N 。当物体受到的合力不为 0 ，那么物体必然会产生加速或减速，有速度上的改变，才是作用力产生的有效做功。没有速度上的改变，其实并不是某个作用力的做功。

而动能公式 $E=(1/2)mv^2$ ，更正确的写法可以是 $E=(1/2)m^2v^2$ 。这

当中由于会涉及到一个新的物理概念“能量烈度”（也可以称为“能量强度”）的问题，所以这里只做一点简单的探讨。

“能量烈度”就是系统与系统之间的能量传递形成的对系统的改变（破坏）程度。能量对系统改变程度的大小，主要取决于系统所受到的作用力的冲击大小，以及系统所能承受冲击能力大小两个方面。在传统物理学中动能的概念，其实和物理新概念“能量烈度”有一定的交集与混淆，如果将“能量烈度”从传统动能公式中剔除，那么就可以用 $E=(1/2)m^2 v^2$ 来表示。

“能量烈度公式”通过冲量公式变化而来， $\text{能量烈度}=F_0=Ft/t_0$ ，其中 F 是使物体加速时所受到的合力大小， t 是作用力 F 给物体加速所用的时间， t_0 是这个物体获得动能之后撞击其他物体时的接触时间， F_0 表示撞击过程中物体受到的冲击力大小。

而“能量烈度”包含“系统所受到的作用力的冲击大小，以及系统所能承受冲击能力大小”两个方面。所以如果在某一次的物体撞击当中 $F_0=1000N$ ，被撞击的物体所能承受冲击能力为 $999N$ 的话，那么撞击所产生的“能量烈度”大于被撞击的物体所能承受“能量烈度”，因此物体会被撞碎。

在传统物理学中，对物体的动能大小的认知，其实混淆了部分“能量烈度”概念。例如，一个 $1kg$ 重的物体以 $10m/s$ 的速度撞击其他物体产生的作用，是 $10kg$ 重的物体以 $1m/s$ 的速度撞击其他物体的 10 倍，也就是 $E=(1/2)mv^2$ 。

但事实上，这是因为物体撞击的接触时间（就是“能量烈度”公

式中的 t_0) 不同, 而呈现出来的“能量烈度”大小不同的结果。物体速度越快, 发生撞击时撞击的接触时间也会相应地变短, 撞击时撞击的接触时间变短, 撞击产生的“能量烈度”就会增大。

也就是说, 在相同能量的条件下, 对系统的作用时间越短, 对系统改变(破坏)作用越大。然而物体的运动速度, 是决定运动物体撞击时相互作用时间长短的关键, 所以 $E=(1/2)mv^2$ 中多出来的 v , 是导致将“能量烈度”的某种效应混淆在动能公式中的根源。

在传统物理学中, 由于没有“能量烈度”这一概念, 所以在某些地方其实是将“能量烈度”大小和能量大小混淆在了一起。于是就会认为物体的运动速度对动能的影响(用“速度平方”), 大于物体质量对动能的影响, 最后才有了 $E=(1/2)mv^2$ 这样的公式。

经过修正后的动能公式 $E=(1/2)m^2 v^2$ 和能量做功公式 $E=(Ft)^2 *50\%$ 之间, E 都表示能量(能量做功), 也就是说 $(1/2)m^2 v^2 = (Ft)^2 *50\%$, 因此也可以写成 $(1/2)m^2 v^2 = (1/2)F^2 t^2$, 进一步简化就可以得到动量定理公式: $Ft=mv$ 。

其中 F 是物体受到的合力, t 是作用力 F 给物体加速所用的时间, m 是物体的质量, v 是物体最后获得的速度。

根据 $E=(Ft)^2 *50\%$ 、 $E=(1/2)m^2 v^2$ 、 $W=Fsm$ 这三个公式, 也可以写成 $(1/2)m^2 v^2 = (1/2)F^2 t^2 = Fsm$ 。

动量和冲量的本质其实就是“能量所呈现出的状态”, 只不过在原先对动能的定义中, 将“能量”与“能量烈度”两个不同概念混淆在了一起。所以在没有分清“能量”与“能量烈度”两个不同概念之

前，只能将能量做功公式暂时表述为 $(1/2)F^2 t^2 = (1/2)m^2 v^2 = Fsm$ ，而“真正的能量做功公式”其实用 $Ft=mv = \sqrt{(2Fsm)}$ 来表示才对。

由于存在能量做功率的问题，也就是说，对某一物体收到合力 F 对其产生作用时，其中 $(1/2)Ft$ 会转化为速度 (mv) ，另外 $(1/2)Ft$ 则会转化为物体移动做功。也就是说，“能量做功公式”还可以可以用 $Ft=(1/2)mv+(1/2)\sqrt{(2Fsm)}$ 。

例如，一个 1kg 的物体收到 1N 的合力作用 1 秒之后，物体的速度会从 0m/s 变成 1m/s ，物体也会移动 0.5 米远的距离。也就是，作用力（合力）作用于物体 1 秒后的结果，会使物体获得动能和位移变化两个结果。

所以“能量做功公式”可以用 $Ft=(1/2)mv+(1/2)\sqrt{(2Fsm)}$ 和 $(1/2)Ft=(1/2)mv=(1/2)\sqrt{(2Fsm)}$ 两个等式同时来表示，其中后者可以简化为 $Ft=mv = \sqrt{(2Fsm)}$ 。

这当中由于会涉及到对能量准确定义的问题，所以在后面的内容中用到的能量做功公式，可能依然会使用 $(1/2)F^2 t^2 = (1/2)m^2 v^2 = Fsm$ 。

其中 $\sqrt{2Fsm}=mv$ ，也可以用来表示势能与动量（动能）之间转换关系的方程式。 s 为物体自由下落的距离（高度）， F 为物体自由下落时所受到的重力， m 为物体的质量。

系统与系统之间的能量传递，本质上其实是一种“单位时间作用力” (Ft) 的传递，而物体的质量和速度 (mv) ，只不过是能量呈现出来的两种状态而已。

通过对“能量做功”（传统物理学中的能量概念）的阐释，其实是为了能更好的阐述能量在三元平衡系统中的概念。也就是，能量在“三元平衡系统”的内部，会往复循环而生生不息。

这里我们来进一步解释，为什么原先的动能公式（ $E=(1/2)mv^2$ ）不准确。

如果我们依然沿用原先的动能公式（ $E=(1/2)mv^2$ ）的话，结合动量定理公式 $Ft=mv$ ，那么就会得到 $(1/2)mv^2=(1/2)F^2 t^2 /m$ 。也就是说，通过这样方式得出的能量做功公式，就会变成 $E=(1/2)F^2 t^2 /m$ 。

而 $E=(1/2)F^2 t^2 /m$ 到底有什么不对的地方呢？这时因为将等式 $(1/2)m^2 v^2=(1/2)F^2 t^2$ ，通过数学方式变成 $(1/2)mv^2=(1/2)F^2 t^2 /m$ 之后，虽然等式依然成立，但会失去原本的物理意义。

换句话说将 $(1/2)m^2 v^2=(1/2)F^2 t^2$ 变成 $(1/2)mv^2=(1/2)F^2 t^2 /m$ ，在数学意义上完全成立，但在物理意义上其实并不成立。这也是在现代物理研究中，一些人可能会犯的一个错误，用数学等式变换（数学意义）取代原本的物理意义。

由于系统与系统之间的能量传递，本质上是一种“单位时间作用力”（ Ft ）的传递，而物体的质量和速度（ mv ），都只不过是能量呈现出来的两种状态。

因此将能量做功公式，由 $(1/2)F^2 t^2$ 写成 $E=(1/2)F^2 t^2 /m$ ，以此来迎合原先的动能公式 $E=(1/2)mv^2=(1/2)F^2 t^2 /m$ 的话，就会失去原本的物理意义。

除了可以在不改变物理意义的情况下，将 $(1/2)mv^2 = (1/2)F^2 t^2$ 变换为动量定理公式 $Ft=mv$ ，来证明原先的动能公式 ($E=(1/2)mv^2$) 不准确之外，其实我们还可以用一个简单的实验来对此予以验证。

这个实验就是“不同质量的牛顿摆实验”，在实验中所用到的牛顿摆与传统牛顿摆略有不同，不同之处就是牛顿摆的摆球之间的质量不同。

图 6-1，不同质量摆球的新牛顿摆。

在这个新型的牛顿摆中，A 和 B 两个摆球的质量不同，如果 A 摆球从高处释放，一个速度撞击 B 摆球的话，当撞击发生以后 B 摆球会获得一个速度，而 A 摆球则会在撞击的作用下减速。

这里需要注意一个非常重要的问题，就是用这个实验来验证两个小球碰撞后的速度变化以及动能是否守恒，本质上其实并不涉及所谓的“弹性碰撞”或“非弹性碰撞”的问题。

也就是说，用所谓的“弹性碰撞”或“非弹性碰撞”是用来敷衍两个不同质量摆球在真实碰撞实验之后，各自所获得的速度不满足（原动能公式）动能守恒的问题，掩盖原动能公式（ $E=(1/2)mv^2$ ）本质上是“动能”与“能量烈度”的杂糅产物的事实。因为是否为“完全弹性碰撞”是“能量烈度”的基本表现形式之一，而不是能量本身的表现形式。

也就是说，即便是“非弹性碰撞”，甚至是碰撞之后两个摆球完全粘连在一起，从能量的本质来说都应该满足能量守恒，而不是满足“能量烈度”守恒。

然而在“非弹性碰撞中，依照原动能公式以及动能守恒定律 $(1/2)mv^2=(1/2)mv_1^2+0.5(1/2)mv_2^2$ ，显然不能和动量公式以及动量守恒 $mv=mv_1+mv_2$ 同时满足。

因此进一步可以证明原动能公式（ $E=(1/2)mv^2$ ）实际上存在问题，所以我们需要对其进行一定的修正。

事实上，用所谓的“弹性碰撞”和“非弹性碰撞”，以及用所谓的“一部分动能会转化为内能（动能损耗）”的说法，来解释其中的问题，其实是一种逻辑陷阱导致的结果。

其实这类逻辑陷阱在科学的研究中比较常见，而形成这种逻辑陷阱的根源其实是，人们倾向于对自己有利的主观选择。

例如，由于人们在主观上已经认定“原动能公式”正确性绝对不可撼动，所以当出现出现与其产生矛盾结果时，人们往往会找一个貌

似可以自圆其说的原因来掩盖当中的问题（包括用“非弹性碰撞”来解释特殊牛顿摆的碰撞问题）。

再举个例子，在某个实验中，当实验呈现出某一结果时，而出现这种结果的可能性存在两种或两种以上，人们倾向于选择其中一种对自身研究最有利的一种可能性，忽视或排除对自身研究不利的其他可能性，从而得出一种对自身研究最有利的结论。

例如，在吴健雄通过钴 60 原子核 β 衰变证明宇称不守恒的实验中，通过对钴原子施加反向磁场，使钴原子自旋方向发生变化，就主观的认为自旋方向相反的两个钴原子互为镜像对称，通过这种主观选择来证明“弱相互作用中宇称不守恒”的结论。

其实自旋方向相反的两个钴原子并不一定是镜像对称，而更有可能是彼此之间成 180° 的旋转对称。但在主观欲望的驱使下，研究人员直接忽视“客观存在的旋转对称”，而选择“镜像对称”。

如果在实验中，自旋方向相反的两个钴原子，彼此之间成 180° 的旋转对称的话，那么这个实验就不能用于证明“弱相互作用中宇称不守恒”。

能量做功公式的物理意义：

在上一章节中，我们通过三元平衡系统运行的理论，推导出能量做功公式， $E = F^2 t^2 \times \text{能量做功率}$ 。通过修正动能公式和做功公式，最

后得出 $(1/2)m^2 v^2 = (1/2)F^2 t^2 = Fsm$ 的结论。

大家可能会问，如果将 $(1/2)m^2 v^2 = (1/2)F^2 t^2 = Fsm$ 进行整理，完全也可以写成 $(1/2)mv^2 = (1/2m)F^2 t^2 = Fs$ 。也就是说，将能量做功公式写成 $E = (1/2m)F^2 t^2$ ，这样的话既不与原来的动能公式 $E = (1/2)mv^2$ 相互冲突，也不会和原来的做功公式 $W = Fs$ 冲突，这样的话不是也挺好吗？

如果将能量做功方程式写成 $E = (1/2m)F^2 t^2$ 的话，就会丧失“能量做功”本身原有的物理意义。也就是说，如果我们将 $(1/2)m^2 v^2 = (1/2)F^2 t^2 = Fsm$ ，利用数学的方法，最后将其整理成看似符合数学运算法则的 $(1/2)mv^2 = (1/2m)F^2 t^2 = Fs$ ，其实是一种错误的做法。

为什么这样说呢？这是因为在自然系统中，能量的本质其实是作用力（F）以及作用时间（t）。而物体的质量（m）和运动速度（v），其实都只是某种物理表象而已。

再者，“三元平衡定律”作为一个新理论，还有很多无限深入的发展空间。其中“三元平衡定律”的进阶版理论“心象论”（与“三元平衡定律”合称“心象三元论”）中的一部分内容，就是进一步探索能量的本质。如果不对能量这一重要物理概念进行修正的话，后续进阶版理论的推动就会面临一定的阻碍。

我们知道，某个物体所呈现出来的温度，如果从微观角度来看的话，其实是这个物体的原子或分子运动的剧烈程度，而表现出来的一种宏观物理状态。

所以我们用“三元平衡系统”的视角，来看待电磁波（光）和物体的话。我们可能就会发现，电磁波（光）作为一种电场（提供运动传递）和磁场（提供作用力直接作用）呈周期性转化的“三元平衡系统”，当与其他系统（例如，物体表面的原子）产生作用之后。是不是一定会在磁力的作用下，影响其他系统（例如，物体表面的原子）的运行呢？

直接的作用就是，当电磁波向原子（系统）靠近之后，在某一瞬间，电磁波的磁场与原子（系统）中的某些更小系统发生作用，原子（系统）与电磁波相互作用，最后使电磁波运行轨迹发生改变，在宏观世界中就表现为光被反射。

在整个过程中，所发生的一切，其实都是微观系统中的作用力与作用时间产生的作用。在宏观世界中则表现为，阳光照射在物体上面之后，物体会获得一部分热能，以及将部分可见光反射出去。

物体吸收和反射阳光，从微观系统的角度来说，其实是一个非常复杂的过程。会随着电磁波的频率以及强度的不同，而呈现出多种不同的模式。

但最为常见的模式应该是，物体（系统）吸收阳光，最后在三元平衡系统“能量溢出效应”的作用下，释放一个或多个新的电磁波（光）。在宏观世界中就表现为，阳光照射物体使物体温度升高，同时通过反射可见光，反射一部分能量。剩余一部分能量则会被物体（系统）吸收。当阳光照射结束之后，物体会慢慢冷却并释放出红外线热辐射。

阳光中包含多种不同频率的电磁波，不同频率的电磁波则会使可见光呈现出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，各种不同的颜色。当多种不同频率的电磁波（不同颜色的光），照在物体上之后。物体表面的原子，会在动态微观系统的作用下，根据相应的频率吸收一部分电磁波（对应颜色的可见光），其余颜色的可见光则会被直接反射。这样得话，就会使得物体呈现出相应的颜色。

如果这是一个红色的物体，那么就会反射红光，以及吸收除红色以外的所有可见光。而被物体吸收得可见光，则是以能量的形式加入物体系统内部，最后在“三元平衡系统能量溢出效应”的作用下，以热辐射的形式释放出特定频率的电磁波。

这也就是不同元素物质，具有不同光谱的原因。因为每一种不同元素物质，从微观系统的角度来说，其内部的运行方式存在一定的差异。而微观系统运行的差异，决定着吸收、反射以及释放，不同频率的电磁波。

物体吸收和反射阳光，从微观系统的角度来说，虽然有多种不同的模式。但是整个过程中，本质上的能量传递，还是作用力以及作用时间来实现的传递。

所以我们可以将这种阳光照射物体使物体温度升高的现象，想象成是电磁波直接撞击物体的原子。而物体之间撞击所产生的动量，则是通过作用力与作用时间表现出来的。

也就是说，物体表现出的温度，其本质还是微观系统中的作用力和作用时间。而热能的本质，也是微观系统中的作用力与作用时间

Ft 。只不过在对热能进行计算的时候，微观系统下的作用力和作用时间的大小，一般情况下难以确定罢了。

电能同样也是这个道理，当电流流过某个导体之后，电子产生的作用力会使导体内部原子的运动受到不同程度的影响，最后通过热能的方式表现出来。

所以说，能量的本质其实就是“作用力和作用时间”（ Ft ）。这也是为什么只能将能量做功公式写成 $E=(1/2)F^2 t^2=(1/2)m^2 v^2 =Fsm$ ，而不能写成 $E=(1/2m)F^2 t^2=(1/2)mv^2 =Fs$ 的根本原因。因为一旦将能量做功公式写成 $E=(1/2m)F^2 t^2$ 的话，就会丧失其与之对应的物理意义。

也就是说，在自然科学中，一个物理公式的物理意义，直接决定着物理理论正确与否，以及未来的发展方向。因此可以说，一些利用几组物理公式，通过等式变换的方法，整理和变换出新的物理公式，而建立起一套新的物理理论的方法是存在一定问题的。因为利用这种方法建立起来的物理理论，往往会因为新公式丧失物理意义，而建立起一套错误的科学理论。

也就是说，这种“先有公式，后有理论”，用没有物理意义的公式得出某个理论的方法，其实是一种错误的研究方法。正确的方法应该是，先有一套完善的物理理论，然后根据这套物理理论推导出相应具有物理意义的物理公式。

“能量做功公式”中的能量：

在前面的内容中已经谈到过，我们将能量做功公式表述为 $E=(1/2)F^2 t^2=(1/2)m^2 v^2$ 其实并不正确。之所以将能量做功公式表示成这样，主要是因为需要修正原动能公式 $E=(1/2)mv^2$ ，所以只能暂时将能量做功公式写成 $E=(1/2)F^2 t^2=(1/2)m^2 v^2$ ，这个公式其实并不正确，正确的能量做功公式应该是 $E=Ft=mv=\sqrt{(2Fsm)}$ 和 $Ft=(1/2)mv+(1/2)\sqrt{(2Fsm)}$ 。

但是如果我们直接将能量做功公式用 $E=Ft=mv$ 来表示的话，一些人会认为 Ft 叫做“冲量”， mv 叫做“动量”。怎么能将“冲量”叫能量，将“动量”叫“动能”呢？其实“冲量”的本质就是能量，“动量”的本质就是动能。

由于我们之前混淆了“能量烈度”的概念，而原先的动能公式中 ($E=(1/2)mv^2$) 又存在错误。所以通过错误的动能公式，所得出的对“动能”的理解以及相关概念，必然也会存在相应的错误。于是就会认为动能与动量是两种完全不同的两个概念。

其实可以证明动量就是动能的方法，其实有很多。在电学中也有“能量”这一概念，而电学中能量的本质，其实就是 Ft 。也就是说，能量做功公式 $E=Ft=mv=\sqrt{(2Fsm)}$ ，可与电学中的“能量”概念完美对接。

例如，我们假设，通过一台电机将电能转化为动能（例如，用电动玩具车做实验）。如果按照原先错误的动能公式 $E=(1/2)mv^2$ 来看的话，那么电机所消耗的电能 P 乘以“能量转化率”就等于所获得的动能。用一个公式来表示的话，就是 $P*(\text{能量转换率})=(1/2)mv^2$ 。

然而电机将电能转化为动能的本质，则是“电流流过电机内部线圈形成磁场力，磁场力推动转子转动”。也就是说，电机中的电流大小，如果不发生特别巨大改变的情况下，那么电机的瞬时功率也不会有太大的变化。

如果电机的瞬时功率不变的情况下，如果我们将电动玩具车质量变大的话，想一想会发生什么呢？

我们假设，电动玩具车原本质量为 0.1kg，开动玩具车 1s 之后，电动玩具车获得 1m/s 的速度。根据 $P^* (\text{能量转化率}) = (1/2)mv^2$ ，可以知道 $P^* (\text{能量转化率}) = (1/2)mv^2 = 0.05\text{J}$ 。

但是如果我们将给电动玩具车加上一块重物的话，使电动玩具车的总质量变成 1kg。由于电机对外输出的作用力不会有太大的变化（电机的瞬时功率不会有太大的变化），所以可以根据 $Ft=mv$ ，可以知道，电动玩具车开动 1s 之后，大约可以获得 0.1m/s 左右的速度。

但是如果将其带入 $P^* (\text{能量转化率}) = (1/2)mv^2$ 的话，就会得出 $P^* (\text{能量转化率}) = (1/2)mv^2 = 0.005\text{J}$ 。

最后的结论就是，如果按照原电能公式 $E = (1/2)mv^2$ 计算的话，电能转化为动能的过程中，电机消耗同样多电能 P 的情况下，电动玩具车的质量越大，所获得的动能（能量）越小。

再例如，我们假设在一个摩擦为 0 的环境中，有一个质量为 10kg 重的物体。假设这个物体自身内部带有一个可以输出功率电机，为其持续产生 1N 作用力的运动推力（可以想象成是一个很小的电动车）。

根据这一假设可以知道，电机所输出的能量大小与工作时间成正比，也就是工作 10 秒所输出的功率，大约是工作 1 秒所输出的功率 10 倍。但是如果其动能计算按照 $E=(1/2)mv^2$ ，那么物体所获得的动能就远远不止 10 倍。

根据牛顿第二定律 $a=F/m$ ，可以知道 10kg 物体受到 1N 作用力，其加速度为 $0.1m/s^2$ 。

进一步计算，可以知道在摩擦力为 0 的环境中，1N 作用力作用于质量为 10kg 的静止物体时，1 秒时物体所获得 $0.1m/s$ 的速度，10 秒时物体所获得 $1m/s$ 的速度。

接着我们再根据动能公式 $E=(1/2)mv^2$ ，物体 1 秒时物体所获得动能 0.05J，而物体 10 秒时物体所获得动能则为 5J，所获得的动能增加了 100 倍。

通过这一举例可以看出，如果动能公式 $E=(1/2)mv^2$ 正确的话，电能输出转化为动能时，电能增加 10 倍动能就能增加 100 倍。

因此可以进一步证明动能公式 $E=(1/2)mv^2$ ，是一个混淆了“能量烈度”（能量强度）与动能两个概念的错误公式。

但是如果用能量做功公式 $E=Pt=mv^2/2$ （ $2Fsm$ ），当中的新动能公式 $E=mv^2$ 来看的话，就可以得出 $W*(转换率)=Pt*(转换率)=UIt*(转换率)=mv^2$ 。很明显，如果我们用 $P*(转换率)=mv^2$ 的话，就不会出现“电机消耗同样多电能 P 的情况下，电动玩具车的质量越大，所获得的动能（能量）越小”的情况了。

在日常生活中可以证明 $E=Ft=mv=\sqrt{2Fsm}$ 的事物，其实还有很多。例如，电动汽车匀速直行的时候，电动汽车的电机同样会消耗电能。而这些被消耗的电能，事实上用在了对抗各种阻力以维持汽车匀速直行。也就是，这些被消耗的电能最终都转化为能量 (Ft)，即 $W=Pt=UIt=Ft=E$ 。

其中， F 为汽车行驶过程中，与汽车运动方向相反的各种阻力的总和，包括机械阻力、空气阻力等等。 t 则为汽车匀速直行时，所受到的与运动方向相反的各种阻力的作用时间。

在电学当中电能，其实有点类似于力学中的势能。电压 U 和电流 I ，则相当于（水）高度差与“每秒倾泻量”。通过一台电机，将电能转化为机械能的情况，就类似于通过一台水车，将势能转化为机械能的情况。

图 6-2，通过水车来演示势能与机械能的转化。

通过水车将势能转化为机械能的情况，其实类似于通过电机将电能转化为机械能的情况。而通过水车将机械能转化为势能的情况，则类似于通过发电机将机械能转化为电能的情况。

当人们转动水车的时候，水车受到的合力 F ，以及作用时间，决定着对水车施加的“有效能量做功”，所以如果用能量做功公式表示的话，就是 $E = Ft = mv = \sqrt{2Fsm}$ 。

三元平衡定律公式：

在一个系统内，两个非平衡状态趋向于平衡状态的过程，就是三元平衡的过程。这是一种对“三元平衡定律”的文字描述，如果我们将“三元平衡定律”用一个公式来表示的话，需要一个什么样的公式才能准确的表述“在一个系统内，两个非平衡状态趋向于平衡状态的过程，就是三元平衡的过程”这一概念呢？

其实这个公式非常简单，只不过需要明白一个“三元平衡系统”中的两个“非平衡状态”到底是什么？这两个非平衡状态其实就是就是两种不同状态的能量。

由于之前没有能量做功公式【 $E = Ft = mv = \sqrt{2Fsm}$ 】的概念，以及原动能能公（ $E = (1/2)mv^2$ ）中的错误，所以要理解三元平衡定律公式的话会存在一定的障碍。这也是在讲解三元平衡定律公式之前，先要修正原有动能公式的原因。

我们通过能量做功公式 $E= Ft=mv= \sqrt{(2Fsm)}$ ，可以知道能量的本质其实是一种“单位时间内对系统施加的作用力”，即 $E= Ft$ 。因此在三元平衡状态公式中，表示“非平衡状态”的能量，一般情况都是用 $E= Ft=mv= \sqrt{(2Fsm)}$ 来表示。

如果我们用一个字母 S 来表示三元平衡状态的话，那么三元平衡（定律）状态公式就是，在某一时刻两个“非平衡状态”能量差的绝对值。用公式表示的话，就是 $S= \sqrt{(E_1-E_2)^2}$

图 6-3，书本与地面形成的“静态三元平衡系统”。

例如，在一个书本与地面形成的“静态三元平衡系统中”，书本受到的重力与地面给书本的反作用力大小完全相同，作用力作用的时间也完全相同。

因此 $E_1 - E_2 = 0$, 根据 $S = \sqrt{(E_1 - E_2)^2}$ 可知三元平衡系统状态 $S=0, S=0$ 则表示此时的三元平衡系统为“静态三元平衡系统”。

如果在一个单摆中的话, 单摆中的两个“非平衡”, 就是单摆摆动最高位置处的势能。

图 6-3, 单摆的两个非平衡位置 (F 和 G), 以及最低位置 (E)。

所以根据能量做功公式 $E = Ft = mv = \sqrt{2Fsm}$, 可知单摆的这两个“非平衡” E_1 与 E_2 , 就是从最高点到最低点的高度差。因此用能量做功公式 $E = Ft = mv = \sqrt{2Fsm}$ 表示单摆所以平衡状态中两个非平衡的时候。其实与摆球受到的重力 (F)、摆球的质量 (m)、摆球从最高点到最低点的高度差 (s) 有关。

因此, 根据三元平衡状态公式 $S = \sqrt{(E_1 - E_2)^2}$ 对单摆这类动态三元

平衡系统，进行表述的时候，E1 与 E2 是一种呈现出此消彼长的关系，因此 S 也是一个动态值。在一个时间相等的周期内，S 值变化幅度越大，表示三元平衡系统的运动状态越剧烈。

除此之外，我们用三元平衡状态公式 $S = \sqrt{(E_1 - E_2)^2}$ 在对电磁波这种系统进行表述的时候，电磁波中的 E1 与 E2 则是电场与磁场。那么在电磁波中，我们又应该如何用电场与磁场来对 E1 与 E2 进行表述呢？

其实电磁波是由，“电”与“磁”以及“场”三部分构成，“电”、“磁”、“场”其实就是“物理能量”的三大基本属性，即时间、作用力、空间。如我们将时间（t）、空间（假设用字母 k 来表示）、作用力（F），看成是物理能量的三种基础状态（一切物理能量都同时具备这三种状态）的话，那么必然 $Ft = tk = Fk$ ，其中 k 表示电磁波所能够影响的空间范围以及状态程度。

也就是说，一个电磁波系统所蕴含的能量 $E = Ft = tk = Fk$ 。其中 tk 表示电场的能量大小，Fk 表示磁场的能量大小。

因此通过三元平衡状态公式 $S = \sqrt{(E_1 - E_2)^2}$ 在对电磁波状态的表述时 E1 与 E2，分别为 tk 与 Fk。

通过物理能量的三大基本属性结合三元平衡定律，如果我们将时间、空间、作用力（力学）三大基本属性，分别用字母 t、k、F 来表示的话。在三元平衡的影响下彼此之间两两结合（三大基本属性结合在一起就是物质本身），分别就构成的“Ft”（能量）、Fk（磁场）、tk（电场）三种状态的“广义能量”。

在微观世界中 F_k （磁场）主要以电磁力的形式呈现出来，在宏观时间中（混沌） F_k （磁场）则主要以引力和重力的形式呈现出来。

同样的在微观世界中 t_k （电场）则主要以光速传播、粒子自旋等形式呈现出来，而在宏观世界中（混沌） t_k （电场）则是以物体运动、惯性的形式呈现出来。

在具体某一物体的内部，其中整体 F_t （能量）= F_k （磁场）= t_k （电场），而“物体质量”涵盖“物体重力”和“物体惯性”两个概念。根据“（混沌） F_k （磁场）则主要以重力的形式呈现”和“（混沌） t_k （电场）主要以物体惯性的形式呈现”，而能量则为 F_t 。因此由 $F_t=F_k=t_k$ ，可见质能守恒的内在根本原因。

经过一番对三元平衡状态公式的讲解，相信大家一定对这个三元平衡状态公式会有一些初步的理解。其实这里的三元平衡状态公式并不是一个完整的三元平衡（定律）状态公式。

因此这里的这个三元平衡状态公式，只能对一些相对简单的“三元平衡状态”（完全物理状态的三元平衡系统）进行表述。而那些非完全物理状态的“三元平衡系统”相比之下则要复杂一点，这类更加复杂的系统则只能用完整的三元平衡状态公式来表述。

完整的三元平衡状态公式，其实也并不复杂。只不过当中会涉及到的一个暂时还不太好理解的概念（非物理能量 e ）。因为大家对三元平衡定律的理解也都还不太深入，因此这个概念需要人们对三元平衡系统思维有了深入的理解之后，才会在“三元平衡定律”后续进阶

版理论中为大家详细讲解。

总结：

由系统非平衡状态转变为平衡状态，而发生的能量变化的过程，就是三元平衡的过程。

三元平衡状态，是宇宙万物之间遵循的基本状态。三元平衡状态的过程中，又有三个最基本的状态，即非平衡、平衡、非平衡趋于平衡（即能量在系统内的变化或转移的过程）。

三元平衡定律：在一个系统内，两个非平衡状态趋于平衡状态的过程，就是三元平衡的过程。

三元平衡系统就是，遵循三元平衡定律运行而形成的系统，世界上的一切系统，全都必须遵循三元平衡定律。

因此说，世界其实是一个极其复杂而精妙的“三元平衡系统”，自然界中一切的自然科学现象，也是这个“极其复杂而精妙的三元平衡系统”运行而呈现出来的局部现象。复杂系统的这种运行，就是一种复杂的非平衡趋于整体上平衡的过程。

本书就是通过利用“三元平衡定律”将形成这个“极其复杂而精妙的三元平衡系统”拆解为最小的基础系统，然后通过“三元平衡定

律”来讲解最小的基础系统运行的法则，最后结合“基础系统”运用“三元平衡定律”的基本理论，最后再倒推出“极其复杂而精妙的三元平衡系统”的形成规律。

系统的概念：既包括呈周期性变化的所有形式的波动，也包括以思想意识建立起来的某种体系，还包括两种以上的事物临时产生的某种相互间作用，而形成的临时系统。

例如，某个粒子（系统）从一个充满粒子的环境中（环境系统，这是粒子与粒子之间共同作用形成的大系统）发射到真空环境中，变成一个理论上独立的粒子（粒子系统的环境发生改变）。

在理论上阐释三元平衡系统的时候，人们一般会在脑海中想象一个独立的系统，而事实上世界上不存在任何一个绝对完全独立的系统，系统与系统之间都会相互影响、相互作用。这种相互影响、相互作用就是系统与系统之间，形成更加复杂系统的前提条件。而两个互影响、相互作用的系统，就是形成“更加复杂系统的两个非平衡因素”。

世界上一切的波，其实都是某种三元平衡状态。水波如此，电磁波这样的“类波”同样也如此。

变化的电场会产生一个磁场，变化的磁场和变化的电场会产生变化的电磁场。变化的电场其实是电场转换磁场的过程，变化的磁场也是磁场转换电场的过程，所以变化的电场会产生磁场，变化的磁场也会产生电场。

电磁波其实是，电场和磁场相互转换的三元平衡系统。电磁波并不是一种有形波，而是两种能量相互转换而形成的周期性变化的状

态。即电场（相当于势能）和磁场（相当于另一种势能），通过变化的磁场（相当于由势能形成的动能）和变化的电场（相当于由另一种势能形成的另一种动能），形成的呈周期性变化的非有形波。这种非有形波，其实是一种有着周期性变化特征的“动态平衡系统”，这也就是光波（电磁波）具有波粒二象性的最根本原因。

电场和磁场交替增强或减弱，二者的波动关系是一种相互转化的关系，变化互为因果。电磁波以“类似于粒子”的形态传播，但是这种粒子会呈现出一种周期性的变化，就是磁场和电场周期性转换，使得电磁波呈现出波粒二象性。

在满足一定的情况下，电磁波之间会因为磁场形成的磁场力而相互影响。这种影响会在一些特殊的情况下，在三元平衡定律的作用之下，两个电磁波会形成一个新的三元平衡系统，这个新三元平衡系统进一步与其他系统作用，可能就会形成电子。

电子以电子波的形式存在，电子也会在一定情况下，形成更加复杂的三元平衡系统，这个复杂的三元平衡系统可能就是某些粒子。粒子再通过相互之间的作用，会形成更加复杂的三元平衡系统。电磁波在这一系列三元平衡定律的作用下，会形成越来越复杂的系统。

就是由电磁波到电子，由电子到夸克粒子，再由夸克到质子、中子，接着由质子、中子到原子、分子，最后由原子、分子到物质的形成，这些都是三元平衡定律的作用下产生的变化。

静电场并不是真正的电场，而是一种磁场的叠加状态产生的一种复合磁场。复合磁场是指两个以上的磁场叠加产生的磁场，电场力就

是一种复合磁场力。两个以上的磁场力共同作用产生的磁场合力，就叫做复合磁场力。与复合磁场力原理相类似的，是混沌磁场力。

宏观世界的一切现象，其实都是无数个巨大的三元平衡系统的局部状态呈现出来的局部现象。而量子微观世界，则是由一些相对简单的三元平衡系统形成的世界。

因此，三元平衡定律可以为在对微观世界的研究中，提供一个全新的视角。

电磁波作为一种最基本的三元平衡系统，会在三元平衡定律的作用下，相互结合形成一个更复杂的三元平衡系统。在一个由物质构成的宏观世界里，混沌的三元平衡系统下套着另一个三元平衡系统，另一个系统中又有更小的系统……。如此上一级套着下一级，就这样形成了极其复杂的混沌系统。

在极其复杂的混沌三元平衡系统中，各级系统通过各自的磁场形成的磁场力相互影响。然而构成各级三元平衡系统的最基本、最简单系统都是电磁波，所以各级系统的磁场相互间的作用，最终会形成一种磁场叠加的状态。

因为无论电子、质子、中子、原子、分子，还是物体，都有一定的空间体积，所以在三元平衡系统中无论磁场如何去叠加，都不可能使得相反的两个磁场完全抵消。磁场的这种叠加最终会形成一个特殊的混沌磁场，这种混沌磁场就是引力场，混沌磁场力就是引力。

总结这个结论就是说，物质都存在混沌磁场（引力）。物体相对于绝对静止空间的运动，会使混沌磁场呈现出相对的规律性改变，即

运动产生磁场。宇宙中的磁场（混沌磁场运动呈现出的规律），也是天体相对于绝对静止空间的运动，形成的一种特殊现象。

通过相对于绝对静止空间的运动，会产生相对规律性磁场的理论。可以推断出太阳系中天体运行的一些规律，根据这些规律可以推断出太阳系中，部分天体的形成过程和形成时间。同理也可以对月球的相关研究，提供一个全新的思路。

通过三元平衡定律的混沌磁场理论，可以直接推翻引起引力波的空间弯曲理论的猜想。因为引力就是混沌磁场力，构成混沌磁场力的混沌磁场，其实就是无数的电磁波的混沌叠加产生的作用，所以混沌磁场必然可以对电磁波（光线）产生方向上的改变作用。

而单独的磁场其实并不具备波动传播的能力，混沌磁场力（引力）只在一定的空间范围之内产生作用力，但是这种作用力可能会因为天体的运动，出现周期性的方向和叠加变化的现象。

力学属性是磁场的基本属性，磁场以各种方式的叠加，形成了宇宙中一切作用力的来源。在电磁波形成电子的过程中，磁场形成的磁场力会改变电场的传播方向。而物体的突然移动，就是对形成物体的电磁波既定的“绝对运动”方向的改变，这种改变需要外部作用力的加入。这种现象体现在宏观世界的物体身上，就是物体的惯性力。

光速是相对静止的宇宙空间而言的绝对速度，和宏观世界的物体位移形成的相对速度，有着本质上的区别。

宏观世界的物体在作用力的作用下，产生的单位时间内相对位移形成速度，是物体内部磁场力作用于内部电场（电磁波），导致内部

电场既定方向改变的一种结果。从本质上来说，这种物体位移形成的相对速度，是磁场力作用于内部电场导致电场整体规律性变化的结果，就是物理能量的力学属性作用于空间属性产生的结果。

而光速则是电磁波内部电场的时间属性和空间属性共同作用的结果，相当于电磁波通过移动相应的空间距离来表达相应的时间流逝。所以绝对速度（光速）的本质就是电场的时空属性，而时间则是通过电磁场在空间中移动的时空属性表达的结果。

因为电磁波的光速特点，所以这种速度和时间与空间有关。通过三元平衡定律推论猜想，时间是通过电磁场在空间中的移动表达的结果。如果电磁场移动的空间在某种情况下消失，那么就有可能出现电磁波（物理能量）的时空坍塌，时空坍塌会将电磁波（物理能量）带到另一个宇宙空间中。而能够构成时空坍塌的一切条件的环境，可能就在大质量黑洞的内部。

黑洞是通过物质坍塌形成的具有超大引力的天体。因为物质是电磁波在三元平衡定律的作用下，形成的混沌三元平衡系统。而这个混沌三元平衡系统，又是由多级复杂的三元平衡系统组成。所以恒星在出现物质坍塌时，会因为自身质量的不同，形成不同程度的坍塌结果，质量小的坍塌成白矮星，质量大一点的坍塌成中子星，质量最大的则会坍塌成为黑洞。

通过一系列的推论，可以知道电磁波具有，时间、空间、力学三大属性。宇宙中的一切物理能量，都是电磁波在三元平衡定律下形成的不同形态的系统，所以宇宙中的一切物理能量也都同时具有时间、

空间、力学三大属性。

而宇宙空间则可能是一个静态平衡的电磁场，在这个静态的电磁场中，电场的时间效应与磁场的力学效应相互抵消，只留下电场与磁场的空间效应，静态平衡电磁场的空间效应就形成了宇宙的空间。

通过三元平衡定律建立起来的微观世界认为，宇宙中所有的物理能量，都是电场和磁场在三元平衡定律的作用下，形成的三元平衡系统。一切物质、粒子、波等无不如此，电磁波是宇宙中最基础的三元平衡系统。

在这里有一点需要特别的指出，在物理学中，有一类被称作“轻子”的基本粒子。在“轻子”中有一个是多年前物理学家预言过的，叫做“中微子”的粒子，中微子从预言到发现大约经历了 20 年的时间，从这个漫长的发现过程中，就足以看出中微子是一种极其微小的粒子。从现在对微中子的研究中可以知道，中微子的质量和体积都是极小的，并且还能穿过任何物体，甚至可以轻松穿透地球等宇宙天体。

中微子的出现，似乎很难用三元平衡定律建立的微观粒子世界来解释，三元平衡定律建立的微观粒子世界认为，电磁波是宇宙中最基础的三元平衡系统，而宇宙中所有的粒子都是一种三元平衡系统。

通过三元平衡定律建立的微观粒子世界可以知道，物体的质量其实都是物体内部混沌磁场形成的混沌磁场力作用的结果。既然中微子存在质量，就是说明引力（混沌磁场力）是能够对它产生影响的，换句话说就是中微子内部也一定存在相应的磁场。

而根据现有的研究认为，中微子体积和质量要比电子小的多。我

们再根据三元平衡定律推论，电子是由多个电磁波形成的一种三元平衡系统，也就是说中微子甚至可能要比形成电子的电磁波还要小。

居然比形成电子的电磁波还要小！那么中微子到底会是什么呢？只有一种解释，那就是中微子其实也是电磁波的一种，这种电磁波一定具有以下这些特点。

第一，形成这种电磁波的电场和磁场极其微弱，也就是说形成这个三元平衡系统的两个非平衡条件（电场和磁场）非常微弱，就象是接近于平静的水面上，形成的极其微弱的水波。只有满足这样的条件，它的各项基本属性就会显得很微弱，当它穿透物质（三元平衡系统）时，由于磁场产生的磁场力非常微弱，微弱的磁场不至于对三元平衡系统（物质）造成实质性的影响，这样就可以保证中微子轻松穿过物体，而又不会对自身产生影响。

第二，形成中微子这种电磁波的频率需要足够高，因为中微子的电场和磁场本身非常微弱，如果电磁波的频率不够高的话，那么这种粒子就几乎不可能会被人类发现。

中微子可以超光速（ 300000km/s ），也可以说明中微子是一种“电场与磁场周期性转换非常微弱”（振幅极小）电磁波。为什么说，“电场与磁场周期性转换非常微弱”（振幅极小）电磁波可以超光速呢？

因为可见光是一种频率与“电场与磁场周期性转换比强”的电磁波，而这种频率与“电场与磁场周期性转换比强”的电磁波更容易与空间环境中相邻的电磁波（光子）在自身较强的磁场下相互干预。所以从个体微观尺度来讲可见光，其实并不是绝对直线传播，而是呈一

种 S 形曲线的方式传播。

然而而“电场与磁场周期性转换非常微弱”（振幅极小）电磁波则不同，这类电磁波在传播的过程中彼此干预的程度则会很小，从个体微观尺度来讲可以最大程度的保持直线传播，因此可以超越光速（300000km/s）。

所以根据这一点推断，人类目前能够发现的中微子，可能只是其中极少的一部分。随着科技的进步，可能还会发现比现有认知的中微子更小的粒子，这种未发现的粒子其实和中微子的道理一样，都只不过是电磁波的某种特殊的形态而已。

版本更新以及后续进阶版理论与其他内容的链接：

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249534>

版本更新链接：

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4539809>